

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Temmuz / 2013 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİK (Hacettepe)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aysel MİLANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytağ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdki Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)

Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan İŞİK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolonay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)

Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzmit Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DINDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKIT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail KATI (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECİ (Trakya)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lutfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Tayyip KADAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)

Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet GÖKSU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Metehan ESEĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Mesut GariP ARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa BERKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Oğuz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)

Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ragıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep İŞİK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURSUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Servet KAVAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevedgül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Semih DIYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suliddin HAMİDLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)

Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yalçın YETKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin IŞIK KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmalar Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

20

Sayı
Number

3

Temmuz
July

2013

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi
Öztekin Çıkman, Faruk Özkul, Muhammet Kasım Arık, Şükrü Taş, Cumhuri Çakır, Muammer Karayavaz 125
- 2 Ratlarda Bleomisin ile Oluşturulan Akciğer Fibrozisi Üzerine Tere Otu (*Lepidium sativum L.*)'nun Sitoprotektif Etkileri
Ahmet Küçük, Gökhan Oto, Hülya Özdemir 130
- 3 Tubo-Ovarian Apseli Otuz Sekiz Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
Mehmet Yılmaz, Ünal İsaoglu, İlhan Bahri Delibaş, Paşa Uluğ, Metin Ingeç 136
- 4 Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri
Hülya Günbatar, Nevra Güllü Arslan, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin 140
- 5 Tigesiklinin *E. coli* ve *Klebsiella spp.* Suşlarına Karşı İn vitro Etkinliğinin Araştırılması
Esin Doğanekin, Akif Doğanekin, Zülal Aşçı Toraman 145
- 6 Cerrahi Sınır Pozitifliği: Açık ve Laparoskopik Radikal Nefrektomi Karşılaştırılması
Ahmet Murat Bayraktar, Sedat Taştumur, Erkan Ölçücüoğlu, Mehmet Emin Şirin, Serkan Doğan, Öner Odabaş 150

OLGU SUNUMLARI

- 1 İnfantil Hepatik Hemanjioendoteloma: Olgu Sunumu
Muhammet Emin Gildür, Hasan Çeçe, Leman Evren Yılmaz, Hüseyin Metineren, Muharrem Bitiren, İlyas Özardalı, Özgül Vurupalmaz 154
- 2 Delta Hepatitli Bir Hastada Periferik Kolanjiyeluler Karsinoma ile İlişkili Hiperkalsemi: Bir Olgu Sunumu
Murat Atmaca, Ahmet Cumhuri Dülger, Mehmet Emin Küçüköğlü, Deniz Bulut, Gülay Bulut 158
- 3 Akut İnfantil Hemorajik Ödem; İki Olgu Sunumu
Ahmet Sert, Abdullah Yazar, Dursun Odabaş, Ayşe Yasemin Çelik 162
- 4 Urakus Adenokarsinomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Sait Yamiş, Yüksel Küçükzeybek, Murat Tüken, İlyas Sayar, Kerem Taken 166
- 5 Sol Ana Koroner Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu
Yüksel Kaya, Nihat Söylemez 170
- 6 Lameller İktiyozisli Bir Yenidoğanda Oral Retinoid Tedavisi
Özmert M.A. Özdemir, Liya Alkılıç, Nurdan Kökten Yıldırım, Şermin Çoban, Mehmet Nuri Acar, Mehmet Burak Gökdoğan, Haydar Gülmez 173
- 7 Dinamik Kontrastlı Ultrasonografi ve Hepatosellüler Karsinoma Olgu Sunumu
Mikail İnal 176
- 8 Akut Miyokard İnfarktüsünün Eşlik Ettiği Dev Sol Ön İnen Koroner Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
Serkan Akdağ 180
- 9 Keskin Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu
Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Senar Ebinç 183
- 10 Acil Serviste Ciddi Astım Atağı: Olgu Sunumu
Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Şeyma Yenil 186

DERLEMELER

- 1 Mast Hücrelerinin Kanser ve Anjiyogeneze Yeni Tanımlanan Rollerini
Azize Yasemin Göksu Erol 189
- 2 Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Kullanılan Cerrahi Malzemelerin Analizi
Mehmet Bilgehan Yüksel, Ayhan Karaköse, Necip Piriççi 194

Klinik Çalışma

Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi

Öztekin Çıkman*, Faruk Özkul*, Muhammet Kasım Arık*, Şükrü Taş*, Cumhuriyet Çakır**, Muammer Karaayvaz*

Özet

Amaç: Benign tiroid hastalıklarında total tiroidektomi en çok tercih edilen cerrahi prosedürdür. Çalışmamızda, endemik olarak benign tiroid hastalıklarının görüldüğü Van ilinin Muradiye ilçesinde yaşayan, total tiroidektomi yapılan hastalarda gelişen komplikasyonlar ve insidental olarak saptanan tiroid karsinom oranlarını belirleyerek tartışmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Van ilinin Muradiye ilçesinde yaşayan, 2003-2010 arasında benign tiroid hastalıkları nedeniyle total tiroidektomi operasyonu geçiren hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ameliyat endikasyonu, hematoma, geçici-kalıcı hipoparatiroidi, geçici-kalıcı vokal kord paralizisi oranları kaydedildi. Postoperatif patoloji raporlarından insidental tiroid kanser sıklığı belirlendi.

Bulgular: Benign tiroid hastalıkları tanısıyla total tiroidektomi yapılan 208 hasta çalışmamıza dahil edildi. Postoperatif, bir(%0.48) hastada hematoma, bir (%0.48) hastada geçici vokal kord paralizisi, 24 (%11.53) hastada geçici hipoparatiroidizm, bir(%0.48) hastada ise kalıcı hipoparatiroidizm saptandı. İnsidental tiroid kanseri 23 (%11.0) hastada saptandı.

Tartışma: Endemik bölgelerde insidental kanser ve rekürrens oranlarının daha yüksek olması nedeniyle, benign tiroid hastalıklarında total tiroidektominin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Tiroid kanseri, rekürrens, endemi, total tiroidektomi.

Benign tiroid hastalıklarında uygulanacak olan teknik üzerine tartışmalar ve görüş farklılıkları devam etmektedir. Seçilecek olan cerrahi prosedür ülkeler arasında değişebildiği gibi klinikler arasında bile farklılık gösterebilmektedir. Yapılan cerrahinin kalıcı rekürrens laringeal sinir hasarı ve hipoparatiroidizm gibi majör komplikasyon oranlarının ve nüksün en az görülebileceği bir prosedür olması oldukça önemlidir (1, 2).

Multinodüler Guatr (MNG) hastalarında genellikle normal tiroid dokusunun olmadığı, bu

nedenle tiroid dokusu bırakılırsa bununla ilişkili olarak reoperasyon gerekebileceği, halbuki total tiroidektominin reoperasyonda artmış komplikasyon oranlarını elimine ettiği bilinmektedir (3). Total tiroidektomi haricinde uygulanan diğer cerrahi tekniklerde yüksek rekürrens oranı, patoloji tetkiklerinde dikkate değer oranda insidental kanser tespit edilmesi ve planlanacak olan ikinci bir tiroid cerrahisinde adezyon ve normal anatomisinin bozulmuş olmasından dolayı komplikasyonların arttığı birçok yazar tarafından bildirilmiştir (3-12). Benign tiroid hastalıklarından Graves hastalığında ise medikal ve radyoaktif iyot tedavisi uygulandıktan sonra dirençli olgularda cerrahi tedavi uygulanmaktadır (1, 4). Graves hastalığında yaygın olarak uygulanan subtotal tiroidektomi, nüks oranlarındaki artış nedeniyle yerini günümüzde total tiroidektomiye bırakmıştır.

Çalışmamızda, endemik bölgede benign tiroid hastalıkları (MNG, toksik MNG ve Graves hastalığı) nedeniyle total tiroidektomi sonrası

*Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale

**Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa

Yazışma Adresi: Dr. Öztekin Çıkman

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kepez/ Çanakkale

Tel: 0533 464 65 77

E-mail: droztekin67@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.12.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 09.04.2013

gelişen komplikasyonlar ve insidental olarak saptanan malignitelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Benign tiroid hastalıklarının (MNG, Graves hastalığı, Toksik MNG) endemik olarak görüldüğü Van ilinin Muradiye ilçesinde yaşayan, 2003-2010'da total tiroidektomi yapılan 208 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların dosyaları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2006-2010) ve Van Muradiye Devlet Hastanesi (2003-2005) arşivinden çıkarılarak retrospektif olarak tarandı. Hastaların her birine ayrı bir form oluşturuldu. Yaş, cinsiyet, ameliyat endikasyonu, erken dönem komplikasyonları (hematom, geçici hipoparatiroidi, geçici vokal kord paralizisi), geç dönem komplikasyonlar (kalıcı hipoparatiroidi ve kalıcı vokal kord paralizisi) kaydedildi. Hastaların patoloji raporları değerlendirildi. Preoperatif değerlendirmelerinde nüks, tiroid kanseri veya şüphesi olan olgular değerlendirmeye alınmadı. Postoperatif hipoparatiroidi ve kısmi vokal kord paralizisi saptanan hastalar kaydedilerek ilk 3 ay ayda bir, sonra 3 ayda bir kontrole çağrıldı. 6 ay devam eden hipoparatiroidi kalıcı hipoparatiroidi, 3. ayda düzelen vokal kord paralizisi geçici vokal kord paralizisi olarak değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmamıza dahil edilen 208 hastanın 168'i (%80.8) kadın, 40'ı (%19.2) erkek olup, kadın erkek oranı 4/1 idi. Kadın hastalarda ortalama yaş 46.4(±11.3), erkeklerde ortalama yaş 48.3 (±10.4) olarak saptandı. Hastaların 161'inde (%77.4) nontoksik multinodüler guatr, 35'inde (%16.8) toksik multinodüler guatr, 12'sinde ise (%5.8) Graves hastalığı tanısı mevcuttu. Erken dönem komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde 1 (%0.48) hastanın hematom nedeniyle tekrar opere edildiği tespit edildi. Postoperatif, 24 (%11.53) hastada geçici, 1(%0.48) hastada kalıcı hipoparatiroidi ve bir (%0.48) hastada geçici sinir hasarı tesbit edildi. Hastalarda kalıcı rekürren laringeal sinir hasarı olmadı (Tablo 1).

Tablo1. Cerrahi sonrası komplikasyonlar

Komplikasyonlar	n (%)
Geçici hipokalsemi	24 (%11.53)
Kalıcı hipokalsemi	1(%0.48)
Geçici rekürren sinir hasarı	1(%0.48)
Kalıcı rekürren sinir hasarı	0
Hemoraji(Hematom)	1(%0.48)

Total tiroidektomi incelemesinde, 23 (%11.0) hastanın insidental olarak tiroid kanseri [21'i (%91.6) papiller, 2'si (%8.4) ise folliküler kanser], 173 (%83.2) hastanın nodüler hiperplazi ve 12 (%5.8) hastanın da Graves hastalığı tanısı aldığı görüldü (Tablo2).

Tablo 2. Postoperatif histopatolojik sonuçlar

İnsidental ca	23/208 (%11.0)
Mikro papiller ca	21/23 (%91.3)
Folüküler ca	2/23 (%8.6)
Nodüler hiperplazi	173/208 (%83.2)
Paratiroid glandı	3/208 (%1.44)
Graves hastalığı	12/208(%5.8)

Tartışma

Tiroidin benign hastalıklarının cerrahisinde, tartışmalar near total, lobektomi ve total tiroidektomi üzerinde yoğunlaşmakla beraber MNG için total tiroidektomi daha fazla tercih edilmektedir. Graves, multinodüler guatr, toksik multinodüler guatr gibi tiroidin benign hastalıklarında subtotal tiroidektomi, totale yakın tiroidektomi ve dunhill prosedürü, total tiroidektomiye alternatif cerrahi seçenek olarak düşünülmektedir (6-9).

Subtotal tiroidektominin tercih nedenleri arasında komplikasyonlar açısından düşük komplikasyon oranlarının olduğu vurgulandığı gibi, hastanın ömür boyu ilaç kullanmasını gerektirmemesi avantaj olarak bildirilmektedir (2, 4, 8). Delbridge ve ark. (13)'ü tarafından, multinodüler guatr'da total tiroidektominin etkinliğinin değerlendirildiği 3089 hastayı içeren çalışmada postoperatif kalıcı hipoparatiroidi, kalıcı rekürren sinir hasarı yönünden seçilecek olan cerrahi yöntemler arasında farklılık olmadığı bildirilmiştir. Yine aynı çalışmada uzun süreli takiplerde subtotal tiroidektomi uygulanan grupta %23 rekürrens geliştiği belirtilmiştir.

Subtotal tiroidektomide rekürrenlerin 192'ci aya kadar oluştuğu, 13. yılda pik yaptığı bildirilmektedir (13, 16). Total tiroidektomiden farklı olarak diğer prosedürlerde özellikle subtotal tiroidektomide uzun dönem takiplerde rekürrens olduğu ve rekürrens oranının multinodüler guatrda %1.2-50 arasında değiştiği bildirilmektedir (5, 11, 13, 15, 17). Rekürrens nedeniyle tamamlayıcı tiroidektomi uygulanan hastalarda, başlangıçta total tiroidektomi uygulanan hastalara göre komplikasyon oranlarının daha yüksek olduğunu gösteren bir çok çalışma bulunmaktadır (3-6, 9-12, 18). Her

ne kadar, ilk yapılacak total tiroidektomide komplikasyon oranlarının düşük olması cerrahın tecrübesine bağlı ise de tecrübe tamamlayıcı tiroidektomide daha fazla önem kazanmaktadır.

Postoperatif gözlenen hipokalsemi nedenlerinin paratiroid bezlerinin iskemisi, travma, paratiroid bezinin farkında olmadan çıkarılması gibi multifaktöriyel olduğu belirtilmektedir (19). Bizim olgularımızın histopatolojik incelemesinde

3 vakada (%1.44) insidental paratiroidektomi ile karşılaşmış olup (normal paratiroid glandı 2, paratiroid adenomu 1) bu 3 olgudan birinde geçici hipokalsemiye rastlandı. Toplam 24(%11.53) olguda geçici, 1(%0.48) olguda kalıcı hipokalsemi geliştiği görüldü. Hipokalsemi ile ilgili komplikasyon oranlarımız kabul edilebilir düzeydedir. Bu konuda yapılan çalışmalar Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 3. Benign tiroid hastalıklarında total tiroidektominin komplikasyon oranları

	Hasta sayısı	Geçici hipoparatroidi	Kalıcı hipoparatroidi	Geçici RLN hasarı	Kalıcı RLN hasarı	Hematom
Pappalardo ve ark. ¹¹	69	24 (%35)	2 (%3)	2 (%3)	0	Bildiri yok
Delbridge ve ark. ¹³	1251	Bildiri yok	5 (%0.4)	Bildiri yok	6 (%0.5)	1 (%0,08)
Koyuncu ve ark. ¹⁴	58	14 (% 24.1)	0	1	0	0
Özbaş ve ark. ¹⁵	260	78 (%30)	1(%0.4)	5 (%1.9)	0	1 (%0.4)
Chiang ve ark. ⁵	107	37 (%34.6)	4 (%3.7)	14(%6.5)	4 (%1.85)	7 (%6.5)
Tezelman ve ark. ³	1211 (NTT veya TTT)	102 (%8.4)	10 (%0.83)	20 (%1.65)	12(%0.9)	11(%0.9)
Marchesi ve ark. ¹⁰	481	Asemptomatik 131 (%29) Semptomatik 13 (%2)	Bildiri yok	3 (%06)	Bildiri yok	Bildiri yok
Efreimidaou ve ark. ⁶	932	68 (%7.2)	3	12	2	2
Bizim sonuçlarımız	208	24 (%11.53)	1 (%0.48)	1 (%0.48)	0	1 (%0.48)

Total tiroidektomi ile subtotal tiroidektomi karşılaştırıldığında geçici hipokalsemi oranları total tiroidektomide daha yüksektir (12, 14, 15). Geçici hipokalsemi oranı bizim olgularımızda %11.53 olup literatürde total tiroidektomi için belirtilen sınırlar (%7.2-35) içindedir (Tablo 3). Subtotal tiroidektomi ile total tiroidektominin karşılaştırmalı çalışmalarında subtotal tiroidektomide gözlenen geçici hipokalsemi oranlarını, total tiroidektomi olgularımızdaki geçici hipokalsemi oranlarımızla kıyasladığımızda oran olarak bizim oranlarımıza yakın olan sonuçlar olduğu gibi yüksek olan sonuçlar da mevcuttur (1, 14, 15).

Benign tiroid hastalıkları için yapılan cerrahi işlemler sonrasında histopatolojik inceleme sonucunda insidental kanser oranları %3-16.6 arasında değişmektedir (3, 6, 7, 16; 20-22). Bizim olgularımızda insidental kanser oranı %11.0 idi.

Total tiroidektominin insidental olarak saptanan malignite olgularında gerekli tedaviyi sağladığı ve ikincil bir operasyondan kaynaklanabilecek artmış komplikasyon oranlarına maruz bırakmaması bir avantaj olabileceği düşünülmektedir (3, 7).

Tiroidin benign hastalıkları için seçilecek cerrahi prosedürde, her ne kadar gelişebilecek komplikasyonların etkisi olsa da; total tiroidektomi, diğer tiroidektomi prosedürleri kadar güvenli ve düşük komplikasyonlar ile yapılabilmektedir. Özellikle endemik bölgelerde ve postoperatif histopatolojik tanıda yüksek oranda insidental kanser ve hiperplazi tespit edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda total tiroidektominin, reoperasyon gerektirmeyeceği için seçilebilecek etkin ve güvenli bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

The role of total thyroidectomy in benign thyroid diseases in an endemic area, retrospective analysis of 208 patients

Aim: Total thyroidectomy is one of the surgical procedures that may be chosen in benign thyroid diseases. In our study we aimed to evaluate total thyroidectomy surgery in terms of its complications in Van – Muradiye region where endemic thyroid diseases are reported and to discuss by determining incidentally detected thyroid carcinoma rates.

Material and Method: Age, sex, surgery indications, transient-permanent hypoparathyroidism, rates of temporary-permanent vocal cord paralysis were recorded from the files of patients who had total thyroidectomy surgery due to benign thyroid diseases between 2003 and 2010 in Van, Muradiye region. The incidence of thyroid carcinoma was determined from the post-operative pathology reports.

Result: 208 patients who underwent total thyroidectomy due to their benign thyroid diseases were included in our study. When it was evaluated with regards to early period complications, post-operative hematoma was developed in one (0.48%) patient. Transient hypoparathyroidism and permanent hypoparathyroidism were detected respectively in 24 (11.53%) patients and in 1 (0.48%) patient. When it was evaluated with regard to vocal cord paralysis, while temporary vocal cord paralysis was detected in one (0.48%) patient, permanent vocal cord paralysis was not detected in any patient. Incidental thyroid carcinoma was reported in 23 (11.0%) patients.

Discussion: When we consider that incidental thyroid cancer may be observed more frequently in endemic areas and its higher recurrence rates, we suppose that total thyroidectomy should be the method applied in benign thyroid diseases.

Key words: Thyroid cancer, recurrence, endemic, total thyroidectomy

Kaynaklar

1. Lepner U, Seire I, Palmiste V, Kirsimägi U. Surgical treatment of Graves' disease: subtotal thyroidectomy might still be the preferred option. *Medicina (Kaunas)* 2008; 44(1):22-26.
2. Sugino K, Ito K, Nagahama M, Kitagawa W, Shibuya H, Ito K. Surgical management of Graves' disease -10-year prospective trial at a single institution. *Endocr J* 2008; 55(1):161-167.
3. Tezelman S, Borucu I, Senyurek Giles Y, Tunca F, Terzioglu T. The change in surgical practice from subtotal to near-total or total thyroidectomy in the treatment of patients with benign multinodular goiter. *World J Surg* 2009; 33(3):400-405.
4. Lal G, Ituarte P, Kebebew E, Siperstein A, Duh QY, Clark OH. Should total thyroidectomy become the preferred procedure for surgical management of Graves' disease? *Thyroid* 2005; 15(6):569-574.
5. Chiang FY, Lin JC, Wu CW, Lee KW, Lu SP, Kuo WR, et al. Morbidity after total thyroidectomy for benign thyroid disease: comparison of Graves' disease and non-Graves' disease. *Kaohsiung J Med Sci* 2006; 22(11):554-559.
6. Efremidou EI, Papageorgiou MS, Liratzopoulos N, Manolas KJ. The efficacy and safety of total thyroidectomy in the management of benign thyroid disease: a review of 932 cases. *Can J Surg* 2009; 52(1):39-44.
7. Giles Y, Boztepe H, Terzioglu T, Tezelman S. The advantage of total thyroidectomy to avoid reoperation for incidental thyroid cancer in multinodular goiter. *Arch Surg* 2004; 139(2):179-182.
8. Hussain M, Hisham AN. Total thyroidectomy: the procedure of choice for toxic goitre. *Asian J Surg* 2008; 31(2):59-62.
9. Lefevre JH, Tresallet C, Leenhardt L, Jublanc C, Chigot JP, Menegaux F. Reoperative surgery for thyroid disease. *Langenbecks Arch Surg* 2007; 392(6):685-691.
10. Marchesi M, Biffoni M, Tartaglia F, Biancari F, Campana FP. Total versus subtotal thyroidectomy in the management of multinodular goiter. *Int Surg* 1998; 83(3):202-204.
11. Pappalardo G, Guadalaxara A, Frattaroli FM, Illomei G, Falaschi P. Total compared with subtotal thyroidectomy in benign nodular disease: personal series and review of published reports. *Eur J Surg* 1998; 164(7):501-506.
12. Reeve TS, Delbridge L, Cohen A, Crummer P. Total thyroidectomy. The preferred option for multinodular goiter. *Ann Surg* 1987; 206(6):782-786.
13. Delbridge L, Guinea AI, Reeve TS. Total thyroidectomy for bilateral benign multinodular goiter: effect of changing practice. *Arch Surg* 1999; 134(12):1389-1393.
14. Koyuncu A, Dökmetas HS, Turan M, Aydin C, Karadayi K, Budak E ve ark. Comparison of different thyroidectomy techniques for benign thyroid disease. *Endocr J* 2003; 50(6):723-727.
15. Ozbas S, Kocak S, Aydintug S, Cakmak A, Demirkiran MA, Wishart GC. Comparison of the complications of subtotal, near total and total thyroidectomy in the surgical management of multinodular goitre. *Endocr J* 2005; 52(2):199-205.
16. Agarwal G, Aggarwal V. Is total thyroidectomy the surgical procedure of choice for benign multinodular goiter? An evidence-based review. *World J Surg* 2008; 32(7):1313-1324.
17. Zambudio AR, Rodríguez J, Riquelme J, Soria T, Canteras M, Parrilla P. Prospective study of

- postoperative complications after total thyroidectomy for multinodular goiters by surgeons with experience in endocrine surgery. *Ann Surg* 2004; 240(1):18-25.
18. Sosa JA, Bowman HM, Tielsch JM, Powe NR, Gordon TA, Udelsman R. The importance of surgeon experience for clinical and economic outcomes from thyroidectomy. *Ann Surg* 1998; 228(3):320-330.
 19. Sasson AR, Pingpank JF Jr, Wetherington RW, Hanlon AL, Ridge JA. Incidental parathyroidectomy during thyroid surgery does not cause transient symptomatic hypocalcemia. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2001; 127(3):304-308.
 20. Cerci C, Cerci SS, Eroglu E, Dede M, Kapucuoglu N, Yildiz M, Bulbul M. Thyroid cancer in toxic and non-toxic multinodular goiter. *J Postgrad Med* 2007; 53(3):157-160.
 21. Gandolfi PP, Frisina A, Raffa M, Renda F, Rocchetti O, Ruggeri C, et al. The incidence of thyroid carcinoma in multinodular goiter: retrospective analysis. *Acta Biomed* 2004; 75(2):114-117.
 22. Pang HN, Chen CM. Incidence of cancer in nodular goitres. *Ann Acad Med Singapore* 2007; 36(4):241-243.

Klinik Çalışma

Ratlarda Bleomisin ile Oluşturulan Akciğer Fibrozisi Üzerine Tere Otu (*Lepidium sativum L.*)'nun Sitoprotektif Etkileri

Ahmet Küçük, Gökhan Oto, Hülya Özdemir

Özet

Amaç: Bu çalışmada bleomisin (BLM) uygulanan ratlarda, *Lepidium sativum L.*'nin akciğer fibrozisi üzerine sitoprotektif etkileri araştırıldı.

Yöntem: Ratlar her grupta 8'er tane olmak üzere toplam 4 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki ratlar kontrol grubu olarak ayrıldı. İkinci grup ratlara BLM 7,5 mg/kg canlı ağırlık oranında intratrakeal olarak tek doz şeklinde uygulandı. Üçüncü gruptaki ratlara tek doz 7,5 mg/kg BLM'ye ilave olarak *Lepidium sativum L.*'nin metanol ekstresi 20 mg/kg oral olarak 30 gün uygulandı. Dördüncü grup ratlara ise tek doz 7,5 mg/kg BLM'ye ilave olarak *Lepidium sativum L.*'nin su ekstresi 20 mg/kg oral olarak 30 gün uygulandı.

Bulgular: 30. günde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, BLM uygulanan grupta, fibrozisin derecesinin anlamlı olarak yüksek olduğu ($p<0.01$) tespit edildi. Yine kontrol grubu ile karşılaştırıldığında *Lepidium sativum L.*'nin metanol ve su ekstrelerinde fibrozisin derecesinin anlamlı olarak yüksek olduğu ($p<0.01$) ancak bu grupların BLM grubu ile karşılaştırıldığında ise fibrozisin derecesinin anlamlı olarak düşük olduğu ($p<0.01$) tespit edildi. *Lepidium sativum L.*'nin metanol ekstresinin uygulandığı grup ile su ekstresinin uygulandığı grup karşılaştırıldığında ise gruplar arası farklılığın önemli olmadığı tespit edildi.

Sonuç: Ratlarda BLM'nin neden olduğu akciğer fibrozisinin *Lepidium sativum L.* uygulamasıyla azaltılabileceği görüldü. *Lepidium sativum L.*'nin bu koruyucu etkinliğinin, güçlü antioksidan etkinliği ile serbest oksijen radikallerinin oluşumunu engellemesi ya da ortamdaki eliminasyonu ile açıklanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Bleomisin, *Lepidium sativum L.*, fibrozis, sitoprotektivite, rat

Bleomisin (BLM), *Streptomyces verticillus* türünden elde edilmiş antitümöral etkili bir antibiyotiktir (1). BLM'nin etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, aktivitesini DNA sentezi ve daha az olarak da RNA ve protein sentezini inhibe ederek gösterdiği iddia edilmektedir (2). BLM; bazı lenfoma türleri, germ hücre tümörleri, baş-boyun kanserleri gibi

bir çok malignenside antikanserojen ilaç olarak kullanılan sitotoksik bir antibiyotiktir (3).

BLM'nin değişik kanser türlerinde etkili bir ajan olduğu bildirilmesine rağmen, yapılan farklı klinik çalışmalarda BLM kullanımına bağlı olarak zaman içerisinde interstisyal akciğer fibrozisinin gelişme riski olduğundan kullanımının kısıtlanması gerektiği vurgulanmıştır (4). Pulmoner fibrozis sık görülen, genellikle ölümcül seyreden ve halen kullanılmakta olan tedavilerin hastaların prognozu üzerine çok az etkili olduğu (5); anormal akciğer fizyolojisi ve kollojen, elastin ve proteoglikan gibi bir çok matriks moleküllerinin aşırı üretimi ile karakterize olan bir interstisyel akciğer hastalığıdır (6).

BLM'yi inaktive eden hidrolaz enziminin, akciğer dokusunda diğer dokulara oranla çok düşük düzeyde bulunmasından dolayı, yan etki olarak, özellikle akciğerlerde yaygın fibrozis ve interstisyel pnömoni oluşturduğu ve BLM kullanılan hastalarda akciğer hasarı gelişme oranının %3-40 oranında değişebildiği bildirilmektedir (3). Bu durumda gelişen akciğer fibrozisinde serbest oksijen radikallerinin önemli faktörlerden biri olduğu iddia edilmektedir (7).

*Bu çalışma YYÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet KÜÇÜK'ün Yüksek Lisans tez çalışmasının özetidir. 22 Ekim 2010'da Mersin'de yapılan Çevre ve Toksikoloji Sempozyumunda Poster sunumu yapılmıştır.

Bu çalışmanın deneme aşaması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesinde; laboratuvar çalışmaları ise Farmakoloji AD ve Patoloji Anabilim Dalı laboratuvarlarında yapılmıştır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Van

Tlf: 0 505 5621842

E-posta: gokhanoto@yyu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 15.01.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 04.07.2013

Aktive olmuş oksijen türlerinin, DNA kırıklarının yanı sıra ilave olarak lipid peroksidasyonuna da sebep olduğu bildirilmektedir (2).

Lepidium sativum L.'nin en sık kullanılan adı tere otu'dur (8). Cruciferae (Turpgiller) familyasından olup Güney Batı Asya kökenlidir (9). 20- 50 cm yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, yıllık otsu bir bitkidir. Meyvelerinin tek tohumlu olmasıyla su teresinden (*Nasturtium officinale*) ayrılmaktadır (10). Taze tere otu bitkisinin toprak üstü kısımlarının 100 gramında 82,3 g su, 5,8 g protein, 1 g yağ, 8,7 g karbonhidrat, 28,6 mg demir, 606 mg potasyum, 76 mg fosfor, 930 IU vitamin A, 0,08 mg B1 vitamini; 0,26 mg B2 vitamini; 1 mg B3 vitamini; 0,24 mg B6 vitamini ve 87 mg C vitamini bulunmaktadır (11). Orlovskaya ve Chelombit'ko (12), tere tohumlarında fenolik bileşikler olarak, gallik asid (%9,44), klorojenik asid (%14,77), ferulik asid (%5,63), neoklorojenik asid (%2,22), luteolin-7-glikozide (%14,67), dihidroquersetin (%4,37) ve quersetin (%3,15) bulunduğunu bildirmektedir.

Lepidium sativum L.'nin antihipertansif ve diüretik (13); hipoglisemik (14); kemoprotektif (15); antiastmatik (16); antispazmodik (17); hepatoprotektif (18); antienflamatuvar ve antioksidan (19) etkilerinin olduğu, ayrıca sağlıklı beslenmede alternatif bir gıda kaynağı olabileceği (20) bildirilmektedir.

Bu çalışmada, BLM uygulanan ratlarda meydana gelen akciğer fibrozisine karşı *Lepidium sativum L.*'nin sitoprotektif etkileri incelendi.

Gereç ve Yöntem

Deney Hayvanı

Bu çalışmada kullanılan Rat'lar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deneysel Araştırmalar Birimi'nden temin edildi. Çalışmanın yapılabilmesi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu'ndan etik kurul onay belgesi alındı. Çalışmada ortalama 4,5-5 aylık ve 250-300 g canlı ağırlığa sahip 32 adet Wistar-Albino ırkı erkek ratlar kullanıldı. Ratlar denemeye alınmadan önce ortama adaptasyonları için 15 gün süreyle bekletildi. Ratların beslenmesinde standart pelet yem (Van Yem AŞ) ve şehir şebeke suyu kullanıldı.

Bitki Materyali ve Ekstraksiyonu

Bu çalışmada kullanılan bitki materyalini oluşturan *Lepidium sativum L.* bitkisi, Van İl Merkezinden temin edilip, YYÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Herbaryumunda gerekli tanımlama işlemleri yapılarak örnek materyal 155879 kayıt numarası ile kayıt altına

alındı. Gölgede kurutulmuş *Lepidium sativum L.*'nin toprak üstü kısımları elektrikli değirmende öğütülüp 0,4 mm'lik elekten geçirildi ve renkli cam kavanozlarda ağzı hava almayacak şekilde kullanıma hazır halde bekletildi. *Lepidium sativum L.* Numuneleri, 50 °C'ye ayarlanan soksalet cihazında 24 saat süresince metanol ile ekstraksiyon işlemine ve ardından rotary evaporatör cihazında metanol'ün ayrıştırılması işlemine tabi tutularak kalan ekstraktın yüzde verimi hesaplandı. *Lepidium sativum L.*'nin metanol ekstraktı ratlara oral yolla, 20 mg/kg dozunda günlük olarak uygulandı (14).

Lepidium sativum L.'nin su ekstraksiyonu Eddouks ve ark. (14)'nin çalışmalarında kullandıkları dekoksasyon metodu modifiye edilerek yapıldı. Bir gramlık öğütülmüş *Lepidium sativum L.* 100 mL distile suda 10 dakika kaynatıldı ve sonra 15 dakikalık süre ile soğumaya bırakıldı. Daha sonra Watman süzgeç kâğıdından filtre edilen ekstrakt etüv'de kurutularak yüzde verimi hesaplandı. Günlük olarak hazırlanan su ekstraktı, ratlara oral yolla 20 mg/kg dozunda günlük olarak uygulandı.

Uygulama

Çalışmada 32 Wistar-Albino ırkı erkek rat kullanıldı. Çalışma süresi 30 gün olarak planlandı. Ratlar her grupta 8'er tane olmak üzere 4 gruba ayrıldı.

Birinci gruptaki ratlar, kontrol grubu olarak ayrıldı. İkinci grup ratlara BLM 7,5 mg/kg canlı ağırlık oranında intratrakeal olarak tek doz şeklinde uygulandı (21). Üçüncü gruptaki ratlara tek doz 7,5 mg/kg BLM'ye ilave olarak *Lepidium sativum L.*'nin metanol ekstresi 20 mg/kg oral olarak 30 gün uygulandı. Dördüncü grup ratlara ise tek doz 7,5 mg/kg BLM'ye ilave olarak *Lepidium sativum L.*'nin su ekstresi 20 mg/kg oral olarak 30 gün uygulandı.

Otuzuncu günün sonunda ratlara 50 mg/kg i.m. ketamin anestezisi altında, dekapitasyon işlemi yapılarak doku örnekleri alındı ve gerekli histopatolojik analizler yapıldı.

Histopatolojik Metod

Uyutulan ratlardan alınan ve %10'luk formaldehit çözeltisinde tesbit edilen akciğer örnekleri, rutin takip işlemlerinden geçirildi. Tüm akciğer dokusunun mümkün olduğunca homojen incelenmesi amacıyla 20' şer mikron atlanarak 4 mikron kalınlığında 8-14 adet kesitler alındı. Bunlar hemotoksilen eozinle boyandı. Histopatolojik incelemede Ashcroft ve ark. (22)'nin kullandığı semi-kantitatif dereceleme (grade) sistemi modifiye edilerek skorlama yapıldı. Buna göre; Grade 0: Normal akciğer, Grade 1: Alveol veya bronş duvarı kalınlığında

minimal ve orta derecede artış, Grade 2: Akciğer yapısında hafif hasarla beraber artmış fibrozis ve küçük fibröz oluşumlar, Grade 3: Ciddi yapısal distorsiyon ve büyük fibröz alanlar (Honey Comb-Bal peteği görünümünde- Akciğeri) ve Grade 4: Total Fibröz olarak değerlendirildi. Bütün akciğer kesitleri "x100"lük büyütmede incelendi. Yukarıda belirtilen dereceleme sistemine göre her denek için ortalama 100 alan için skor verildi ve incelenen kesitlerin fotoğrafları çekildi.

İstatistiksel Analiz

Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler ortalama, ortanca değer, standart sapma, minimum ve maksimum değer olarak ifade edilmiştir. Skor değerleri bakımından grupların karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Farklı grupları belirlemede Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. Karşılaştırmalarda istatistik anlamlılık düzeyi olarak %1 olarak alındı ve hesaplamalar için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) (ver:13) istatistik paket programı kullanıldı.

Bulgular

Bu çalışmada 30. günde ratlardan alınan akciğer dokuları histopatolojik olarak değerlendirildi. 30. günde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında BLM uygulanan grupta fibrozisin derecesinin anlamlı olarak yüksek olduğu ($P<0.01$) tesbit edildi. Yine kontrol grubu ile karşılaştırıldığında *Lepidium sativum L.*'nin metanol ve su ekstreslerinde fibrozisin derecesinin anlamlı olarak yüksek olduğu ($P<0.01$) ancak bu grupların BLM grubu ile karşılaştırıldığında ise fibrozisin derecesinin anlamlı olarak düşük olduğu ($P<0.01$) tesbit edildi. *Lepidium sativum L.*'nin metanol ekstresinin uygulandığı grup ile su ekstresinin uygulandığı grup karşılaştırıldığında ise gruplar arası farklılığın önemli olmadığı ($P>0.01$) tesbit edildi. Gruplar arasındaki karşılaştırmalarda tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalar Tablo 1'de gösterildi.

Kontrol grubu ratlara ait akciğer dokusu mikroskopisi, Şekil 1 ve deneme grubu ratlara ait akciğerlerin mikroskopik histopatolojik bulguları Şekil 2, 3 ve 4'de gösterildi.

Tartışma

Bu çalışmada güçlü antioksidan etkiye sahip olan *Lepidium sativum L.*'nin ratlarda deneysel olarak oluşturulan akciğer fibrozisi üzerine sitoprotektif etkilerinin olup olmadığı incelendi. Yapılan histopatolojik incelemelerde BLM grubunda fibrozis derecesinin kontrol grubuna göre yaklaşık 4,5 kat arttığı; *Lepidium sativum L.*'nin metanol ve su ekstreslerinin uygulandığı gruplarda ise bu oranın anlamlı düzeyde azaldığı saptandı.

BLM ile oluşturulan akciğer fibrozisinin patofizyolojisinde iki faz vardır. Erken inflamatuvar fazda, interstisyel ve alveoler alanlara makrofaj, nötrofil ve lenfosit infiltrasyonu olurken, ikinci fazda fibrozis gelişir. Reaktif oksijen radikalleri ve proteazlar genellikle bu inflamatuvar hücrelerden salgılanarak akciğer dokusunda hasar oluşturmakta ve onarım sürecinde aşırı fibrozis gelişmektedir (23). Bu sebepten dolayı BLM tarafından meydana getirilen akciğer fibrozisinin tedavisinde antioksidan sistemin uyarılması mantıklı olacaktır (24). Yapılan in vitro çalışmalarda antioksidan tedavisi ile BLM'ye bağlı DNA ve hücre hasarının inhibe olduğu gösterilmiştir (7).

Akciğer fibrozisinin tedavisi genelde başarısızdır. Kortikosteroidlere ilave siklofosfamid ve azatioprin gibi diğer immunosupresif ilaçlar, kolşisin ve diğer ajanlar hastalığın seyrini %30'dan daha fazla düzeltmemektedir (25). Bu sebepten dolayı hastalığın tedavisi için yeni terapötik ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Son yapılan çalışmalarla idiyopatik pulmoner fibrozise karşı antioksidanlar (26), gama interferon (27), N-asetilsistein (23) ile transforme edici büyüme faktörü beta (TGF- β) ve tümör nekrozis faktör alfa (TNF- α) blokajlarının (28) ümit verici yaklaşımlar olabileceği bildirilmektedir.

Tablo 1. Sitoprotektif etki değerlendirmesi bakımından gruplar arası tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

Gruplar	n	Medyan	Ortalama	Standart Sapma	Minimum	Maksimum
Kontrol Grubu	8	0.46	0.43c	0.185	0.07	0.66
BLM Grubu	8	1.82	1.94a	0.275	1.68	2.42
BLM + LS metanol ekstraktı	8	0.98	0.91b	0.157	0.61	1.06
BLM + LS su ekstraktı	8	0.84	0.80b	0.212	0.40	0.99

*Farklı harfi alan grup ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak anlamlıdır ($p<0.01$).

*BLM, tek doz 7.5mg/kg; *Lepidium sativum L.*'nin metanol ve su ekstresi 20 mg/kg/gün uygulandı.

Küçük ve ark.

Şekil 1. Kontrol grubunun akciğer histopatolojik görüntüsü (HEx100).

Şekil 2. BLM grubunun Grade 3 akciğer histopatolojik görüntüsü (HE x 100).

Şekil 3. BLM + *Lepidium sativum L.*'nin metanol ekstresi uygulanan grubun Grade 1 akciğer histopatolojik görüntüsü (HE x 100).

Şekil 4. BLM + *Lepidium sativum L.*'nin su ekstresi uygulanan grubun Grade 1 akciğer histopatolojik görüntüsü (HE x 100).

Çelikezen ve Ertekin (29) tarafından yapılan bir çalışmada, ratlar üzerinde BLM ile oluşturulan deneysel akciğer fibrozis modelinde koenzim Q₁₀ uygulamalarının, oluşan inflamasyonu ve fibrozisi hafiflettiğinin tesbit edildiği belirlenmiş ve CoQ₁₀'in bu koruyucu etkisinin, akciğerlerde lökosit birikimini inhibe etmesi veya serbest oksijen radikallerinin oluşumunun engellenmesi ya da ortamdaki eliminasyonu ile açıklanabileceği şeklinde yorumlanmıştır.

Son zamanlarda araştırmacıların akciğer fibrozisini önlemeye yönelik, bitkisel kaynaklı ilaç araştırma yaklaşımlarına başvurdukları görülmektedir. BLM'nin meydana getirdiği akciğer fibrozisinde serbest oksijen radikallerinin önemli bir rol oynadığı farklı kaynaklarda bildirildiği için (25); fibrozisin tedavisinde bitkisel kaynaklı tedaviler araştırıldığında, antioksidan etkili bitkilerin kullanılmasının daha faydalı olacağı da açıktır. Nitekim, Iraz ve ark. (24) tarafından yapılan bir çalışmada, ratlarda BLM ile meydana getirilen akciğer fibrozisi üzerine Ginkgo biloba'nın etkisinin incelendiği; Ginkgo biloba'nın güçlü bir antioksidan etkiye sahip olması nedeniyle güçlü bir antifibrotik etki oluşturduğu bildirilmektedir. Sourı ve ark. (30)

da geleneksel tıp'ta yaygın olarak kullanılan *Lepidium sativum L.*'nin oldukça yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu bildirmektedirler. *Lepidium sativum L.*'nin iyi bir antioksidan olduğunu farklı analiz metodlarıyla gösteren Shirwaikar ve ark. (31) oksidatif hasarları önlemede bu bitkinin doğal antioksidanların potansiyel bir kaynağı olabileceğini bildirmektedirler. Gao ve ark. (32) deneysel olarak BLM ile fibrozis oluşturulan ratlarda bir bitkisel flavonoid olan baicalein'in antifibrotik etkilerini incelediklerini; oluşan antifibrotik etkinin bu maddenin antioksidan ve antiinflamatuvar özelliklerine bağlı olduğunu vurgulamışlardır.

Sonuç olarak ratlarda BLM'nin neden olduğu akciğer fibrozisinin *Lepidium sativum L.* uygulamasıyla azaltılabileceği tesbit edildi. *Lepidium sativum L.*'nin bu koruyucu etkinliğinin, güçlü antioksidan etkinliği ile serbest oksijen radikallerinin oluşumunun engellenmesi ya da ortamdaki eliminasyonu ile açıklanabileceği; pulmoner fibrozise karşı potansiyel bir terapötik ajan olarak *Lepidium sativum L.*'nin kullanımının desteklenmesi için ilave çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Cytoprotective effects of garden cress (*Lepidium sativum* L.) on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats

Abstract

Aim: In this study, *Lepidium sativum* L.'s cytoprotective effects on pulmonary fibrosis was investigated in bleomycin (BLM)-induced rats.

Methods: Rats were classified into 4 groups each group containing 8 rats. The first group was defined as the control group. In the second group, BLM was applied intratracheally as a single dose of 7,5 mg/kg. In the third group, in addition to the BLM, the metanol extract of *Lepidium sativum* L. was orally applied daily in 20 mg/kg dose for 30 days. In the fourth group, in addition to the BLM, the water extract of *Lepidium sativum* L. was orally applied daily in 20mg/kg dose for 30 days.

Results: When control group was compared with the other groups, significant increase of fibrosis grade was determined in BLM-induced group ($p<0.01$). Comparing of water and methanol extract of *Lepidium sativum* L. with control group reveals that, grade of fibrosis is significantly higher in both groups than control group ($p<0.01$). However comparing of water and methanol extract of *Lepidium sativum* L. with BLM group was showed that, grade of fibrosis is significantly lower in both groups than the BLM group ($p<0.01$). Comparing of water extract of *Lepidium sativum* L. with methanol extract of *Lepidium sativum* L. did not show significant difference.

Conclusion: The application of *Lepidium sativum* L. extract in pulmonary fibrosis in BLM- induced rats, can decrease grade of fibrosis. The cytoprotective effect of *Lepidium sativum* L. can be explained with strong anti-oxidant effect as obstructing the free oxygen radical formation or eliminating from the environment.

Key words: Bleomycin, *lepidium sativum* l., fibrosis, cytoprotectivity, rat

Kaynaklar

1. Ommaty R. Vademecum Modern İlaç Rehberi, 25.baskı, Ankara, 2004: 383.
2. Sausville EA, Stein RW, Peisach J, Horwitz SB. Properties and products of the degradation of DNA by bleomycin and iron(II). *Biochemistry* 1978; 17(14):2746-2754.
3. Zitnik RJ. Drug-induced lung disease: cancer chemotherapy agents, *J Respir Dis* 1995; 16: 855-865.
4. Giri SN, Sharma AK, Hyde DM, Wild JS. Amelioration of bleomycin-induced lung fibrosis by treatment with the platelet activating factor receptor antagonist WEB 2086 in hamsters. *Exp Lung Res* 1995; 21(2):287-307.
5. Goldstein RH, Fine A. Potential therapeutic initiatives for fibrogenic lung diseases. *Chest* 1995; 108(3):848-855.
6. Bensadoun ES, Burke AK, Hogg JC, Roberts CR. Proteoglycan deposition in pulmonary fibrosis. *Am J Respir Crit Care Med* 1996; 154(6 Pt 1):1819-1828.
7. Cunningham ML, Ringrose PS, Lokesh BR. Inhibition of the genotoxicity of bleomycin by superoxide dismutase. *Mutat Res* 1984; 135(3):199-202.
8. Baytop T. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları 1997; 578.
9. Avachat MK, Dhamne AG. Method of manufacturing of husk from *Lepidium sativum* seeds WIPO, (WO/2002/102856) 2002; 1-34.
10. Baytop T. Türkiyede Bitkilerle Tedavi Geçmiş ve Bugün, Nobel Tıp Kitabevi Ltd.Şti İst. 1999; 480.
11. Chopra RN, Nayar SL, Chopra IC. Glossary of Indian Medicinal Plants (Including the Supplement), Council of Scientific and Industrial Research 1986, New Delhi.
12. Orlovskaya TV, Chelombit'ko VA. Phenolic compounds from *Lepidium sativum*, *Chemistry of Natural Compounds* 2007; 43(3):323.
13. Maghrani M, Zeggwagh NA, Michel JB, Eddouks M. Antihypertensive effect of *Lepidium sativum* L. in spontaneously hypertensive rats. *J Ethnopharmacol* 2005; 100(1-2):193-197.
14. Eddouks M, Maghrani M, Zeggwagh NA, Michel JB. Study of the hypoglycaemic activity of *Lepidium sativum* L. aqueous extract in normal and diabetic rats. *J Ethnopharmacol* 2005; 97(2):391-395
15. Kassie F, Rabot S, Uhl M, Huber W, Qin HM, Helma C, et al. Chemoprotective effects of garden cress (*Lepidium sativum*) and its constituents towards 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ)-induced genotoxic effects and colonic preneoplastic lesions. *Carcinogenesis* 2002; 23(7):1155-1161.
16. Paranjape AN, Mehta AA. A study on clinical efficacy of *Lepidium sativum* seeds in treatment of Bronchial Asthma, *Iranian Journal of Pharmacology&Therapeutics* 2006; 5:55-59.
17. Karnickv CR. Pharmacopoeial Standards of Herbal Plants, SriSatguru Publ., Ind. Medical 1994; 36(1):219-220.
18. Afaf IA, Nuha HS ve Mohammed AH. Hepatoprotective Effect of *Lepidium sativum* Against Carbon Tetrachloride Induced Damage in Rats, *Research Journal of Animal and Veterinary Sciences* 2008; 3:20-23.
19. Yilmaz HR, Songur A, Ozyurt B, Zararsiz I, Sarsilmaz M. The effects of n-3 polyunsaturated fatty acids by gavage on some metabolic

- enzymes of rat liver. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2004; 71(2):131-135.
20. Diwakar BT, Dutta PK, Lokesh BR, Naidu KA. Bio-availability and metabolism of n-3 fatty acid rich garden cress (*Lepidium sativum*) seed oil in albino rats. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2008; 78(2):123-130.
 21. Ozyurt H, Söğüt S, Yildirim Z, Kart L, Iraz M, Armutçu F, et al. Inhibitory effect of caffeic acid phenethyl ester on bleomycine-induced lung fibrosis in rats. Clin Chim Acta 2004; 339(1-2):65-75.
 22. Ashcroft T, Simpson JM, Timbrell V. Simple method of estimating severity of pulmonary fibrosis on a numerical scale. J Clin Pathol 1988; 41(4):467-470.
 23. Hagiwara SI, Ishii Y, Kitamura S. Aerosolized administration of N-acetylcysteine attenuates lung fibrosis induced by bleomycin in mice. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162(1):225-231.
 24. Iraz M, Erdogan H, Kotuk M, Yağmurca M, Kilic T, Ermis H, et al. Ginkgo biloba inhibits bleomycin-induced lung fibrosis in rats. Pharmacol Res 2006; 53(3):310-316.
 25. Mason RJ, Schwarz MI, Hunninghake GW, Musson RA. NHLBI Workshop Summary. Pharmacological therapy for idiopathic pulmonary fibrosis. Past, present, and future. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160(5 Pt 1):1771-1777.
 26. Wang HD, Yamaya M, Okinaga S, Jia YX, Kamanaka M, Takahashi H, et al. Bilirubin ameliorates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165(3):406-411.
 27. Ziesche R, Hofbauer E, Wittmann K, Petkov V, Block LH. A preliminary study of long-term treatment with interferon gamma-1b and low-dose prednisolone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 1999; 341(17):1264-1269.
 28. Feldmann M, Bondeson J, Brennan FM, Foxwell BM, Maini RN. The rationale for the current boom in anti-TNFalpha treatment. Is there an effective means to define therapeutic targets for drugs that provide all the benefits of anti-TNFalpha and minimise hazards? Ann Rheum Dis 1999; 58(1):127-131.
 29. Çelikezen FÇ, Ertekin A. Bleomycin uygulanan ratlarda CoQ₁₀'in lipit peroksidasyonu, antioksidan profil ve bazı biyokimyasal parametrelere etkisi, Y.Y.U. Veteriner Fakültesi Dergisi 2009; 20(1):41-48.
 30. Souri E, Amin G, Farsam H, Andaji S. The antioxidant activity of some commonly used vegetables in Iranian diet. Fitoterapia 2004; 75(6):585-588.
 31. Shirwaikar A, Patel B, Kamariya Y, Parmar V, Khan S. In vitro free radical scavenging potential of defatted ethanolic extract of the seeds of *Lepidium sativum* Linn, Chinese Journal of Natural Medicines 2011; 9(6):435-440.
 32. Gao Y, Lu J, Zhang Y, Chen Y, Gu Z, Jiang X. Baicalein attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats through inhibition of miR-21. Pulm Pharmacol Ther 2013; 19:1094-5539.

Klinik Çalışma

Tubo-Ovarian Apseli Otuz Sekiz Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

Mehmet Yılmaz*, Ünal İsaoglu**, İlhan Bahri Delibaş**, Paşa Uluğ***, Metin Ingeç*

Özet

Amaç: Çalışmamızda; kliniğimizde tubo-ovarian apse tanısıyla ameliyat edilen hastaları araştırarak predispozan faktörleri, klinik, laboratuvar sonuçlarını ve uygulanan cerrahi ve sonuçlarını tartışmayı amaçladık.

Yöntem: Ocak 2011- Aralık 2012 tarihleri arasında iki referans klinikte tubo-ovarian apse sebebiyle ameliyat olan 38 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, başvuru klinik özellikleri, tubo-ovarian apse için predispoze faktörleri, laboratuvar sonuçları, uygulanan ameliyat yöntemleri ve komplikasyonları incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 32.4'tü. Başvuruda hastaların tamamında karın ağrısı, %76.3'ünde ateş ve %34.2 olguda kötü kokulu vajinal akıntı mevcuttu. %47.3 hastada rahim içi araç kullanımı, %23.6 hastada pelvik inflamatuvar hastalık hikayesi, %13.1 hastada diyabetes mellitus, %10.5 hastada son iki ay içinde küretaja maruziyet ve %7.9 hastada son 1 ay içinde karın içi ameliyat varlığı tespit edildi. %94.7 hastada lökositoz ve tamamında C-Reaktif Protein (CRP) ve 1. saatte sedimentasyon yüksekliği saptandı. En sık izole edilen mikroorganizma Escherichia coli idi. Bir hastaya laparoskopi diğerlerine laparotomi yapıldı. 21 hastaya unilateral salpingooferektomi, 3 hastaya bilateral salpenjektomi, 6 hastaya total abdominal histerektomi+bilateral salpingooferektomi, 8 hastaya apse drenajı yapıldı.

Sonuç: Morbidite ve mortalitedeki önemli sonuçlar sebebiyle tubo-ovarian apse için erken tanı ve tedavi önemlidir. Fertilite isteği olan kadınlarda organ koruyucu cerrahi uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: Tubo-ovarian apse, pelvik inflamatuvar hastalık, cerrahi

Tubo-ovarian apse (TOA) sıklıkla fallop tüpü ve overi daha nadiren diğer pelvik dokuları (barsak, mesane) içeren bir inflamatuvar kitle hastalığıdır. En yaygın olarak reproduktif dönem kadınlarında ve genellikle bir üst genital enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar (1). Özellikle apsenin rüptürü durumunda sepsise sebep olarak ciddi ve hayatı tehdit edici bir durum ortaya çıkar.

Güncel mortalite oranları raporlanmamakla birlikte daha önceleri yapılan çalışmalarda bu

oran %1.7 olarak verilmiştir (2). Çoklu cinsel eş, 15-25 yaş arası, önceki pelvik inflamatuvar hastalık (PIH) hikayesi ve rahim içi araç kullanımı (RİA) başlıca risk faktörleridir. TOA sıklıkla polimikrobiyaldir. En sık izole edilen mikroorganizma Escherichia coli'dir (3).

Klinikte en sık şikayet ağrı, ateş ve vajinal akıntıdır (4). Tanıda ilk başvurulacak görüntüleme yöntemi ultrasonografidir (USG). Hastalığın bağırsaklarla olan ilişkisini değerlendirmek için bilgisayarlı tomografiden (BT) faydalanılabilir. Uzun dönemde kronik pelvik ağrı ve infertilite önemli problemlerdir. Tedavisi, medikal ve/veya cerrahidir (5).

Çalışmamızda; kliniğimizde TOA tanısıyla ameliyat edilen hastaları araştırarak predispozan faktörleri, klinik, laboratuvar sonuçlarını ve uygulanan cerrahi ve sonuçlarını tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2011- Aralık 2012 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı ve Nenehatun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tubo-ovarian apse sebebiyle ameliyat olan 38 hastanın dosyası

*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE

**Nenehatun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Erzurum, TÜRKİYE

***Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan, TÜRKİYE

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Yılmaz

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,
Erzurum/TÜRKİYE

Tel: +90 505 251 53 50

Fax: +90 0442 316 66 88

E-mail: drmyilmaz25@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.01.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 11.03.2013

retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, vücut kitle indeksleri (VKİ), hastaneye başvuru şikayetleri, yatış anındaki ateşleri, tubo-ovarian apseye yatkınlık yapabileceği düşünülen cerrahi girişimleri (küretaj, karın içi ameliyat), ek hastalıkları (diyabetes mellitus, PİH hikayesi) veya RİA kullanımını gibi bilgiler kaydedildi.

Hastaların fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen kitle çapları, kitlenin yeri, başvuru sırasındaki hemoglobin (Hb), beyaz küre, sedimentasyon, C-Reaktif Protein (CRP) ve INR değerleri kaydedildi. Hastalara uygulanan cerrahi yöntem, ameliyatta görülen komplikasyonlar, ameliyatta alınan kültür sonuçları, antibiyogram test sonuçları incelendi. Ameliyat sonrası ameliyatta konulan drenlerin kalış süresi, operasyon sonrası gelişen komplikasyonlar ve hastanede yatış süresi kaydedildi. Çalışma için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi etik komitesinden onay alındı.

Bulgular

Çalışmamıza dahil edilen hastaların yaşları 19 ile 61 yaş arası olup ortalama 32.4 ± 14 idi. Hastaların ikisi postmenopozaldi. Ortalama VKİ 29.4 ± 5.2 olarak bulundu (Tablo 1). Başvuru sırasında hastaların tamamında karın ağrısı, 29 (%76.3) olguda ateş ve 13 (%34.2) olguda kötü kokulu vajinal akıntı şikayetleri mevcuttu. Tıbbi özgeçmişleri incelendiğinde hastaların 5'inde (%13.1) diyabetes mellitus, 4'ünde (%10.5) son iki ay içinde küretaja maruziyet, 9'unda (%23.6) PİH hikayesi ve 3 (%7.9) hastada son 1 ay içinde karın içi ameliyat varlığı tespit edildi. Başvuruda hastaların 18'inde (%47.3) RİA mevcuttu (Tablo 2).

Ameliyat öncesi dönemde görüntüleme yöntemleri (USG, BT) ile tespit edilen ortalama kitle çapı 10.7 ± 4.1 cm idi. Hastaların 21'inde (%55.2) apse ile uyumlu görüntü pelvisin sağ tarafında ve 17 (%44.8) hastada sol tarafında idi.

Hastaların yatışları ile birlikte bakılan laboratuvar tetkiklerinde ortalama Hb: $9,7 \text{ gr/dL}$ idi. Hastaların 36'sında (%94.7) lökositoz ve tamamında CRP ve 1. saatte sedimentasyon yüksekliği saptandı. INR yüksekliği 22 (%57.9) hastada saptandı.

Hastaların biri hariç tamamına laparotomi yapıldı. Sadece bir hastaya laparoskopi yapıldı. Laparoskopik müdahale yapılan hastaya laparoskopik unilateral salpingoofektomi (USO) yapıldı. Laparatomik müdahale yapılan hastalardan 20'sine USO, 3'üne bilateral salpenjektomi, 6'sına total abdominal histerektomi (TAH) ve BSO, 8'ine apse drenajı yapıldı (Tablo 3). Operasyonda tüm hastalara douglasa pesser dren bırakıldı. Bu drenler ortalama 4.9 ± 1.4 gün sonra çekildi. Apsedrenajı yapıp rezeksiyon yapılmayan hastalarda herhangi bir komplikasyon gelişmezken rezeksiyon yapılan hastaların 7'sinde barsak serozasında yaralanma oldu ve bu yaralanmalar ameliyatta iken primer olarak tamir edildi. İki hastada apendiksini ileri derece hiperemik olması sebebiyle apendektomi ve 4 hastada ileri derece yapışıklıkları açmak için parsiyel omentektomi uygulandı. Hastaların 2'sinde ameliyat sonrası kesi yeri enfeksiyonu görüldü.

Ameliyatta alınan kültürlerden 9 olguda kültürde üreme olmadı. 21 olguda tek patojen mikroorganizma ve 8 olguda çoklu patojen mikroorganizma tespit edildi. En çok izole edilen mikroorganizma Escherichia coli (12 olgu) iken bunu Bacteroides fragilis (6 olgu), streptokoklar

Tablo 2. TOA için risk faktörleri

Risk Faktörleri	Sayı	%
RİA	18	47.3
PİH hikayesi	9	23.6
Diyabetes Mellitus	5	13.1
Son iki ayda küretaj	4	10.5
Karın içi ameliyat	3	7.9

Tablo 1. Hastaların başvuruda demografik ve klinik özellikleri

	Ortalama±SD	Aralık
Yaş (yıl)	32.4 ± 14	19-61
VKİ (kg/m ²)	29.4 ± 5.2	21-37
Ateş (°C)	37.8 ± 0.7	37.1-39.2
Kitle boyutu (cm)	10.7 ± 4.1	7-61
Lökositoz (sayı/ μL)	15400 ± 5100	6400-24700
Sedimentasyon (1. saat)	67.5 ± 24.2	24-130
CRP (mg/L)	139.7 ± 34.8	24-214
INR	1.51 ± 2.4	1.3-1.78

(5 olgu), Neisseria gonorrhoeae (3 olgu) ve stafilokoklar (3 olgu) izledi. Bir olguda Mycobacterium tuberculosis tespit edildi. Hastalara yattığı sürece seftriakson 1x1gr/gün İV ve metronidazole 3x500 mg/gün İV olarak verildi. Hastaların hastanede ortalama yatış süresi 8.4 ± 2.8 gündü.

Tablo 3. TOA ameliyatlarının değerlendirilmesi

	Sayı	%
USO	21	55.2
Apse drenajı	8	21
TAH+BSO	6	15.9
Bilateral salpenjektomi	3	7.9
Barsak seroza yaralanması	7	18.4
Omentektomi	4	10.5
Apendektomi	2	5.2

Tartışma

Tubo-ovarian apse akut PİH'nin son basamağıdır. Uzun dönemde morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. Tanısı hastada bimanuel muayeneye, USG ve laboratuvarın desteği ile konulur. Tedavisi hastanede uygulanacak antibiyotik tedavisini içerir. Hastaların %75'i bu antibiyotik tedavisine cevap verirken diğer hastalara ilaveten cerrahi tedavi gerekir.

Tubo-ovarian apse 15-40 yaş arası kadınlarda daha sık görülmekle birlikte diğer yaş gruplarında da nadiren görülmektedir (6,7). Bizim çalışmamızda ortalama yaş 32.4 iken iki hastamız postmenopozal dönemdeydi. Bu iki hastada son bir ay içinde karın içi bir ameliyat geçirmişti. Landers et al. (3) yaptıkları çalışmada TOA'lerin üçte birinde PİH hikayesi bulmuşlardır. Bizde ise bu oran %23.6 olarak bulunmuştur. Ginsbur et al. (8) TOA'li hastaların %47'sinde RİA varlığını tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda hastaların %47.3'ünde RİA tespit edildi.

TOA'li hastalardaki tipik şikayetler alt abdominal ağrı, ateş ve vajinal akıntıdır (9). Bize başvuruda hastaların tamamında karın ağrısı, %76,3 olguda ateş ve %34,2 olguda kötü kokulu vajinal akıntı şikayetleri vardı. Hastalığın tanısında ilk önceliği iyi bir anamnez alma ve fizik muayene oluşturur. Görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla apsenin varlığı gösterilebilir. Bizim hastalarımızın tamamında ameliyat öncesi anamnezleri alınmış, muayeneleri yapılmış ve görüntüleme yöntemlerinin eklenmesi ile tüm hastalarda ameliyat öncesi TOA tanısı konulmuştur. Bu hastalarda tanıdaki ilk görüntüleme yöntemi ultrasonografidir. USG ile

diğer genital sistem patolojileri (myoma uteri, ovarian kist, ektopik gebelik) ekarte edilir. BT ile gastrointestinal sisteme ait patolojiler (apandisit, enflamuar bağırsaklarla ilişkili apse) ekarte edilebilir.

Tubo-ovarian apsenin oluşum mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Ancak sıklıkla üst genital sistemin enfeksiyonunu takiben sıklıkla da bir PİH'ı takiben ortaya çıkar (10). Sıklıkla polimikrobiyaldir. En sık izole edilen mikroorganizmalar Escherichia coli, aerobik streptokoklar, Bacteroides fragilis, Prevotella ve Peptostreptokok'tur. Ancak bizim çalışmamızda daha çok tek patojen mikroorganizma gösterilebildi. Ve literatürle uyumlu olarak en sık Escherichia coli tespit edildi. Nadiren Mycobacterium tuberculosis özellikle immunsuprese hastalarda TOA'nin sebebi olabilmektedir (11). Bizim bir hastamızda TOA'nin sebebi Mycobacterium tuberculosis'ti.

Tubo-ovarian apseler uzun dönemde kronik pelvik ağrı, ektopik gebelik ve infertilite gibi riskleri içerirler (12). Yine rüptüre olan vakalar, sepsise sebep olarak ölümlere sebep olabilmektedirler. Bu sebeple bu hastalar tanı konulduktan sonra bir an önce medikal ve/veya cerrahi yoldan tedavi edilmelidirler. 9cm altında kitlesi olan ve rüptür şüphesi olmayan kadınlarda sadece medikal tedavisi denenebilir (10). Bu hastalardaki bir diğer tedavi yöntemi BT ya da USG kılavuzluğunda perkutan apse drenajıdır (13). Ancak 48-72 saatlik antibiyotik tedavisine rağmen ateşleri ve karın ağrıları devam eden, ≥ 9 cm kitlesi olan ve rüptür şüphesi olan kadınlarda acil ameliyat önerilmektedir (10). Bizim hastalarımızın 4 tanesine öncelikle antibiyotik tedavisi başlanmış ancak yanıt alınamamış, diğer hastalar ise ya rüptür şüphesi ya da ≥ 9 cm üzerinde kitlesi sebebiyle cerrahi uygulanmış hastalardı.

Tubo-ovarian apseli hastalardaki geleneksel tedavi TAH+BSO ve tüm enfekte dokuların çıkarılmasıdır. Ancak son zamanlardaki çalışmalar USO'nun tedavide yeterli olacağını göstermiştir (14). TOA'li hastalarda uygulanacak ameliyat yöntemi hastanın yaşı ve fertilizasyon isteğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yaşı genç olup fertilesini korumak isteyen hastalarımıza sadece apse drenajı uygulanırken, daha şiddetli hastalığı olan, yaşı daha ileri ve fertilitate arzusu olmayan hastalarımıza ise USO, TAH+BSO ve bilateral salpenjektomi yapıldı.

Rezektif cerrahi (apse drenajı dışındaki ameliyatlar) yapılan hastalarda batın içi yapışıklıklara bağlı olarak çevre doku yaralanmaları görülebilmektedir. Çevre doku yaralanmaları en çok bağırsak yaralanmaları

şeklinde görülür. Bizim çalışmamızdaki 7 bağırsak seroza defektli hastaların tamamında rezektif cerrahi uygulanmıştır.

Tubo-ovarian apse uzun dönemde kronik pelvik ağrı, ektopik gebelik ve özellikle infertiliteye sebep olabilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi medikal ve/veya cerrahi olabilir. Cerrahi tedavi hastanın yaşı ve fertilitate isteğine bağlı olarak organ koruyucu olarak uygulanabilir.

Retrospective evaluation of thirty-eight patients with tubo-ovarian abscess

Abstract

Aim: *In the present study; by analyzing the data of patients with tubo-ovarian abscess, we aimed to discuss the predisposing factors, clinical and laboratory results, operations that were performed and their outcomes.*

Material: *We retrospectively reviewed the medical records of 38 patients who were surgically managed for tubo-ovarian abscess in two referral hospitals between January 2011 and December 2012. We analyzed the data including; demographic and clinical features at admission, predisposing factors for TOA, laboratory results, surgical methods and complications.*

Results: *Median age of the patients was 32.4 years. During admission, all patients reported abdominal pain, 76.3% had fever, 34.2% had malodorous vaginal discharge. Of the patients; 47.3% were detected to have an intrauterine device, 23.6% had a history of previous pelvic inflammatory disease, 13.1% had diabetes mellitus, 10.5% had a history of surgical abortion within a period of 2 months before their admission, and 7.9% had a history of intra-abdominal operation within 1 month before admission. Leukocytosis was detected in 94.7% of the patients and all had elevated CRP levels within the first hour. The most commonly isolated microorganism was Escherichia coli. Laparoscopy was performed in one patient while remaining of the patients underwent laparotomy. We performed unilateral salpingoophorectomy in 21 patients, bilateral salpingectomy in 3 patients, total abdominal hysterectomy and bilateral salpingoophorectomy in 6 patients, and abscess drainage in 8 patients.*

Conclusion: *Early diagnosis and management of tubo-ovarian abscess is important due to its impact on morbidity and mortality. Organ-preserving surgery may be performed in women who have fertility desires.*

Key words: *Tubo-ovarian abscess, pelvic inflammatory disease, surgery*

Kaynaklar

1. Granberg S, Gjelland K, Ekerhovd E. The management of pelvic abscess. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009; 23(5):667-678.
2. Pedowitz P, Bloomfield RD. Ruptured adnexial abscess (tuboovarian) with geberalized peritonitis. Am J Obstet Gynecol 1964; 88(4):721-729.
3. Landers DV, Sweet RL. Tubo-ovarian abscess: contemporary approach to management. Rev Infect Dis 1983; 5(5):876-884.
4. Lareau SM, Beigi RH. Pelvic inflammatory disease and tubo-ovarian abscess. Infect Dis Clin North Am 2008; 22(4):693-708.
5. İnceç M, Kumtepe Y, Börekçi B, Kadanalı S. Tuboovarian Abse: 24 vakanın analizi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004; 18(5):162-165.
6. Chao AS, Chang SY, Soong YK. Postmenopausal tuboovarian abscess. Changgeng Yi Xue Za Zhi 1992; 15(3):128-133.
7. Lipscomb GH, Ling FW. Tubo-ovarian abscess in postmenopausal patients. South Med J 1992; 85(7):696-699.
8. Ginsburg DS, Stern JL, Hamod KA, Genadry R, Spence MR. Tubo-ovarian abscess: a retrospective review. Am J Obstet Gynecol 1980; 138(7):1055-1058.
9. Lareau SM, Beigi RH. Pelvic inflammatory disease and tubo-ovarian abscess. Infect Dis Clin North Am 2008; 22(4):693-708.
10. Richard H Beigi. www.uptodate.com, 2012; June, 2012.
11. Ilmer M, Bergauer F, Friese K, Mylonas I. Genital tuberculosis as the cause of tuboovarian abscess in an immunosuppressed patient. Infect Dis Obstet Gynecol 2009; Epub 2010 Mar 8.
12. Soper DE. Pelvic inflammatory disease. Obstet Gynecol 2010; 116(2):419-428.
13. Granberg S, Gjelland K, Ekerhovd E. The management of pelvic abscess. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009; 23(5):667-678.
14. Sweet RL. Soft tissue infection and pelvic abscess. In: Infectious diseases of the female genital tract, 5th ed, Sweet RL, Gibbs RS (Eds), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2009.

Klinik Çalışma

Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri

Hülya Günbatar*, Nevra Güllü Arslan**, Bünyamin Sertoğullarından*, Selami Ekin*

Özet

Amaç: Heme oksijenaz 1; Tip-2 pnömosit ve alveoaler makrofajlardan salınan, akciğerde koruyucu görev yapan bir antioksidan enzimdir, Heme’i antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri olan 3 farklı son ürüne; bilirubin, karbon monoksit ve demire indirger. Çalışmamız; Heme oksijenaz 1 enziminin son ürünlerinin Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı hastalarında evrelere göre değişimini incelemek amacı ile yapıldı.

Yöntem: Çalışmaya Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı tanılı 55 hasta ve solunum fonksiyon testi normal olan 40 yaş üstü 21 gönüllü kişiden oluşan toplam 76 olgu dahil edildi. Hemogram, Total bilirubin ve serum demir düzeyleri merkez biyokimya laboratuvarı’nda çalışıldı. Spirometrik testler; zorlu vital kapasite (FVC), 1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1) ve FEV1/FVC oranını içerdi. Postbronkodilatör FEV1 değerlerine göre hastalar hafif, orta, ağır, çok ağır olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: Kontrol ve Çalışma grupları arasında bilirubin, demir, demir bağlama kapasitesi düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı evresi arttıkça bilirubin düzeyleri kendi aralarında artmış tespit edildi, istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi. Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı evresi arttıkça demir düzeyi istatistiksel olarak anlamlı azalmıştı.

Sonuç: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı evresi ağırlaştıkça demir düzeyinin düşmesi Heme oksijenaz 1 enziminde azalmaya işaret edebilir. Bu konuda ileri çalışmaların yapılmasına gerek vardır.

Anahtar kelimeler: KOAH, HOX-1, demir

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), kısmen geri dönüşebilir hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize, ilerleyici, kişisel yatkınlığın yanı sıra başta sigara olmak üzere çevresel zararlı partikül veya gazlara karşı anormal bir inflamatuvar yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır (1). Akciğerlerde ortaya çıkan proteinaz/anti-proteinaz ve oksidan/antioksidan dengesizliğinin de KOAH gelişiminde etkili olduğu bilinmektedir (2).

Son yıllarda yapılan araştırmalar KOAH gelişiminde heme oksijenaz-1 (HOX-1) genine dikkat çekmektedir. HOX-1; heme, hipoksi, NO, endotoksin, proinflamatuvar sitokinler tarafından indüklenerek Tip-2 pnömosit ve alveoaler makrofajlardan salınan, akciğerde koruyucu

görev yapan bir antioksidan enzimdir. Heme’i antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri olan 3 farklı son ürüne; bilirubin, CO ve demire indirger. Yapılan çalışmalar HOX-1 geninin 5’ bölgesindeki (GT)_n uzunluğunun KOAH gelişme riskini ve hastalığın ciddiyetini artırdığını göstermektedir (3, 4).

Çalışmamız; HOX-1 enziminin son ürünlerinin KOAH hastalarında evrelere göre değişimini incelemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem

Polikliniğimize başvuran hastalar randomize olarak seçildi. Çalışmaya katılan hastalar GOLD sınıflamasına göre hafif (grup 1), orta (grup 2), ağır (grup 3), çok ağır (grup 4) olarak sınıflandırıldı. Çalışmaya KOAH tanılı 55 hasta ve solunum fonksiyon testi normal olan 40 yaş üstü 21 gönüllü kişiden oluşan kontrol grubu toplam 76 olgu dahil edildi.

Çalışmamızın hasta ve kontrol grubu için dışlama kriterleri;

- Total bilirubin değerini etkileyecek bilinen hematolojik, karaciğer, safra kesesi hastalığının olması
- Serum demir değerini etkileyecek bilinen hematolojik hastalık olması

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

**Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Samsun, Türkiye

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Hülya Günbatar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kampüs, Van, Türkiye
Tel: 05065118827

E-mail: hulyagunbatar@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 30.01.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 01.03.2013

- Kronik böbrek yetmezliđi, kronik karaciđer hastalıđı, malignite gibi multisistemik hastalıđın olması, olarak belirlendi.

Total bilirubin ve serum demir düzeylerinin biyokimyasal analizi için 300µL periferik venöz kan hastalardan alındı. Analizler hastanemiz merkez biyokimya laboratuvarı'nda Roche Moduler P Biyokimya Otoanalizöründe spektrofotometrik yöntemle çalışıldı. Referans değerler: total bilirubin için 0.1-1.2 mg/dL; serum demiri için erkeklerde 60-170 µg/dL, kadınlarda 50-140 µg/dL idi.

Spirometrik testler; zorlu vital kapasite (FVC), 1. saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1) ve FEV1/FVC oranını içerdi. FEV1/FVC oranının %70'den küçük olması KOAH olarak kabul edildi. Postbronkodilatör FEV1 değerlerine göre hastalar hafif, orta, ağır, çok ağır olarak sınıflandırıldı.

İstatiksel Analiz: Verilerin analizi SPSS for Windows 16 paket programında yapıldı. Sürekli deđişkenlerin dađılımının normalliđi Shapiro Wilk testi ile araştırıldı. Gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın önemliliđi bađımsız grup sayısı iki olduđunda Student's t testi ile ikiden fazla grup arasındaki farkın önemliliđi ise Tek Yönlü Varyans analizi (One-Way ANOVA) ile deđerlendirildi. Gruplar arasında ortanca deđerler yönünden farkın anlamlılıđı ise bađımsız grup sayısı iki olduđunda Mann Whitney U testi ile ikiden fazla grup arasındaki farkın önemliliđi ise Kruskal Wallis testiyle araştırıldı. Tek Yönlü Varyans analizi veya Kruskal Wallis test istatistiđi sonuçlarının önemli bulunması halinde farka neden olan durumları belirlemek amacıyla; post hoc Tukey veya parametrik olmayan çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. Nominal deđerşkenler Pearson'un Ki-Kare testi ile deđerlendirildi. p<0.05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi

Bulgular

GOLD sınıflamasına göre olguların 3'ü hafif (Grup 1), 19'u orta (Grup 2), 25'i ağır (Grup 3),

8'i çok ağır (Grup 4) evre KOAH hastası idi. Kontrol ve çalışma Grupları arasında yaş ortalaması ve cinsiyet dađılımı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p<0.05). Olguların demografik ve laboratuvar deđerleri Tablo 1'de belirtilmiştir.

Kontrol ve Çalışma grupları arasında demir, demir bađlama kapasitesi, total ve direkt bilirubin, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0.05).

Tablo 1. Tüm olguların demografik özellikleri ve laboratuvar bulguları

	KOAH (n=55)	Kontrol (n=21)
Yaş (yıl)	61.2	60.9
Serum demir (µg/dL)	70.2	80.4
DBK	251.5	244.6
Total bilirubin (mg/dL)	0.72	0.71
Direk bilirubin (mg/dL)	0.26	0.24
hematokrit	46.1	42.4
hemoglobin	15.5	14.5

Bilirubin düzeylerinin KOAH evreleri arasında evre ađırlaştıkça normalin üst sınırına yaklaştığı izlendi. Grup 1-2-3-4'ün ortalama bilirubin düzeyleri 0.56 mg/dL, 0.69 mg/dL, 0.73 mg/dL, 0.80 mg/dL idi.

Hasta grupları arasında demir düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.01). Söz konusu farka ne den olan grup araştırıldıđında, Grup 1 ve 2'e göre Grup 3 ve 4'ün demir düzeyinin anlamlı olarak daha düşük olduđu belirlendi (p<0.05). Grup 1-2-3-4'ün ortalama demir düzeyleri 73.0 µg/dL, 92.4 µg/dL, 60.3 µg/dL ve 42.8 µg/dL idi. KOAH evresi ađırlaştıkça hematokrit deđerinde istatistiksel anlamlı artış izlendi (p<0.05). KOAH'lı Olguların evrelerine göre Demir ve Bilirubin Düzeyleri Tablo 2' de izlenmektedir.

Tablo 2. KOAH'lı Olguların evrelerine göre Demir ve Bilirubin Düzeyleri

	Evre1	Evre 2	Evre 3	Evre 4
Hematokrit (%)	42.5	44.9	46.5	50.3
Hemoglobin(g/dL)	14.6	15.3	15.8	16.2
Total bilirubin(mg/dL)	0.56	0.69	0.73	0.80
Direk bilirubin(mg/dL)	0.20	0.25	0.26	0.28
Demir (µg/dL)	73	94.5	60.4	42.8
Demir Bađlama Kapasitesi	227.3	243.8	249.8	284.2

Tartışma

KOAH önemli bir küresel sağlık sorunu olmasına karşın; hastalığın hüresel, moleküler ve genetik nedenleri konusunda ciddi bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. KOAH'ın inflamatuvar bir hastalık olduğu ve akciğerler dışında sistemik etkilerinin de olduğu kabul edilmiş olsa da bu etkilerin ortaya çıkış mekanizmalarını tanımlayan az sayıda çalışma mevcuttur. Özellikle artan oksidan yüküne karşılık antioksidan enzimlerin yetersiz kalmasına bağlı olarak kanda inflamatuvar mediatörlerin artması, üzerinde en çok durulan mekanizmalardan biridir.

Çalışmamız antioksidan enzimler arasında yer alan HOX-1 enziminin son ürünlerinin KOAH evreleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapıldı.

Bilirubin doğal bir antioksidandır. Bu etkisini; dokularda lökosit infiltrasyonunu, T hücre proliferasyonunu azaltmak, proinflamatuvar sitokinleri azaltıp anti-inflamatuvar sitokinleri artırmak, proinflamatuvar gen transkripsiyonundan sorumlu NFκB'yi inaktive etmek gibi farklı mekanizmalar üzerinden gerçekleştirebildiği bildirilmiştir (5-7). Normalin alt sınırına yakın bilirubin düzeylerinin; damar hastalığı açısından risk faktörü olanlarda, diabetik hastalarda, erkeklerde koroner arter hastalığı (KAH) gelişimine yakınlık sağladığı gösterilmiştir (8-10).

Çalışmamızda hasta grupları ve kontrol grubu arasında bilirubin düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak hasta gruplarının kendi içlerinde bilirubin değer ortalamalarına bakıldığında; hafif evreden ağır-çok ağır evreye doğru artış olduğu belirlenmiştir (0.56 mg/dL, 0.69 mg/dL, 0.80 mg/dL). Laura ve arkadaşları (11) normal aralıkta bilirubin seviyesi olan hastalar arasında nispeten yüksek seviyedekilerin solunum hastalığı ve tüm nedenlere bağlı ölüm riski daha azalmış olarak tesbit edilmiştir. Bu sonuç; bilirubin de aralarında yer aldığı antioksidanların düzeylerinin benzer sigara hikâyesi, yaş ortalaması, cinsiyet dağılımına sahip gruplar arasında hastalığın ciddiyetinin farklı seyretmesini açıklayacak etkenlerden biri olduğunu düşündürmektedir. Bizim verilerimizde normal aralıkta bilirubin değerleri tespit ettik, gruplar arasında KOAH ağırlaştıkça bilirubin yükselmesi Laura ve arkadaşlarının çalışması ile ters düşmektedir. Relatif olarak artan bilirubin kronik hipoksiye sekonder karaciğerde bilirubin sentezinde bozulmanın bir sonucu olarak yorumlandı.

Demir; ferritin gibi önemli bir hücre koruyucu olduğu düşünülen molekülü aktive edip

antioksidan mekanizmalara katkı sağlarken, diğer yandan fazla miktarda serbest durumda (Fe^{+2}) bulunması ile serbest oksijen radikalleri ile reaksiyona girerek oksidatif strese neden olmaktadır. Akut enfeksiyonlarda ise, karaciğerden salgılanan akut faz reaktanlarından biri olan hepsidin bir yandan Fe 'in bağırsaklardan emilimini diğer yandan makrofajdan salımını engelleyerek serum düzeyinde azalmaya neden olur (12). Karadağ ve ark.'nın (13) KOAH'lı hastalarda oksidatif streste yer alan bakır (Cu), çinko (Zn), Fe gibi elementlerin düzeylerini inceledikleri çalışmada; düşük Zn, yüksek Cu düzeylerini hastalığın ciddiyeti ile ilişkili, Fe düzeyini ise ilişkisiz bulmuşlardır. McKeever ve ark.'nın (14) yaptığı çalışmada KOAH'lı hastalarda yüksek serum antioksidan vitamin ve Fe düzeyleri, yüksek FEV₁ değerleriyle bağımsız olarak ilişkili bulunmuştur.

Çalışmamızda ise gruplar arasında demir düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu, orta ve ağır-çok ağır evredeki hastaların demir düzeylerinin hafif evredeki hastalardan düşük saptandı. Ayrıca hastaların bir kısmı atak döneminde geldikleri sırada çalışmaya dahil edildi ve kan örnekleri alındı. İleri evrelerde daha sık atak görülmesi ve Fe 'in negatif bir akut faz reaktanı olmasının da bu sonuçların bir bölümünde etkili olmuş olabileceğini düşündük. Vücut savunma mekanizmasının bir parçası olarak da bilinen inflamasyon anemisi, azalmış demir ve demir bağlama kapasitesi (transferrin), artmış ferritin ve kemik iliği makrofajlarında demirin varlığı ile karakterizedir. Bu durum depolardan demir mobilizasyonunun bozulmuş olduğunun bir göstergesidir. İnflamasyon anemisinin patogenezi demir dengesinde meydana gelen değişikliklerle kısmen açıklanabilir (15).

KOAH'ta beslenme yetersizliği, artan enerji ihtiyacının diyetle karşılanamaması sonucu ortaya çıkar. Hipoksi gastrointestinal sistemden besin emilimi azaltırken, çiğneme ve yutma işi dispneyi arttırmaktadır. Dolu mide diafragma hareketlerini kısıtladığı için hastalar yemek yemekten kaçınırlar. Hastaların %20-25'inde bulunan peptik ulkus, tedavide kullanılan semptomimetikler ve teofilinin gastrik irritasyon yapıcı etkileri, beslenme üzerine olumsuz etkide bulunur (16). Çalışmamızda demir eksikliğine beslenme yetersizliğinin de katkısı olabileceğini düşünmekteyiz.

Çoğu çalışmada KOAH'daki polisitemiye benzer şekilde polisitemia vera'da demir eksikliği izlenmektedir (17). Bu komplikasyon artmış eritropoez ve tekrarlayan flebotomiler ile açıklanmaktadır (18, 19). Biz de polisitemik ağır KOAH'lı hastalarda artmış eritropoezinde

tüketime baęlı olarak demir eksiklięi gelişiminde rol oynadıęı düşüncesindeyiz.

Özellikle hastalık gelişimi açısından birden fazla risk faktörüne sahip olup solunum fonksiyonları normale yakın hastaların takibinde, hastalığın progresyonu ile ilgili öngörüde bulunmak için Fe düzeyi takibinin yapılabileceęi; Fe eksiklięinin olduęu grupta replasman tedavisi ile hastalığın progresyonu ve alevlenme sayılarında azalma sağlanabileceęi görüşündeyiz. Demirin doęru şekilde kullanılamaması nedeniyle demir takviyelerinin zararlı olması olasıdır ve sistemik oksidatif stresi artırabilir (20).

Sonuç olarak; Fe; bir yandan oksidatif hasarın prekürsörü olması dięer yandan ferritin oluşumunu uyarması nedeniyle, enzimin antioksidan etkinlięiyle çelişen bir son üründür. Demirin KOAH ile ilişkisini inceleyen sınırlı sayıda çalıřma mevcuttur. Bu konuda daha çok ve geniş çalıřmalara ihtiyaç olduęu düşünölmüştür.

Heme oxygenase products levels in stages of chronic obstructive pulmonary disease

Abstract

Aim: Heme oxygenase 1 is derived from alveolar macrophages and serves in the lung as a protective anti oxydant enzyme, reserves heme three antioxydant and anti-inflammatory final product; bilirubin, carbon monoxide and iron. The aim of our study was to examine Heme oxygenase 1 enzyme latest products in Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients according to stages.

Methods: The study included a total of 76 cases; 55 patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and 21 volunteers older than 40 years old with normal lung function tests. Complete blood count, total bilirubin and serum iron levels were determined. Spirometric tests included forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second (FEV1) and FEV1/FVC rate. Patients were classified as mild, moderate, severe and very severe according to Postbronchodilator FEV1 values.

Results: The control and study groups displayed no statistically significant differences in terms of bilirubin and iron levels, and iron binding capacity. Bilirubin levels were increased with increasing stage of Chronic Obstructive Pulmonary Disease among themselves, no statistically significant difference was detected. Iron levels were significantly decreased while the stage of Chronic Obstructive Pulmonary Disease increased.

Conclusion: Increased Chronic Obstructive Pulmonary Disease stage with decreasing iron levels could point to decreasing Heme oxygenase 1 enzyme levels. Further studies on this subject are necessary.

Key words: COPD, HOX-1, iron

Kaynaklar

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: Global strategy for diagnosis, management and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2009: 535-545.
2. Barnes PJ, Shapiro SD, Pauwels RA. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: molecular and cellular mechanisms. Eur Respir J 2003; 22(4): 672-688.
3. Fu WP, Zhao ZH, Fang LZ, Sun C, Liu L, Zhang JQ, et al. Heme oxygenase-1 polymorphism associated with severity of chronic obstructive pulmonary disease. Chin Med J 2007; 20(1):12-16.
4. Fu WP, Sun C, Dai LM, Yang LF, Zhang YP. Relationship between COPD and polymorphisms of HOX-1 and mEPH in a Chinese population. Oncol Rep 2007; 17(2):483-488.
5. Yamashita K, McDaid J, Ollinger R, Tsui TY, Berberat PO, Usheva A, et al. Biliverdin, a natural product of heme catabolism, induces tolerance to cardiac allografts. FASEB J 2004; 18(6):765-767.
6. Sarady-Andrews JK, Liu F, Gallo D, Nakao A, Overhaus M, Ollinger R, et al. Biliverdin administration protects against endotoxin-induced acute lung injury in rats. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2005; 289(6):1131-1137.
7. Soares MP, Seldon MP, Gregoire IP, Vassilevskaia T, Berberat PO, Yu J et al. Heme oxygenase-1 modulates the expression of adhesion molecules associated with endothelial cell activation. J Immunol 2004; 172(6):3553-3563.
8. Kaneda H, Ohno M, Taguchi J, Togo M, Hashimoto H, Ogasawara K et al. Heme oxygenase-1 gene promoter polymorphism is associated with coronary artery disease in Japanese patients with coronary risk factors. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22(10):1680-1685.
9. Chen YH, Lin SJ, Lin MW, Tsai HL, Kuo SS, Chen JW et al. Microsatellite polymorphism in promoter of heme oxygenase-1 gene is associated with susceptibility to coronary artery disease in type 2 diabetic patients. Hum Genet 2002; 111(1):1-8.
10. Novotný L, Vitek L. Inverse relationship between serum bilirubin and atherosclerosis in men: a meta-analysis of published studies. Exp Biol Med (Maywood) 2003; 228(5):568-571.
11. Horsfall JL, Rait G, Walters K, Swallow MD, Pereira PS, Nazareth I et al. Serum Bilirubin and Risk of Respiratory Disease and Death. JAMA 2011; 305(7):691-697.
12. Munoz M, Villar I, Garcia-Erce JA. An update on iron physiology World J Gastroenterol 2009; 15(37):4617-4626.

13. Karadag F, Cildag O, Altinisik M, Kozaci LD, Kiter G, Altun C. Trace elements as a component of oxidative stress in COPD. *Respirology* 2009; 9(1):33-37.
14. McKeever TM, Lewis SA, Smit HA, Burney P, Cassano PA, Britton J. A multivariate analysis of serum nutrient levels and lung function. *Respir Res* 2008; 9:67.
15. Roy CN, Andrews NC. Anemia of inflammation: the hepcidin link. *Curr Opin Hematol* 2005; 12(2):107-111.
16. Tüzel EÖ, Zeren ZU, Telliöglu E, Biçmen C, Meral Aİ, Tibet G. KOAH'lı Olgularda Biyokimyasal Beslenme Parametreleri ile Hastalığın şiddeti Arasındaki ilişki. *İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi* 2012; 26(3):157-163.
17. Kwapisz J, Zekanowska E, Jasiniewska J. Decreased serum prohepcidin concentration in patients with polycythemia vera. *J Zhejiang Univ Sci B* 2009; 10(11):791-795.
18. Pearson TC, Grimes AJ, Slater NG, Wetherley-Mein G. Viscosity and iron deficiency in treated polycythaemia. *Br J Haematol* 1981; 49(1):123-127.
19. Spivak JL. Polycythemia vera: myths, mechanisms, and management. *Blood* 2002; 100(13):4272-4290.
20. McCord JM. Iron, free radicals, and oxidative injury. *Semin Hematol* 1998; 35(1):5-12.

Klinik Çalışma

Tigesiklinin *E. coli* ve *Klebsiella spp.* Suşlarına Karşı İnvitro Etkinliğinin Araştırılması

Esin Doğantekin*, Akif Doğantekin*, Zülal Aşçı Toraman**

Özet

Günümüzde gram negatif basillere bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antimikrobiyal ajanlara karşı giderek artan direnç tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu durum yeni antimikrobiklerin geliştirilmesini gerektirmektedir.

Tigesiklin yeni geliştirilen antimikrobiyal ajanlardan biridir. Glisilsiklin grubu ilaçların ilk üyesidir.

Amaç: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 25 *Escherichia coli*, 25 *Klebsiella spp.*, olmak üzere 50 Gram negatif basilin tigesiklin duyarlılığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu suşların antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle belirlenirken, tigesiklin duyarlılığı ise broth mikrodilüsyon yöntemi ile test edilmiştir.

Bulgular: Test edilen *Escherichia coli* ve *Klebsiella spp.* suşlarının %100'ü tigesikline duyarlı olarak bulunmuştur.

Tartışma: Çalışmamızın sonunda tigesiklinin *E.coli* ve *Klebsiella* suşlarına karşı invitro etkinliğinin diğer beta laktamlar, aminoglikozidler ve florokinolonlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Tigesiklin, Antibiyotik duyarlılık testi, Broth mikrodilüsyon yöntemi, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*

Antimikrobik maddelere karşı gelişen direnç günümüzde bütün insanlığı tehdit edecek düzeyde önemli bir sorundur. Birden fazla ilaca karşı dirençli kökenlerle gelişen hastane enfeksiyonları, hastanede kalış süresini ve ölüm oranlarını artırmakta ve oldukça fazla ek maliyet oluşmasına neden olmaktadır. Artık günümüzde sadece hastane kökenleri değil, toplumdan kazanılmış kökenlerde de direnç önemli oranlarda artmakta ve bu olay sorunu daha da büyütüp ciddi boyutlara taşımaktadır (1).

Gram negatif bakteriler, dış membran porin proteinlerindeki değişim ve aktif pompa sistemleri nedeniyle antibiyotiğin hedefine etkin konsantrasyonda ulaşmasının engellenmesi, antibiyotiği inaktive eden enzimlerin üretimi veya antibiyotiğin hedefi olan yapıdaki değişimler nedeniyle sağaltımda kullanılan antibakteriyellere direnç kazanmaktadır (2, 3).

Gram negatif basillerin etken olarak sık görüldüğü toplum kökenli enfeksiyonların başında üriner enfeksiyon ve gastrointestinal enfeksiyonlar gelmektedir (4). Toplum kökenli sepsisler için de önemli bir kaynak oluşturan toplum kökenli üriner enfeksiyonlarının en sık görülen etkeni *Escherichia coli* (*E.coli*)'dir ve bu enfeksiyonların sağaltımında sıklıkla florokinolonlar, trimetoprim/sulfametaksazol ve beta-laktamaz inhibitörü kombinasyonları uygulanmaktadır. Ancak son yıllarda kinolonlara karşı %30' lara, diğer antibakteriyeller için ise %50' lere varan direnç oranları bildirilmektedir (5-8).

Tigesiklin, glisilsiklin grubu antibiyotiklerin ilk üyesidir. Yapısal olarak minosiklinin semisentetik bir derivativesidir (4). Ribozomal korunma ve efluks mekanizmalarıyla tetrasikline direnç geliştiren Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı etkili olması en önemli özelliğidir. Tigesiklin, bakterilerin 30S ribozomal alt ünitesine bağlanır ve tRNA'nın hedefine ulaşmasını engelleyerek protein sentezini inhibe eder. Bakteriyostatik etkili bir antibiyotiktir (5, 6).

Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden soyutlanan *Escherichia coli*, *Klebsiella spp* suşlarına karşı tigesiklinin in-vitro aktivitesi

*Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl, Türkiye

**Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Esin Doğantekin
Bingöl Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Birimi
Tel: 0 90 505 637 09 63

E-mail: esindogantekin@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 31.01.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 04.02.2013

Broth mikrodilüsyon testi yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen örneklerden izole edilen toplam 50 *Escherichia coli*, *Klebsiella spp* suşu çalışmaya dahil edilmiştir. Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen kan, periton sıvısı vb. steril vücut sıvıları örnekleri aerop, anaerop veya pediatrik BacT/Alert kan kültür şişelerine alınarak otomatize kan kültür cihazında inkübe edilmiştir. Cihazda üreme gözlenen şişelerden kanlı agar, EMB agar ve çikolatamsı agar besiyerlerine pasajları yapılmıştır. Balgam, idrar, yara ve diğer örnekler direkt kanlı agar, EMB agar ve çikolatamsı agar besiyerlerine ekimleri yapılmıştır. Ekim yapılan besiyerleri 35°C' de 18-24 saat inkübe edilmiştir.

İnkübasyon süresi sonunda besiyerlerinde üreme gözlenen kolonilerden Gram boyama yapılarak Gram negatif basil olduğu belirlenen bakteriler için daha ileri identifikasyon aşamalarına geçilmiştir. Konvansiyonel yöntemlerle tanımlanamayan suşlar API ID 32 GN/ Mini API, Biomerieux (Fransa) identifikasyon kitleri ile tanımlanmıştır. Duyarlılıkları CLSI önerileri doğrultusunda disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Tigesiklin duyarlılığı plak mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılmıştır. Tigesiklin (Wyeth Research, Pearl River, NY, ABD) aktif maddesi üreticinin önerileri doğrultusunda serum fizyolojik içerisinde süspansiyon edilerek hazırlanmıştır. İlk olarak tigesiklinin 256µg/ml olacak şekilde, Cation Adjusted Mueller Hinton Broth (CAMHB, Oxoid, İngiltere) ile ilk konsantrasyonu hazırlanmıştır. İki katlı dilüsyonlar halinde sulandırılmış bakteri süspansiyonu; direkt koloni süspansiyonu metodu ile serum fizyolojik içerisinde McFarland 0.5 bulanıklıkta olacak şekilde hazırlanıp 96 kuyucuklu plastik plaklara konulmuştur. Üzerine 100µg bakteri süspansiyonu ilave edilerek ilk kuyucuktan başlayarak seri dilüsyonu hazırlanmıştır. (128-0,062µg/ml) (9).

Escherichia coli, *Klebsiella spp.* için FDA (Food and Drug Administration) tarafından açıklanan MİK değerleri referans alındı. *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.* için tigesiklinin MİK değerleri $\leq 2\mu\text{g/ml}$ duyarlı, $\geq 8\mu\text{g/ml}$ dirençli olarak bildirilmektedir (10).

Sonuç değerlendirmesi; 35°C'de 18 saatlik inkübasyondan sonra gözle görülebilen üremeyi

engelleyen en düşük ilaç konsantrasyonu MİK değeri olarak kabul edilmiştir (9).

Bulgular

Çalışmada kullanılan *E.coli* ve *Klebsiella spp.* suşlarının GSBL(+) ve GSBL(-) sayı ve yüzdeleri Tablo 1'de gösterilmektedir.

Çalışmada incelenen *E.coli* ve *Klebsiella* suşlarının disk difüzyon yöntemiyle belirlenen antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Tablo 2' de gösterilmiştir.

Çalışmada kullanılan *E.coli*, *Klebsiella spp.*, suşlarının mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak belirlenen tigesiklin MİK değerleri Tablo 3' de gösterilmektedir.

Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen mikroorganizmaların türleri, sayıları ve %'leri

Mikroorganizma Adı	Sayı (n)	%
<i>E.coli</i> GSBL (+)	15	30
<i>E.coli</i> GSBL (-)	10	20
<i>K.pneumoniae</i> GSBL (+)	21	42
<i>K.oxytoca</i> GSBL (-)	4	8
Toplam	50	100

Tartışma

Gram negatif bakteri türleri gerek hastane gerekse toplum kökenli enfeksiyonların önde gelen etkenlerindedir. Hücre duvarlarındaki dış membran yapısı nedeniyle antibiyotiklere, Gram pozitif bakterilere kıyasla dirençli olan bu mikroorganizmalar, ayrıca genetik madde aktarımı ve antibiyotiklerin seçici baskısı ile çoklu direnç özelliği kazanmıştır (11).

Çalışmamızda 50 Gram negatif basilin izole edildiği örneğin 25'i (%50) idrar, 13'ü (%26) kan, 6'sı (%12) yara, 4'ü (%8) balgam, 2'si (%4) periton sıvısı idi. Bu konudaki kaynakları incelediğimizde ülkemizde yapılan çalışmalarda, bu çalışmada olduğu gibi etkenlerin büyük çoğunluğu idrar örneklerinden izole edilmiştir. Gram negatif basiller insanlarda sıklıkla üriner sistem enfeksiyonlarına yol açmaktadır. Bu çalışmada da Gram negatif basillerin idrar örneklerinden daha fazla oranda izole edilme nedeninin bu olduğu düşünülmüştür.

Çoğul dirençli bakteri tedavisinde alternatif ilaç seçeneklerinden biri de minosiklin derivativesi ve glisilsiklin grubundan bir antibiyotik olan tigesiklidir. Tigesiklin bakteriyostatik etkili

Tablo 2. *Escherichia coli* ve *Klebsiella* suşlarının disk difüzyon yöntemiyle belirlenen antimikrobiyal duyarlılık % leri

Antibiyotikler	Dirençli <i>E.coli</i> %	Dirençli <i>Klebsiella spp</i> %
Ampisilin	76	96
Sefalotin	72	92
Gentamisin	24	76
Amikasin	12	24
Amoksisilin/klavulanat	56	72
Sefuroksim	32	88
Sefoksitin	0	0
Sefotaksim	52	84
Siprofloksasin	48	80
Sefepim	72	84
İmipenem	0	0
Meropenem	0	0
Piperasilin	76	88
SXT	80	92
Aztreonam	56	84
Seftazidim	52	84
Karbenisilin	84	92

geniş spektrumlu bir minosiklin derivesidir (12). Tigesiklinin etkinliği 1997 yılından beri yapılan çok sayıda çalışmada araştırılmıştır. Yeni bir glisilsiklin olan tigesiklin Gram pozitif, Gram negatif bakteriler, atipikler ve anaeroplolar olmak üzere birçok önemli patojene karşı in vitro etkilidir. Tetrasiklin direncinden sorumlu eflüks pompası (tet A-E) ve ribosomal korunma (tet M) gibi iki farklı genetik mekanizmadan etkilenmemektedir ve bu nedenle tetrasiklin ve minosiklin dirençli mikroorganizmalara da oldukça aktiftir. Aminoglikozitler, beta-laktamlar ve kinolonlarla arasında çapraz direnç söz konusu değildir (13,14).

Tigesiklinin invitro aktivitesini belirlemek amacıyla *E.coli* ve *Klebsiella* suşlarıyla yapılan pek çok çalışma mevcuttur. Çok merkezli bir çalışma olan Sader ve ark. (15)'nin çalışmasında kan dolaşımı örneklerinden izole edilen 26474 Gram pozitif ve negatif etkende tigesiklin duyarlılığı araştırılmış, MİK90 değerleri *E.coli* için 0.25µg/mL, *Klebsiella spp.* için ise 1.0µg/mL olarak bildirilmiştir. Waites ve ark. (16) tüm bu suşlar için MİK90 değerlerini ≤2.0µg/mL olarak

tespit edip duyarlılık yüzdelerini *E.coli* için %92.1, *Klebsiellalar* için ise %93 olarak bildirmişlerdir. Soulin M ve ark. (17)'nin çalışmasında ise 33 GSBL (+) *E.coli* suşunda MİK50: 0.125µg/mL, MİK90: 0.94µg/mL ve duyarlılığı %100 olarak bildirilirken, 98 GSBL (+) *K. pneumoniae* suşunda ise MİK50: 0.5µg/mL, MİK90: 1µg/mL ve duyarlılığı ise %96.9 olarak tespit edilmiştir. Bizim yaptığımız çalışmada 15 GSBL (+) *E.coli* suşunun tigesiklin için MİK aralığı ≤0.125-2.0µg/mL, MİK50: 0.5µg/mL ve MİK90: 1µg/mL, 10 GSBL (-) *E.coli* suşunun ise MİK aralığı ≤0.062-1.0µg/mL, MİK50: 0.125µg/mL ve MİK90: 0.94µg/mL olarak tespit edilmiştir.

Yine bizim çalışmamızda 21 adet GSBL (+) *K.pneumoniae* suşunda tigesiklinin MİK aralığı ≤0.125-2.0µg/mL, MİK50: 0.5µg/mL ve MİK90: 2µg/mL bulunmuş, 4 adet GSBL (-) *K.oxytoca* suşunda ise MİK aralığı ≤0.125-0.5µg/mL, MİK50: 0.25µg/mL ve MİK90: 0.5µg/mL olarak tespit edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında elde ettiğimiz verilerin literature uygun olduğunu ve tigesiklinin

Tablo 3. Çalışmada kullanılan *E.coli*, *Klebsiella spp.* suşlarının mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak belirlenen tigesiklin MİK değerleri (µg/mL)

Mikroorganizma Adı	MİK aralığı	MİK ₅₀	MİK ₉₀
<i>E.coli</i> GSBL (+) (n: 15)	0.125-2	0.5	1
<i>E.coli</i> GSBL (-) (n: 10)	0.062-1	0.125	0.5
<i>K.pneumoniae</i> GSBL (+) (n: 21)	0.125-2	0.5	2
<i>K.oxytoca</i> GSBL (-) (n: 4)	0.125	0.25	0.5

Enterobacteriaceae ailesinin iki önemli üyesi olan *E.coli* ve *Klebsiella* suşlarına karşı oldukça etkili olduğunu görmekteyiz.

Sonuç olarak; Gram negatif bakterilerin son dönemlerde klinik izolatlardan fazlaca izole edildiği ve bu izolatların pek çok ilaca direnç gösterdiklerini görmekteyiz. Karbapenemler ise Gram negatif bakteriler üzerindeki etkilerini artan direnç oranına rağmen hala korumaktadırlar. Yaşanan bu direnç sorunundan dolayı yeni kullanıma giren antibiyotiklerden olan tigesiklinin karbapenemlere alternatif oluşturarak antimikrobiyal tedavide önemli yer edineceğini düşünmekteyiz.

Searching the invitro antibacterial activity of tigecycline on *E.coli* and *Klebsiella spp.*

Abstract

At the present day, gradually increasing resistance to antimicrobial agents utilised for infections related to gram negative bacilli have become an important healthcare problem in our country, as in the whole world. This situation requires to develop new antimicrobial agents.

Objective: Tigecycline is one of the last recent developed antimicrobial agents. It is the first member of glycilcycline group of drugs.

Material and methods: In this study, that planned to search sensitivity of tigecycline on 50 Gram negative bacilli, 25 of them Escherichia coli, 25 of them Klebsiella spp, isolated from different clinical specimens in Fırat University Microbiology Laboratory. While antimicrobial susceptibility of these strains were determined with disc diffusion method, tigecycline susceptibility was tested by broth microdilution method.

Results: 100% of 25 Escherichia coli, 100% of 25 Klebsiella spp strains tested were detected susceptible to tigecycline.

Conclusion: At the end of our study it was found that tigecyclin had better in vitro efficiency on E. Coli and Klebsiella species than beta lactam antibiotics, aminoglycozides, or fluoroquinolones.

Key words: Tigecycline, antibiotic susceptibility test, Broth microdilution method, Escherichia coli, Klebsiella spp

Kaynaklar

1. Candevir A. Hastanemiz Yoğun Bakımlarında Gelişen Bakteriyemilerde Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Uzmanlık Tezi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi. Adana 2005: 2.
2. Gülay Z. Gram olumsuz bakterilerdeki direnç moleküler temelleri, "Yüce A, Çakır N (editörler): Hastane enfeksiyonları" Güven Kitabevi 2003; 87.
3. Gür D: Gram negatif bakterilerde antibakteriyel direnç mekanizmaları, Ulusoy S, Leblebicioğlu H, Arman D (editörler): Önemli ve Sorunlu Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonları" Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004: 69.
4. Willke Topçu A: Toplum kökenli Gram negatif çomaklarda direnç ve tedavi sorunu, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre kitabın, Kuşadası 2004: 92.
5. Bayraktar B, Özcan N, Borahan I, Başarı F, Bulut E: Yatan ve ayakta hastalardan izole edilen üriner sistem enfeksiyonu etkeni Gram negatif çomaklarda antibiyotiklere direnç, Ankem Derg 2004; 18: 137.
6. ErtuğrulMB, Çolak N: idrardan izole edilen toplum kökenli *Escherichia coli* suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, Ankem Derg 2004; 18: 161.
7. Şahin İ, Öksüz Ş, Kaya D, Şencan İ, Gülcan A: Çocuk yaş grubunda servis ve poliklinik kökenli üropatojen Gram negatif çomakların antibiyotik duyarlılıkları, Ankem Derg 2004; 18: 101.
8. Taşbakan MI, Pullukçu H, Yamazhan T, Arda B, Ulusoy S: Toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonlarından soyutlanan *Escherichia coli* suşlarına fosfomisin in vitro etkinliğinin diğer antibiyotiklerle karşılaştırılması, Ankem Derg 2004; 18: 216.
9. Clinical and Laboratory Standards Institute: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow

- Aerobically. Approved Standard, ed 7. Wayne, Clinical and Laboratory Standards Institute, 2010.
10. Wyeth Pharmaceuticals Inc. Tygacil Product Insert, June 2005, Philadelphia (PA), <http://www.Tygacil.com>.
 11. Zeynep GÜLAY: Gram negatif çomaklarda antibiyotik direnci: 2003-2004 Türkiye haritası, ANKEM Derg 2005; 19: 66-77.
 12. Bouchillon SK, Hoban DJ, Johnson BM. In Vitro Evaluation of Tigecycline and Comparative Agents in 3049 Clinical Isolates: 2001 to 2002, *Diagn Microbiol Infect Dis* 2005; 51: 291-295.
 13. Reinert, RR, Low, DE, Rossi, F. Antimicrobial Susceptibility Among Organisms from the Asia/Pacific Rim, Europe and Latin and North America Collected as Part of TEST and the In Vitro Activity of Tigecycline, *J. Antimicrob Chemother* 2007; 60: 1018-1029.
 14. Rose WE, Rybak MJ. Tigecycline: First of a New Class of Antimicrobial Agents, *Pharmacotherapy*, 2006; 26: 1099-1110.
 15. Sader HS, Jones RN, Stilwell MG, Dowzicky MJ, Fritsche TR: Tigecycline activity tested against 26, 474 bloodstream infection isolates: a collection from 6 continents, *Diagn Microbiol Infect Dis* 2005; 52: 181-6.
 16. Waites KB, Duffy LB, Dowzicky MJ: Antimicrobial susceptibility among pathogens collected from hospitalized patients in the United States and in vitro activity of tigecycline, a new glycylcycline antimicrobial, *Antimicrob Agents Chemother* 2006; 50: 3479-84.
 17. Soulin M, Kontopidou VF, Koratzanis E, Antoniadou A, Giannitsioti E, Evangelopoulou P, Kannavaki S. In vitro activity of tigecycline against Multiple-drug-resistant, including pan-resistant, gram negative and gram positive clinical isolates from Grek Hospitals. *Antimicrob Agents Chemother* 2006; 50: 3166-3169.

Klinik Çalışma

Cerrahi Sınır Pozitifliği: Açık ve Laparoskopik Radikal Nefrektomi Karşılaştırılması

Ahmet Murat Bayraktar^{*}, Sedat Taştumur^{**}, Erkan Ölçücüoğlu^{**}, Mehmet Emin Şirin^{**}, Serkan Doğan^{**}, Öner Odabaş^{**}

Özet

Amaç: Renal hücreli karsinomun (RHK) altın standart tedavisi cerrahi olup son zamanlarda Laparoskopik Radikal Nefrektomi (LRN) Açık Radikal Nefrektominin (ARN) yerini almaktadır. Bu çalışmamızda kliniğimizde uygulanan LRN ile ARN'deki cerrahi sınır pozitifliğini karşılaştırdık.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada Ocak 2005-Ağustos 2009 tarihleri arasında kliniğimizde RHK nedeniyle radikal nefrektomi yapılan 139 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. ARN'de subkostal insizyon yapılarak transperitoneal yaklaşım kullanılmıştır. LRN'de transperitoneal yaklaşım uygulanmıştır.

Bulgular: Olguların 94'üne ARN, 45'ine LRN yapılmıştır. İki gruptaki hastaların demografik özelliklerinde ve patolojik spesimen özelliklerinde anlamlı farklılık bulunmamaktaydı. Cerrahi sınır pozitifliği ARN uygulanan 94 olgudan 5'inde (%5.3) görülürken LRN uygulanan 45 olgudan hiçbirinde cerrahi sınır pozitifliği görülmedi (p=0.17). Fakat aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: LRN, cerrahi sınır pozitifliği yönünden RCC hastalarında güvenli bir cerrahi yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Laparoskopik radikal nefrektomi, açık radikal nefrektomi, cerrahi sınır pozitifliği

Renal hücreli karsinom (RHK), tüm kanserlerin %2-3'ünü oluşturur (1). 6 ve 7. dekatlar RHK'nin pik yaptığı dekatlar olup RHK'nin Avrupa'da insidansı %2 civarındadır (2,3). 1990'lı yılların başlarına kadar RHK'nin mortalitesi artar iken daha sonraki dönemlerde radyolojik görüntüleme yöntemlerinden ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin daha yaygın uygulamaya girmesiyle RHK erken evrelerde tespit edilmeye başlanmış, bu da cerrahinin küratif tedavi başarısını artırmıştır (3).

Clayman ve ark. tarafından 1991 yılında ilk başarılı laparoskopik nefrektomi serisinin yayınlanmasına kadar ARN, T1 evre RHK'nin (7 cm ve daha küçük boyutlu) standart cerrahi tedavi

yöntemi olarak kabul edilmekteydi (4,5). Teknolojik gelişmelere bağlı olarak laparoskopik cerrahinin yaygın bir şekilde yapılmasıyla birlikte T1 ve T2 evre RHK'de laparoskopik radikal nefrektomi veya parsiyel nefrektomi standart tedavi olarak kabul görmüştür (6,7,8,9).

Biz bu çalışmamızda retrospektif olarak RHK nedeniyle ARN yaptığımız hastalar ile LRN yaptığımız hastaların patolojik olarak cerrahi sınır pozitifliğini karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2005 ve Ağustos 2009 tarihleri arasında kliniğimizde RHK nedeniyle radikal nefrektomi (ARN ve LRN) yapılan 139 olgu araştırmaya dahil edildi. Renal hücreli karsinom alttıpleri dışında patoloji saptanan tümörler araştırmaya dahil edilmedi.

ARN uygulanan tüm vakalara anterior subkostal kesi yapılarak transperitoneal yaklaşım uygulanmıştır. Bu yaklaşımda cilt altı dokular ve abdominal kas yapılar diseke edilip ayrıldıktan sonra böbrek, pararenal alanın keskin ve künt diseksiyonu ile serbestlenmiştir. Periton insize edildikten sonra posterior periton ve Gerota fasyası ayrılmıştır. Renal hilus serbestleştirildikten sonra öncelikle renal arter

*Yenimahalle Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara

**Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara

Yazışma Adresi: Dr. Erkan Ölçücüoğlu

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji Kliniği, Ankara

Kızılay Sk. 06100 Sıhhiye, Ankara

Tel: 0 312 306 10 00

Faks: 0 312 312 41 20

E-mail: erkanesin@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.02.2013

Makalenin kabul Tarihi: 05.04.2013

sonrasında renal ven klempe edilip kesilmiştir. Üreter ise en son bağlanıp kesildikten sonra tüm perinefrik yağ dokular ile birlikte Gerota fasyası da sağlam kalacak şekilde böbrek çıkarılmıştır. Paraaortik, parakaval ve hiler lenf nodu diseksiyonu ise preoperatif veya intraoperatif değerlendirilmede büyümüş bir lenf nodu saptanması halinde uygulanmıştır.

LRN uygulanan hasta grubunda tüm hastalara yaklaşım transperitoneal LRN şeklinde olmuştur. Veress iğnesi vasıtasıyla pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra gereksinime göre üç veya dört adet port yerleştirilmiş, sonrasında kolonun laterale insizyon yapılarak kolon mobilize edilmiştir. Renal arter ve venin tam olarak görünebilir hale gelmesi amacıyla hiler alana diseksiyon yapılmıştır. Renal arter, üç veya dört adet 10-15 mm ebatlarında Hem-o-Lok klips kullanılarak klempe edildikten sonra renal ven de iki veya üç adet 15 mm ebadında Hem-o-Lok klips ile klempe edilmiştir. Böbrek, perirenal yağ doku ve Gerota fasyası ile beraber tamamen serbest hale getirildikten sonra oluşan spesmen parçalama işlemi yapılmadan laparoskopik ekstraksiyon torbasına alınarak alt abdominal insizyondan dışarı çıkarılmıştır. Paraaortik,

parakaval ve hiler lenf nodu diseksiyonu ise preoperatif veya intraoperatif değerlendirilmede büyümüş bir lenf nodu saptanması halinde uygulanmıştır.

İstatistiksel analiz için SPSS 17 programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizde non-parametrik testlerden Ki-kare testi ve Mann Whitney-U testi; parametrik testlerden t-testi kullanılmıştır. $p < 0,05$ değeri istatistiksel anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Toplamda 139 hastanın 94'üne ARN, 45'ine LRN yapılmıştır. Yaş ortalaması ARN grubunda 57.03 (34-79) yıl, LRN grubunda 57.11 (40-74) yıl olarak saptanmıştır. ARN uygulanan hastaların 35'i kadın 59'u erkek; LRN uygulanan hastaların 18'i kadın 27'si erkekti. Ortalama tümör boyutu ARN grubunda 77.18 (30-160) mm; LRN grubunda 71.09 (50-110) mm olarak saptanmıştır. Cerrahi sınır pozitifliği (CSP) ARN uygulanan 94 olgunun 5'inde (%5.3) görülürken, LRN uygulanan 45 olgunun hiçbirinde görülmemiştir ($p=0.17$). Ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 1).

Tablo 1. ARN ve LRN yapılan hastalarda yaş, ortalama tümör boyutu ve cerrahi sınır pozitifliğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. ($p < 0.05$ anlamlılığı ifade etmektedir.)

	ARN	LRN	p değeri
Hasta Sayısı	94	45	
Yaş(yıl)	57,03(34-79)	57,11(40-74)	0,696
Ortalama tümör boyutu(mm)	77,18(30-160)	71,09(50-110)	0,95
Cerrahi sınır pozitifliği	5/94	0/45	0,174

Toplam 139 hastanın patolojik alt tip, patolojik evre ve fuhrmann nükleer evrelerine göre dağılımı tablo 2'de özetlenmiştir. ARN ve LRN gruplarında sırasıyla Fuhrmann nükleer grade 1 %2.1-2.2; grade 2 %50-57.8; grade 3 29.8-35.6 ve grade 4 %18.1- 4.4 olarak saptanmış ve iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmemiştir ($p=0.178$). Patolojik alt tip oranları ARN ve LRN gruplarında sırasıyla; clearcell %80.9-91.1, papiller %8.5-8.9, granüler %0-1.1, kromofob %0-4.3 ve mixed %5.3-0 olarak saptanmış ve iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmemiştir ($p=0.27$). Patolojik evre 1,2,3 oranları ARN-LRN sırasıyla %59.6-57.8; %26.6-26.7; %13.8-15.6 ($p:0.961$) olarak saptanmış ve iki grup arasında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

Tartışma

Böbrek kanserinde en yüksek oranda kür şansı olan cerrahi yaklaşım radikal nefrektomidir. Dört (4) cm'den küçük olan kanserlerde nefron koruyucu cerrahi, radikal nefrektomi ile benzer başarı oranına sahiptir (6,7,8,9).

İlk LRN'nin 1991 yılında Clayman ve arkadaşları tarafından yapılması ile birlikte bu cerrahi yaklaşım gün geçtikçe popüler olmuş ve ürolojik cerrahide T1 ve T2 evresindeki böbrek tümörlerinin standart cerrahi tedavi yöntemi olma özelliğini kazanmıştır (3). Açık cerrahiye nazaran laparoskopik cerrahinin onkolojik olarak güvenilirliğinin daha az olduğu, cerrahi olarak uygulanabilirliğinin daha zor olduğu gibi konular son yıllara değin hep tartışılmıştır. Fakat son 10

Tablo 2. ARN ve LRN uygulanan hasta gruplarının patolojik evre, Fuhrmann nükleer grade ve patolojik alt tip dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. ($p < 0.05$ anlamlılığı ifade etmektedir.)

		ARN (%)	LRN (%)	P değeri
Patolojik Evre	Evre 1	59.6	57.8	0.961
	Evre 2	26.6	26.7	
	Evre 3	13.8	15.6	
Fuhrmann Nükleer Grade	Grade1	2.1	2.2	0.186
	Grade2	50	57.8	
	Grade3	29.8	35.6	
	Grade4	18.1	4.4	
Patolojik alt tip	Clear cell	80.9	91.1	0.27
	Papiller	8.5	8.9	
	Granüler	0	1.1	
	Kromofob	0	4.3	
	Mixed	5.3	0	

yıl içinde LRN'nin üroonkolojik cerrahi prensiplere bağlı kalındığında uygulanabilir bir cerrahi yöntem olduğu kanıtlanmış olup açık cerrahi ile benzer oranlarda onkolojik güvenilirlik elde edildiği rapor edilmiştir (10). Bununla birlikte LRN'nin ARN'ye nazaran daha az; kan kaybı, operasyon sonrası ağrı, yara yeri enfeksiyonu ve iş gücü kaybı, daha kısa hastanede kalış süresi, kozmetik açıdan daha iyi görünüm gibi bir takım avantajlara sahip olduğu kanıtlanmıştır (8).

Renal hücreli kanserin cerrahi tedavisi sonrası kansere özgü sağkalım ihtimali ve toplam sağkalım ihtimali; tümörün evresi, tümörün büyüklüğü, tümörün histolojik alt tipi ve nükleer evresi gibi faktörlerle birlikte lokal rekürrens ile de yakından ilişkilidir. Cerrahi tedavi sonrası lokal rekürrens oranı %1.8 ile %3 arasında olup ender görülen bir durumdur (11). Lokal nüks genelde renal lojda rezidüel tümör kalması sonucunda olup bu da genellikle lenf nodu tutulumu olmasından veya cerrahi sınırın pozitif olmasından kaynaklanmaktadır (12). ARN ve LRN uygulanan hastalar arasında lokal rekürrens oranı açısından farklılık olup olmadığını araştırmak üzere günümüze değin birçok çalışma yapılmasına rağmen önemli farklılık saptanmamıştır (13,14). T3 evreli tümörlerde bile LRN'nin güvenle yapılabileceğine dair raporlar bulunmakla birlikte laparoskopik yaklaşım kaval invazyon, büyük boyutlu lenf nodu tutulumu ve lokal tümör invazyonu olan vakalarda önerilmemektedir (15,16).

Biz çalışmamızda onkolojik cerrahi sonrasında hasta yaşam oranı, kansere spesifik yaşam oranı ve nüksüz yaşam oranlarını etkileyen parametrelerden olan cerrahi sınır pozitifliğini her iki cerrahi teknik arasında karşılaştırdık. ARN yapılan 94 olgunun 5 inde (%5.3) CSP saptanırken LRN yapılan 45 olgudan hiçbirinde CSP saptanmadı ($p:0.17$). Ancak her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bizim çalışmamızın eksik yanı retrospektif olması ve randomize olmamasıdır. Bununla beraber T2 ve daha düşük evreli tümörlerde ARN ve LRN'nin sonuçlarını karşılaştıran prospektif randomize çalışma yapmak günümüzde laparoskopik cerrahi standardize hale geldiği ve ARN'nin yerini hemen hemen aldığı için oldukça güçtür.

Sonuç

Günümüzde LRN oldukça standardize hale gelmiş olup 4 cm'den büyük böbrek tümörlerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. ARN ile karşılaştırıldığında LRN tüm onkolojik sonuçlar açısından benzerdir. Açık cerrahiye kıyasla daha az morbidite, postoperatif analjezi gereksinimi, hastanede kalış süresi, iyileşme süresi ve benzer uzun dönem onkolojik sonuçları nedeniyle LRN T1 ve T2 renal hücreli karsinomun cerrahi tedavisinde yeni altın standart tedavi yöntemi olarak görülmektedir (13,14). LRN, ARN nin yerine CSP yönünden güvenle uygulanabilir.

Surgical margin positivity: The comparison of open and laparoscopic radical nephrectomy

Abstract

Aim: Surgical removal is the gold standart treatment for renal cell carcinoma. In recent years laparoscopic radical nephrectomy has taken the place of open radical nephrectomy. In this study we compared the surgical margin positivity between laparoscopic and open radical nephrectomy performed in our clinic.

Methods: We retrospectively analyzed the data from 139 patients who underwent radical nephrectomy between January 2005 and August 2009. Open radical nephrectomy was performed through a subcostal incision. Laparoscopic nephrectomy was performed by use of the transperitoneal approach in all cases.

Results: Ninety-four patients underwent open radical nephrectomy and 45 patients underwent laparoscopic radical nephrectomy . There were no statistically significant differences between the two groups in the patients' demographical data and pathological specimen. The surgical margin positivity was observed in 5 of 94 cases (5.4%) at ORN group and none of the 45 cases in LRN group (p: 0.17). But this result was statistically incoherent.

Conclusion: LRN represents a safe surgical option about surgical margin positivity for RCC patients.

Key words: Laparoscopic radical nephrectomy, open radical nephrectomy, surgical margins positivity

Kaynaklar

1. Jacqmin D, van Poppel H, Kirkali Z, Mickisch G. Renal cancer. Eur Urol 2001; 39(3):361-369.
2. Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg 2004; 93(2):88-96.
3. Ljungberg B, Cowan N, Hanbury DC, Hora M, Kuczyk MA, Merseburger AS, et al. EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma 2012
4. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ, Dierks SM, Meretyk S, Darcy MD, et al. Laparoscopic nephrectomy: initial case report. J Urol 1991; 146(2):278-282.
5. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ, Dierks SM, Merety KS, Darcy MD, et al. Laparoscopic nephrectomy. N Engl J Med 1991; 324(19):1370-1371.
6. Dunn MD, Portis AJ, Shalhav AL, Elbahnasy AM, Heidorn C, McDougall EM, et al. Laparoscopic versus open radical nephrectomy: a 9-year experience. J Urol 2000; 164(4):1153-1159.
7. Chan DY, Cadeddu JA, Jarrett TW, Marshall FF, Kavoussi LR. Laparoscopic radical nephrectomy: cancer control for renal cell carcinoma. J Urol 2001; 166(6):2095-2099.
8. Portis AJ, Yan Y, Landman J, Chen C, Barrett PH, Fentie DD, et al. Long-term followup after laparoscopic radical nephrectomy. J Urol 2002; 167(3):1257-1262.
9. Permpongkosol S, Chan DY, Link RE, Sroka M, Allaf M, Varkarakis I, et al. Long-term survival analysis after laparoscopic radical nephrectomy. J Urol 2005; 174(4):1222-1225.
10. Wille AH, Roigas J, Deger S, Tüllmann M, Türk I, Loening SA. Laparoscopic radical nephrectomy: techniques, results and oncological outcome in 125 consecutive cases. Eur Urol 2004; 45(4):483-489.
11. Itano NB, Blute ML, Spotts B, Zincke H. Outcome of isolated renal cell carcinoma fossa recurrence after nephrectomy. J Urol 2000; 164(2):322-325.
12. Schrodter S, Hakenberg OW, Manseck A, Leike S, Wirth MP. Outcome of surgical treatment of isolated local recurrence after radical nephrectomy for renal cell carcinoma. J Urol 2002; 167(4):1630-1633.
13. Ljungberg B, Hanbury D.C, Kuczyk M.A, Merseburger A.S, Mulders P.F.A, Patard J-J, Sinescu I.C. Guidelines on Renal Cell Carcinoma. European Association of Urology 2006. 14
14. Eskiçorapçi SY, Teber D, Schulze M, Atefl M, Stock C, Rassweiler JJ. Laparoscopic Radical Nephrectomy: The New Gold Standart Surgical Treatment for Localized Renal Cell Carcinoma. TSW Urol 2007; 2:99-110.
15. Hammond L, Powell TM, Schwartz BF. Pure laparoscopic radical nephrectomy for stage T (3b) renal-cell carcinoma: more than 2-year follow-up. J Endourol 2007; 21(4):408-410.
16. Wszolek MF, Wotkowicz C, Libertino JA. Surgical management of large renal tumors. Nat Clin Pract Urol 2008; 5(1):35-46.

Olgu Sunumu

İnfanıl Hepatik Hemanjioendotelyoma: Olgu Sunumu

Muhammet Emin Güldür^{*}, Hasan Çeçe^{**}, Leman Evren Yılmaz^{***}, Hüseyin Metineren^{*}, Muharrem Bitiren^{*}, İlyas Özardalı^{*}, Özgül Vurupalmaz^{*}

Özet

İnfanıl hepatik hemanjioendotelyoma (İHH), çocukluk ve erken adolosan çağının benign vasküler bir tümörüdür. Olguların büyük çoğunluğu ilk altı ayda ortaya çıkar. Klinik olarak karaciğer rüptürü, kalp yetmezliği, sarılık, tüketim koagülopatisi gibi ciddi komplikasyonların oluşması ve çocukluk çağı karaciğer kitleleri ayırıcı tanısında düşünülmesi gerektiğinden olgumuzu sunmayı amaçladık. Olgumuz 4 günlük kız bebek olup karında şişlik ve sarılık şikâyeti ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği'ne başvurdu. Yapılan USG, renkli Doppler USG ve BT tetkiklerinde karaciğer sağ lob posteriorunda kitle saptandı. Kitle sağ lobektomi ile total çıkarıldı. Materyalin makroskopik incelemesinde 7,5x5 cm. ölçülerinde, kapsül içermeyen, ortasında kanama ve nekrotik değişiklikler bulunan neoplastik doku görüldü. Mikroskopik incelemede lezyon şişkince endotel hücreleri ile dōşeli küçük kan damarları ve normal görünümlü safra kanalları içermekteydi. Bazı kan damarlarının lümeninde ekstramedüller hematopoez ve trombus izlendi. İmmünohistokimyasal incelemelerde endotel hücreleri faktör-VIII, CD31 ve CD34 ile pozitif boyandı. Bu bulgular eşliğinde olgu İHH olarak değerlendirildi. Hayatın ilk 6 aylık döneminde en sık rastlanan ve önemli komplikasyonlara neden olabilen bu neoplazinin çocukluk çağı karaciğer tümörleri ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: İnfantil hepatik hemanjioendotelyoma, karaciğer tümörleri

İnfanıl hepatik hemanjioendotelyoma (İHH) karaciğerde bebeklik döneminde en sık rastlanan, endotel hücrelerinden köken alan benign vasküler bir neoplazidir (1). Olguların %85'i 6 aydan daha küçük çocuklardır (2). Görülme sıklığı kız çocuklarında erkeklerden daha fazladır. Bu neoplaziye %40-50 oranında cilt hemanjiomları eşlik eder (3). Hemanjioendotelyoma karaciğer dışında overler, kalp, santral sinir sistemi ve kemik gibi dokularda da görülebilir (4) İHH, karaciğerin vasküler neoplazileri arasında en fazla semptomu neden olanıdır (5). Histopatogenezinde maternal hormonlar ile anjiyogenik stimülatör ve inhibitörlerin rol oynadığı ileri sürülmektedir (6).

Histolojik olarak benign görünümdeki bu tümör, yaşamı tehdit eden ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Spontan regresyon bazı olgularda izlenebilir (7,8). Bu çalışmada, karında şişlik ve sarılık şikâyeti ile getirilen 4 günlük kız bebek patolojik, klinik ve radyolojik yönleri ile literatür gözden geçirilerek ele alındı.

Olgu Sunumu

Karında şişlik ve sarılık semptomları olan 4 günlük yeni doğan kız bebek, Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Kliniğine tanı ve tedavi amacıyla yatırıldı. Hastaya yapılan USG incelemesinde karaciğer 9 cm ölçülmüş olup, bu bulgu hepatomegali lehine değerlendirildi. Ayrıca karaciğer sağ lob posterior kesimde 75x60x50 mm boyutlarında, hiperekojen, düzgün kontrollü kitlesel lezyon izlendi. Doppler USG değerlendirmede kitlesel lezyon hipervaskülerdi. Olguya ileri tetkik amaçlı çekilen üst batin BT'de karaciğer sağ lob posterior kesimi tamamen kaplayan, periferik nodüler kontrastlanma gösteren, düzgün konturlu hipodens kitlesel lezyon izlendi (Resim 1). Lezyon safra kesesini ve portal veni anteriora, hepatic veni mediale

^{*}Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

^{**}Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

^{***}Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yazışma Adresi: Dr. Leman Evren Yılmaz

Adres: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Yenişehir Kampüsü, 63300, Şanlıurfa/ Türkiye

E-mail: evrenky@mynet.com

Tel: 05053958024

Makalenin Geliş Tarihi: 29.01.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 23.03.2010

Güldür ve ark.

doğru itmekteydi. Yapılan biyokimyasal incelemelerde serum enzimleri AST 105,36 U/L, ALT 35,31, GGT 221,51 U/L, tümör markerları AFP >300 IU/MI, CA 125 112,3 U/ml, CEA 1,59 ng/ml, CA 19-9 6.56 U/ml değerlerinde idi. Hepatoblastom ve hemanjiyoendotelyoma ön tanıları ile hasta operasyona alındı. Kitle sağ lobektomi ile total olarak çıkarıldı (Resim 2).

Resim 1. Üst batin bilgisayarlı tomografide karaciğer sağ lob posterior kesimi tamamen kaplayan, periferik nodüler kontrastlanma gösteren, düzgün konturlu hipodens kitlesel lezyon.

Resim 2. Karaciğer sağ lobektomi materyalinin ameliyat sonrası gross görünümü.

Makroskopik incelemede materyalin kesit yüzeyinde 7,5x5 cm ölçüsünde çevre karaciğer dokusundan düzgün sınırla ayrılan, kapsül içermeyen, ortası nekrotik ve hemorajik görünümde lezyon saptandı. Mikroskopik incelemede neoplastik dokunun karaciğer dokusundan psödokapsülle ayrıldığı, geniş nekroz ve hemoraji alanları içerdiği görüldü. Nekroz ve kanama dışındaki neoplastik doku, yer yer trombus ve ekstromedüller hematopoez bulguları gösteren, büyük çoğunluğu tek sıralı, bazıları çift sıralı, atipi göstermeyen şişkince endotel hücreleri ile döşeli küçük kan damarlarından oluşmaktaydı. Aradaki fibröz stromada yer yer safra kanalları ile kalsifikasyon odakları görüldü (Resim 3).

Resim 3. Tümör stromasında sıkışmış safra kanalları (ok ile gösterilen) ile bazılarının lümeninde ekstromedüller hematopoez izlenen çok sayıda küçük kan damarları (HEx200).

Resim 4. Neoplastik dokudaki CD34 ile pozitif boyanan kan damarları. (CD34 x200).

Yapılan immünohistokimyasal incelemelerde endotel hücrelerinin faktör-VIII, CD 31 ve CD 34 ile güçlü pozitif boyandığı saptandı (Resim 4). Bu bulgular eşliğinde olguya İHH tanısı konuldu. Hasta postoperatif 2. günde yaygın damar içi tüketim koagülopatisi (DIC) nedeni ile kaybedildi.

Tartışma

İHH karaciğerde görülen tüm pediatrik tümörlerin yaklaşık %1-2'sini oluşturur. Olguların %85'i 6 aylıktan daha küçük yaşta çocuklardır (9). Kız çocuklarında daha sık rastlanmakta olup, Kız/Erkek oranı 2/1'dir (3). Bazı olgular Beckwith-Wiedemann sendromunun bir parçası olarak ortaya çıkar (10). Klinik başvuru nedeni kitlenin büyüklüğü ve yerleşim yerine göre değişebilir. Semptomlar arasında sarılık ve hepatomegali dikkat çekicidir (1). Tanıda USG, renkli Doppler USG, BT, MRI ve anjiyografi gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır (11,12). Olgumuz 4 günlük kız çocuğu olup, karında şişlik ve sarılık şikâyetleri mevcuttu. Kitlesel lezyon tanısı, fizik muayene ve radyolojik metodlarla konuldu.

İHH'de tümör çapı değişkendir. Birkaç mm'den 20 cm'ye kadar ulaşabilir. Genellikle iyi sınırlıdır ve kapsül içermez. Fakat büyük çoğunluğunda tümörün karaciğer dokusuna yapmış olduğu bası nedeni ile yalancı kapsül gelişir. Makroskopik görüntü tümörün büyüklüğüne bağlı değişir. Özellikle büyük çapa sahip olanlarda tümör merkezinde infarktüse bağlı nekrotik değişiklikler ve kanama olabilir (13). Olgumuzdaki tümör 7,5 cm uzun çapta idi ve çevre karaciğer dokusundan psodokapsülle ayrılan düzgün bir sınıra sahipti. Lezyon merkezinde geniş nekroz ve hemoraji odakları görüldü.

Histolojik incelemede tek sıralı şişkince endotel hücreleri ile dōşeli, anastomoz yapan damar yapıları izlenir. Vasküler mesafeler genellikle küçük çaplı kapiller ve sinüzoidlerden oluşur. Bazı alanlarda kavernöz tipte damar yapıları da görülür (10,14). Paula ve ark. (13) bu daha geniş kavernöz damar yapılarının lezyonun maturasyon veya regresyon alanları olduğunu düşünmektedir. Bazı damar yapılarında ekstramedüller hematopoez ve trombus izlenebilir. Vasküler mesafeler arasında, tümör stroması yer yer kompakt ve gevşek kollajen dokudan oluşur ve arada safra kanalları gözlenir (13). İHH'da vasküler yapıları dōşeyen endotel hücreleri Faktör 8, CD31 ve CD34 ile pozitif boyanır (14). Olgumuzda saptadığımız mikroskopik bulgular kaynaklarla uyumluluk göstermekte olup,

tümörün vasküler orijini immünohistokimyasal çalışmalarla da ortaya konulmuştur.

İHH olgularında semptomların şiddeti ve tümör büyüklüğü tedaviyi etkileyen parametrelerdir. Olgular bazen spontan ya da kortikosteroid tedavisi sonrası regresyona uğrayabilir. Steroid tedavisinin fayda etmediği durumlarda interferon alfa kullanılabilir. Hastanın kliniğine göre hepatik arter embolizasyonu, hepatik arter ligasyonu ve cerrahi tedavi olanakları seçilebilir. Ayrıca konjestif kalp yetmezliği olmayan masif hemangioendotelyoma olgularında radyoterapi ve kemoterapi yapılabilir (4-9).

Sonuç

Sonuç olarak hayatın ilk 6 ayında en sık karşılaşılan İHH olguları bazen kalp yetmezliği, karaciğer rüptürü, tüketim koagülopatisi gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Bizim olgumuz da postoperatif 2. günde gelişen DIC nedeni ile kaybedilmiştir. Bu fatal komplikasyonlara neden olan İHH'nın çocukluk çağı karaciğer neoplazileri ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekmektedir.

Infantile hepatic hemangioendothelioma: A case report

Abstract

Infantile hepatic hemangioendothelioma (IHH) is a benign vascular tumor of infancy and early adolescence. Most cases present in the first 6 months. We aimed to introduce our case following the opinion that clinically the formation of such serious complications as liver rupture, heart failure, jaundice, consumptive coagulopathy and liver masses of infancy age should be taken into consideration in the differential diagnosis. Our case, a four day old baby girl, was admitted to Harran University Faculty of Medicine, Child Surgery Clinic with the complaints of abdominal distention and jaundice. On USG, color Doppler USG and CT scanning, a mass was seen in the right lobe posterior of the liver. The mass was totally removed through right lobectomy. On the gross examination of the material, was found a neoplastic tissue of 7,5x5 cm, having no capsule but bleeding and necrotic changes in the center. On microscopic examination, the lesion was composed of small vessel structures lined by plumper endothelial cells and normal appearance bile ducts. Extramedullary hematopoiesis and thrombus were seen in some of the vessels. The endothelial cells were stained with Factor VIII, CD31 and CD34 on immunohistochemical examination. The case was regarded as IHH on account of these findings. Most commonly seen in the first six months of life and likely to cause serious complications, this neoplasm

needs to be taken into consideration in the differential diagnosis of the liver tumors of the infancy age.

Key words: *Infantile hepatic hemangioendothelioma, liver tumors*

Kaynaklar

1. Mavili E, Kahrıman G, Tuna S, Coşkun A. Atypical imaging findings of infantile hemangioendothelioma: A case report. *Acta Radiologica* 2006; 47:1091-1093.
2. Meyers RL, Scaife ER. Benign liver and biliary tract masses in infants and toddlers. *Semin Pediatr Surg* 2000; 9:146-155.
3. Karahan Öİ, Mavili E, Işın Ş, Kahrıman G. Olgu Bildirisi: Hepatik infantil hemanjiyoendotelyoma. *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2004; 11:197-200.
4. Blankenburg F, Scheer I, Sarioglu N, Henze G, Driever PH, Riebel T. Spontaneous regression of a vascular tumor of the skull base-infantile hemangioendothelioma? *J Pediatr Hematol Oncol* 2008; 30:712-715.
5. Singh S, Chowdhury V, Prakash A, Aggarwal A. Infantile hemangioendothelioma of liver: A case report. *J. Indian Med Assoc* 2008; 106:120-122.
6. Boon LM, Enjolras O, Mulliken JB. Congenital hemangioma: Evidence of accelerated involution. *J Pediatr* 1996; 128:329-335.
7. Lucaya J, Enriquez G, Amat L, Gonzalez-Rivero MA. Computed tomography of infantile hepatic hemangioendothelioma. *American Roentgen Ray Society* 1985; 144:820-826.
8. Şen C, Meizner I. Fetal Tümörler. *Perinatoloji Dergisi* 2002; 2:59-66.
9. Emre S, McKenna GJ. Liver tumors in children. *Pediatr Transplantation* 2004; 8:632-638.
10. Rosai J. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. In: Rosai J ve Desmet VJ, editors. China: Elsevier 2004: 1008.
11. Rajendran VR, Manoj B. Giant infantile hemangioendothelioma liver in a two month old baby with a normal identical twin-a case report. *Calicut Medical Journal* 2004; 2(1): e6.
12. Konuş ÖL, Özdemir H, Önal B, Işık S. Infantile hepatic hemangioendothelioma: Findings in the liver with spectral and color doppler sonografi. *Gazi Medical Journal* 1999; 10:156-160.
13. Keslar PJ, Buck JL, Selby DM. Infantile hemangioendothelioma of the liver revisited. *RadioGraphics* 1993; 13:657-670.
14. Hamilton SR, Aaltonen LA. WHO Classification Tumours of the Digestive System. In: Ihsak KG, Antony PP, Niederau, Nakanuma Y, editors. Lyon; IARC Press 2000; 192.

Olgu Sunumu

Delta Hepatitli Bir Hastada Periferik Kolanjioselüler Karsinoma ile İlişkili Hiperkalsemi: Bir Olgu Sunumu

Murat Atmaca^{*}, Ahmet Cumhuri Dülger^{**}, Mehmet Emin Küçükoğlu^{**}, Deniz Bulut^{***}, Gülay Bulut^{****}

Özet

Maligniteli hastalarda osteolitik kemik metastazlarına veya paraneoplastik (humoral) nedenlere bağlı olarak hiperkalsemi gelişebilmektedir. Kolanjioselüler karsinom insidansı 1-2 / 100000 olan nadir bir kanserdir. Bu malignite biliyer traktın herhangi bir yerinde gelişebilir. Kolanjioselüler kanserin karaciğerdeki periferik yerleşimi nadirdir. Delta hepatitli olgularda hepatoselüler kanserden ayrımı oldukça zor olan bu malignitede humoral hiperkalsemi gelişimi nadirdir. Burada hiperkalsemi ile başvurup delta ajanlı kronik viral B hepatit ve kolanjioselüler kanser tanısı alan bir olgu sunuldu. Bu olgu bize delta ajanlı kronik viral hepatit B'li hastalarda saptanacak karaciğer kitlelerinin kolanjioselüler kanserde olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Hiperkalsemi, kolanjioselüler kanser

Hiperkalsemi malignitelere yaygın olarak görülebilen ve kanserli hastalarda hayatı tehdit eden en yaygın metabolik problemdir. Hastanede yatan hastalarda hiperkalseminin en sık sebebi malignitedir (1). Kanserli hastaların yaklaşık olarak %10-20'sinde hiperkalsemi gelişir. Bunların %85 'inde sebep kemik metastazlarıdır. Kalan %15 inde hiperkalsemi sebebi parathormon ilişkili peptidi (PTHrP) içeren çeşitli sitokinlerin sebep olduğu ve sıklıkla baş, boyun, özefagus ve akciğerin skuamöz hücreli kanserlerinde görülen malign humoral hiperkalsemidir (2).

Kolanjioselüler kanserli hastalarda PTHrP ile ilişkili malign humoral hiperkalsemi nadirdir ve literatürde olgu sunumları şeklinde karşımıza çıkmaktadır (2). Burada 79 yaşında hiperkalsemi nedeniyle tetkik edilirken delta ajanlı kronik viral hepatit B ve kolanjioselüler kanser tanısı alan bir olgu sunuldu.

Olgu Sunumu

79 yaşında, erkek hasta polikliniğimize karın ağrısı, kilo kaybı, halsizlik ve idrar yaparken yanma şikâyetleri ile başvurdu. Hastanın 6 ayda yaklaşık 10 kilogram kadar kilo kaybı olmuştu. Karın ağrısı sağ üst kadranda lokalizedi. Künt vasıftaki ağrısının yemeklerle ilişkisi yoktu. İdrar yaparken yanma şikâyeti ise 1 hafta önce başlamıştı. Hastanın özgeçmişinde 2 yıl önce benign prostat hipertrofisinden opere olduğu öğrenildi. Soygeçmişinde özellik olmayan olgunun fizik muayenesinde karaciğer kot Kavisini 4 cm aşırıyordu. Assit ve splenomegalisi yoktu. Sağ kostavertebral açı hassasiyeti mevcuttu. Kalp ve akciğer muayenesi doğaldı. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde hemogramı normal idi. Biyokimyasal tetkiklerinde aspartat aminotransferaz (AST) 83 U/L, alanin aminotransferaz (ALT) 48 U/L, total bilirübin 0,3 mg/dl, alkalin fosfat (ALP) 504 U/L, gama glutamil transferaz (GGT) 231 U/L, albümin 3,5

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Van

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bilim Dalı, Van

**** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Murat Atmaca

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Endokrinoloji Bilim Dalı, Van

Tel: +90 432 2164712

E-mail: drmuratatmaca@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.04.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 31.12.2010

g/dl, globülin 3,4 g/dl, kalsiyum 13.1 mg/dl, fosfor 1.4 mg/dl olarak saptandı. Total ve serbest prostat spesifik antijen düzeyleri sırasıyla 1.8 ng/ml ve 0.4 ng/ml idi. Tam idrar tahlilinde 3 pozitif lökosit, 1 pozitif eritrosit mevcuttu. Hasta idrar yolu enfeksiyonu, hiperkalsemi ve kolestaz etiyolojisi araştırılmak üzere yatırıldı. İdrar yolu enfeksiyonuna yönelik olarak antibiyoterapi başlandı. Hastanın bakılan parathormonu 27,9 pg/ml idi. Bu sonuçlarla primer hiperparatiroidi tanısı dışlandı. Malign hiperkalsemi düşünülen hastaya intravenöz mayi replasmanı, furasemid, prednizolone ve zoledronik asit tedavisi başlandı. Çekilen grafilerinde osteolitik kemik lezyonları yoktu. Hastanın takiplerinde mevcut tedavi ile kalsiyumu 9.6 mg/dl ye kadar geriledi. Sağ üst kadran ağrısı hepatomegali ve kolestaz enzim yüksekliği nedeniyle çekilen batın ultrasonografisinde karaciğer 18 cm ve parankimi kaba granüler olarak izlendi. Segment 7'de 8 cm çaplı düzensiz sınırlı kitle lezyon saptandı. Olgunun bakılan viral serolojisinde HBs ag'i, Anti HBc IgG 'si ve Delta antijeni pozitif. Çekilen batın tomografisinde karaciğer sağ lob süperiorda 10x7 cm boyutlarında progresif kontrast tutan düzensiz sınırlı heterojen kitle lezyon izlendi (Resim 1). Delta ajanlı kronik viral B hepatiti olan olguda karaciğerde saptanan kitlenin Hepatoselüler kanser olabileceği düşünüldü. Alfafetoprotein düzeyi 17.08 ng/ml, karsinoembriyonik antijen (CEA) 86,27 ng/ml, kanser antijeni 19-9 (CA19-9) ise 6,5 U/ml olarak saptandı. Hastada tanı için karaciğerdeki kitleden biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu Kolanjiyelüler kanser olarak geldi (Resim 2). Cerrahi rezeksiyonu kabul etmeyen olguya ağırlı palyasyonu ve hiperkalsemi için aylık zoledronik asit tedavisi planlandı.

Resim 1. Karaciğer sağ lob süperiorda 10x7 cm boyutlarında progresif kontrast tutan düzensiz sınırlı heterojen kitle lezyon izlenmektedir.

Resim 2. Kolanjiyelüler karsinomun mikroskopik görünümü (HE&200).

Tartışma

Kolanjiyelüler kanser insidansı risk faktörlerinin dağılımlarına bağlı olarak dünyanın farklı bölgelerinde farklılıklar göstermektedir. Dünyada birçok bölgede intrahepatik kolanjiyelüler kanser insidansı ve mortalitesi artarken, ekstrahepatik kolanjiyelüler kanser insidansı ve mortalitesi azalmaktadır (3). Kolanjiyelüler kanser için ülseratif kolit ile ilişkili Primer sklerozan kolanjit, *Opisthorchis viverrini*, thorotrast, fibropolikistik karaciğer hastalıkları ve siroz kuvvetli, *Clonorchis sinensis*, viral hepatitler (HCV and HBV) ve alkol muhtemel risk faktörleridir (4-8). Fakat birçok hastada tanımlanmış bu risk faktörlerinden hiç biri yoktur (9). Kolanjiyelüler kanser ile hepatit B ve hepatit C virüs enfeksiyonları arasında ilişki olup olmadığı tartışmalıdır (10-11). Delta hepatiti de kolanjiyelüler kanser için bir risk faktörü olarak tanımlanmamıştır. Sunduğumuz olgu kolanjiyelüler kanser için tanımlanan kuvvetli risk faktörlerinden hiç birini içermiyordu. Olgumuz delta ajanlı kronik viral B hepatit tanısı almıştı. Karaciğerinde saptanan kitle ilk planda hepatoselüler kanser (HCC) tanısını düşündürmekteydi. Olguda HCC tanısında önemli bir yer tutan alfa fetoprotein (AFP) düzeyi normal olarak saptandı. Sıklıkla AFP'nin negatif olduğu fibrolamellar HCC olguları ise çok genç yaşta gözükmekteydi. Kolanjiyelüler kanser tanısını kesinleştiren bir laboratuvar testi de yoktur. CEA ve CA19-9 gibi tümör markırları kolanjiyelüler kanser tanısında patognomonik değildir. Kolanjiyelüler kanser için CA 19-9 'un sensitivitesi %89 spesifitesi %86'dır (12). Doksan yedi kolanjiyelüler kanserli hastanın

sunulduğu bir seride CA 19-9 düzeyi hastaların %28,9'unda CEA ise sadece %3,1'inde yüksek saptanmıştır (13). Sunduğumuz olguda CA19-9 düzeyi normal, CEA düzeyi ise hafif yüksek saptanmıştır. Olgu karaciğer biyopsisi ile kolanjiyelüler kanser tanısı aldı. Kolanjiyelüler kanserli hastalarda hiperkalsemi nadir değildir. Mayo klinikte yapılan bir çalışmada 40 kolanjiyelüler kanserli hastanın 7 sinde açıklanamayan sebeple hiperkalsemi rapor edilmiştir (14). Hiperkalsemili 190 kolanjiyelüler kanserli hastanın retrospektif analizinin yapıldığı bir çalışmada ise hastaların %82,5'inde hiperkalseminin sebebi metastatik kemik lezyonlarına bağlı bulunmuştur. Bu çalışmada olguların 5'inde hiperkalsemi sebebi PTHrP ile ilişkili bulunmuştur (14). PTHrP malign humoral hiperkalseminin en önemli patofizyolojik faktörel sebebidir (15-16). Humoral hiperkalseminin biyokimyasal bulguları artmış serum kalsiyumu, düşük serum fosforu, düşük PTH, düşük 1.25 (OH)₂ D vitamini ve artmış üriner siklik AMP atılımıdır (17). Sunduğumuz olguda çekilen direk grafilere kemik metastazını düşündüren osteolitik kemik lezyonlarına rastlanmadı. Olguya kemik sintigrafisi çekilmemişti ve üriner siklik AMP düzeyine de bakılmamıştı. Metastatik kemik tutulumu tam olarak ekarte edilememekle birlikte düşük fosfor düzeyi metastatik kemik tutulumunda yüksek saptanır, bu olgudaki hiperkalseminin muhtemelen humoral hiperkalsemiye bağlı olduğunu düşündürdü.

Sonuç olarak; bu olgu bize delta ajanlı kronik viral hepatit B'li hastalarda saptanacak karaciğer kitlelerinin kolanjiyelüler kanser de olabileceğini ve humoral hiperkalsemi de nadir bir etiyolojik neden olarak kolanjiyelüler kanserin de akla gelmesi gerektiğini göstermektedir.

Hypercalcemia as a result of peripheral cholangiocarcinoma in a patient with delta hepatitis: A case report

Abstract

Hypercalcemia secondary to malignancy is common. It can be due to invasion of bone by tumor cells or may develop secondary to humoral hypercalcemia of malignancy.

Cholangiocarcinoma is a rare cancer, with an incidence of 1 to 2 cases per 100.000 population. Cholangiocarcinoma can develop anywhere within the biliary tract. Peripheral cholangiocarcinoma is a rare form of the disease. When delta hepatitis is found, it is even more difficult to distinguish these tumors from hepatocellular carcinoma. Humoral hypercalcemia is a rare condition in

Cholangiocarcinoma. Herein we report a case of intrahepatic cholangiocarcinoma in a hypercalcemic patient with delta hepatitis. Coexistence of delta hepatitis and cholangiocarcinoma is very rare. The possibility of cholangiocarcinoma should be considered in all patients with delta hepatitis.

Key words: *Hypercalcemia, cholangiocarcinoma*

Kaynaklar

1. Grill V, Martin TJ. Hypercalcemia of malignancy. Rev Endocr Metab Disord 2000; 1:253-263.
2. Davis JM, Sadasivan R, Dwyer T, Van Veldhuizen P. Case report: cholangiocarcinoma and hypercalcemia. Am J Med Sci 1994; 307:350-352.
3. Shaib Y, El-Serag HB. The epidemiology of cholangiocarcinoma. Semin Liver Dis 2004; 24:115-125.
4. Bergquist A, Ekblom A, Olsson R, et al. Hepatic and extrahepatic malignancies in primary sclerosing cholangitis. J Hepatol 2002; 36:321-327.
5. Khan SA, Davidson BR, Goldin R, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of cholangiocarcinoma: consensus document. Gut 2002; 51:1-9.
6. Shaib YH, El-Serag HB, Davila JA, Morgan R, McGlynn KA. Risk factors of intrahepatic cholangiocarcinoma in the United States: a case-control study. Gastroenterology 2005; 128:620-626.
7. Welzel TM, Graubard BI, El-Serag HB, et al. Risk factors for intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinoma in the United States: a population-based case-control study. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5:1221-1228.
8. Welzel TM, Mellekjaer L, Gloria G, et al. Risk factors for intrahepatic cholangiocarcinoma in a low-risk population: a nationwide case-control study. Int J Cancer 2007; 120:638-641.
9. Chapman RW. Risk factors for biliary tract carcinogenesis. Ann Oncol 1999; 10:308-311.
10. Donato F, Gelatti U, Tagger A, et al. Intrahepatic cholangiocarcinoma and hepatitis C and B virus infection, alcohol intake, and hepatolithiasis: a case-control study in Italy. Cancer Causes Control 2001; 12:959-964.
11. Songsivilai S, Dharakul T, Kanistanon D. Hepatitis C virus genotypes in patients with hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma in Thailand. Trans R Soc Trop Med Hyg 1996; 90:505-507.
12. Singh P, Patel T. Advances in the diagnosis, evaluation and management of cholangiocarcinoma. Curr Opin Gastroenterol 2006; 22:294-299.

13. Paik KY, Jung JC, Heo JS, et al. What prognostic factors are important for resected intrahepatic cholangiocarcinoma? *J Gastroenterol Hepatol* 2008; 23:766-770.
14. Oldenburg WA, van Heerden JA, Sizemore GW, Abboud CF, Sheedy PF 2nd. Hypercalcemia and primary hepatic tumors. *Arch Surg* 1982; 117:1363-1366.
15. Ikeda K, Ogata E. Humoral hypercalcemia of malignancy: some enigmas on the clinical features. *J Cell Biochem* 1995; 57:384-391.
16. Suva LJ, Winslow GA, Wettenhall RE, et al. A parathyroid hormone-related protein implicated in malignant hypercalcemia: cloning and expression. *Science* 1987; 237:893-896.
17. Stewart AF, Horst R, Deftos LJ, Cadman EC, Lang R, Broadus AE. Biochemical evaluation of patients with cancer-associated hypercalcemia: evidence for humoral and nonhumoral groups. *N Engl J Med* 1980; 303:1377-1383.

Olgu Sunumu

Akut İnfantil Hemorajik Ödem; İki Olgu Sunumu

Ahmet Sert, Abdullah Yazar, Dursun Odabaş, Ayşe Yasemin Çelik

Özet

Amaç: Akut infantil hemorajik ödem, süt çocukluğu döneminde görülebilen ve klinik olarak ateş, deride palpabl purpura ve ödem ile karakterize akut kütanöz lökositoklastik vaskülitir. Hastalığın başlangıcı oldukça gürültülü bir seyir izlemesine karşın, klinik gidiş benign karakterde olup kısa sürede tamamen iyileşmektedir. **Olgu sunumu:** Bu çalışmada; deride purpurik döküntü ve ekstremitelerde ödem yakınmaları ile başvuran, klinik ve laboratuvar incelemeleri sonucunda akut infantil hemorajik ödem tanısı almış iki olgu sunulmuştur.

Sonuç: Henoch-Schönlein purpurası, meningokoksemi, purpura fulminans gibi hastalıklarla ayırıcı tanıda akut infantil hemorajik ödemin de düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar kelimeler: Akut infantil hemorajik ödem

Akut infantil hemorajik ödem (AİHÖ), çocuklarda görülen derinin lökositoklastik vaskülitidir (1, 2). Hastalık yenidoğanda ve sekiz yaşındaki bir çocukta bildirilmekle beraber genellikle 4-24 ay arasındaki çocuklarda görülmektedir (2). Klinikte ateş, geniş purpurik deri döküntüleri, ekstremitelerde deri döküntüleri ile karakterize benign seyirli tablo 1-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldir (3, 4). AİHÖ'nün etiyolojisi kesin olarak bilinmese de geçirilmiş viral (üst solunum yolu enfeksiyonları, otitis media, viral konjunktivit), bakteriyel enfeksiyonlar (streptokok ya da stafilokokların sebep olduğu farenjit, tüberküloz, pnömoni, üriner sistem enfeksiyonu), aşılama ve ilaçlar (penisilin, sefalosporin, trimetoprim-sülfametaksazol, parasetamol) ile bağlantı gösterilmiştir (5, 6). Tedavide kullanılan sistemik

kortikosteroidler ve antihistaminiklerin klinik gidişi etkilemediği bildirilmişse de, bazı araştırmacılar kortikosteroid ve antihistaminik kullanımının iyileşmeyi hızlandıracağı görüşünü savunmaktadırlar (7). AİHÖ, Henoch-Schönlein purpurası, purpura fulminans, meningokoksemi, septisemi, nekrotizan fasiit gibi purpurik döküntülerin ayırıcı tanısında düşünülmalıdır (8). Burada akut infantil hemorajik ödem tanısı konulan iki yeni olgu literatürde romatoid faktör yüksekliği ile akut infantil hemorajik ödem birlikteliği olmadığından ve döküntülerin ayırıcı tanısında akut infantil hemorajik ödemin de göz önünde bulundurulması için sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

Olgu 1; 8 aylık erkek hasta ayaklarında şişlik ve bacaklarında morluk şikayeti ile başvurdu. Üç gündür ateş şikayeti olan hastaya başvurduğu dış merkezde tonsillit tanısı ile 15 mg/kg klaritromisin, 10 mg/kg ibuprofen, dekonjestan başladığı, ilaçların ilk dozunu aldıktan yaklaşık iki saat sonra şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Yakın zamanda aşılama öyküsü olmayan hastanın başvurudaki fizik muayenesinde ateş:38 °C, kan basıncı: 80/50 mmHg, ağırlık: 8750 gr (25-50 p), boy: 75 cm (25-50 p) idi. Her iki bacakta ve ayakta ödem, her iki bacakta ve ayakta farklı boyutlarda basmakla solmayan purpurik, ekimotik lezyonları mevcuttu (Şekil 1).

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Sert

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. 42080 Konya- Türkiye

Tel: 00.90.332.3236709

E-mail: ahmetsert2@hotmail.com,

ahmetsert2@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 09.06.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 15.09.2010

Sert ve ark.

Orofarenks, tonsiller ve diğer sistem muayenesi doğaldı. Laboratuvar incelemesinde: hemoglobin: 11.2 gr/dl, lökosit: 18.900 /mm³, trombosit: 434.000 /mm³, CRP: 59.7 mg/l, eritrosit sedimentasyon hızı: 90mm /saat idi. C3: 95 mg/dl (55-120 mg/dl), C4: 22 mg/dl (20-50 mg/dl), koagülasyon testleri normal, ASO: 53.1 IU/ml (120-160 IU/ml), IgG: 6.38 g/l (4.63-10.06 g/l), IgM: 0.89 g/l (0.46-1.59 g/l), IgA: 1.47 g/l (0.17-0.69 g/l) ve IgE: 47.9 IU/l (16.26 g/l) idi, EBV, CMV ve Rubella IgM'ler negatif idi. Hepatit belirteçlerinde aşılama ya bağlı anti-HBs pozitifliği mevcuttu. ANA negatif, romatoid faktör:157 IU/ml idi. Tam idrar tetkiki normal olan hastanın idrar kültüründe üreme olmadı, boğaz ve gaita kültüründe normal flora üredi, gaitada gizli kan negatifti. Akut infantil hemorajik ödem olarak değerlendirilen ve 0.6 mg/kg/doz dört dozda hidrokortizon başlanan hastanın cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumluydu. Yatışının ikinci gününden sonra yeni lezyonu çıkmayan ve mevcut lezyonları gerileyen hasta tedavisine ayakta devam etmek üzere taburcu edildi. Hidrokortizon tedavisi 10 güne tamamlanan hastanın kontrolde lezyonu yoktu ve romatoid factor 23 IU/ml ye gerilemişti.

Şekil 1. Hastanın başvuru anında her iki ayak ve bacağındaki hemorajik ve ödemli lezyonlar.

Olgu 2; Bir gündür yüksek ateş, ayak sırtında başlayan ve gün içinde giderek artan şişlik, her iki el sırtında yer yer ülser ekimotik nodüler lezyonların bulunduğu şişlik şikayetiyle dış merkeze başvuran 11 aylık erkek hastaya meningokoksemi ön tanısıyla seftriakson başlanıp çocuk kliniğimize sevk edilmiş. Kabulündeki fizik muayenesinde genel durumu orta, ateş: 36,6 oC, kan basıncı: 90/50 mm/Hg, ağırlık: 9600 gr (50-75 p), boy: 74 cm (90 p) orofarenks doğal, sert damakta peteşial birkaç adet döküntü

mevcuttu. Sağ ve sol el, sol ön kol, sağ ayakta ödem ve farklı boyutlarda basmakla solmayan purpurik, ekimotik lezyonlar vardı (Şekil 2a, b).

Şekil 2a. Hastanın başvuru anındaki hemorajik ve ödemli lezyonları.

Şekil 2b. Ürtikeryal plak halinde başlayan yeni lezyonlar.

Sağ kulak kepçesinde de ekimotik lezyonu mevcut olan hastanın solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve batin muayenesi doğaldı. Ekstremitelerinde şiddetli ödem olan hastanın periferik nabızları alınıyordu. Laboratuvar incelemesinde: hemoglobin: 13,3 gr/dl, lökosit: 19400 /mm³, trombosit: 601000 /mm³, CRP: 65.7 mg/l, eritrosit sedimentasyon hızı: 19 mm /saat, prokalsitonin: 0,28 ng/ml, C3: 107 mg/dl (55-120 mg/dl), C4: 0.23 mg/dl (20-50 mg/dl), ASO: 53.1 IU/ml (120-160 IU/ml), ANA negatif, romatoid faktör: 9.38 IU/ml, koagülasyon testleri normaldi. CMV, EBV, rubella IgM'ler negatif, hepatit belirteçlerinde aşılama ya bağlı

anti-HBs pozitifliği mevcuttu. Tam idrar tetkiki normal, idrar kültüründe üreme olmadı, boğaz kültüründe normal flora üredi. Ekstremitelerdeki şiddetli ödeme yönelik üç gün pentoksifilin tedavisi verildi. Yatışının üçüncü gününde genital bölgede de yeni lezyonlar ortaya çıktı (Şekil 2c). Meningokoksemi ön tanısıyla sevk edilen olguda tetkik sonuçlarıyla purpura ile seyreden diğer hastalıkların ayırıcı tanısı yapıldı. Akut infantil hemorajik ödem tanısıyla 0.6 mg/kg/doz dört dozda hidrokortizon başlandı. Cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu olan hastanın tedavisi 10 güne tamamlandı. Takibinde ödem ve lezyonları gerileyen hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi.

Şekil 2c. Hastanın takibinde ortaya çıkan genital lezyonlar.

Tartışma

Akut infantil hemorajik ödem (AIHÖ) derinin lökositoklastik vaskülitini olup ateş, geniş purpurik deri döküntüleri ve daha çok yüz ve ekstremitelerde belirgin ödem triadı ile karakterizedir (3). Daha çok 4-24 ay arası küçük çocuklarda görülen klinik tablo selim seyirlidir ve genellikle 1-3 hafta içinde spontan iyileşme gösterir. Genellikle rekürrens görülmez. İlk lezyonlar ürtikeryal plak, makül, papül şeklinde olabilir (8). Daha sonra saatler ya da günler içinde farklı boyutlara ulaşan lezyonlar homojen veya merkezi koyu palpe edilebilen purpurik hal alırlar (9). Birinci olgumuzun takibi sırasında da lezyonlar ürtikeryal plak halinde başlamış ardından saatler içinde geniş palpabl purpuraya dönüşmüştür. Poyrazoğlu ve ark. akut infantil hemorajik ödem tanısı koydukları beş olgunun ikisinde mukozal (konjunktiva ve yumuşak damak) tutulum gözlemlenmiştir (10). Olguların

birinde genital bölge ve gövdede etkilenme saptanmıştır. İkinci olgumuzun fizik muayenesinde sert damakta birkaç adet peteşial döküntü mevcuttu ve takibinde yatışının üçüncü gününde genital bölgede lezyonlar ortaya çıktı.

Etiyoloji bilinmemekle beraber yakın zamanda geçirilmiş üst solunum yolu ve üriner sistem enfeksiyonu, antibiyotik kullanımı ve aşı hikayesi hastaların %75'inde mevcuttur. Lökositoklastik vaskülit ile ilişkili patojenler; streptokoklar, stafilokoklar, Hepatit B, Hepatit C, HIV, CMV, E.coli, rotavirüstür. İlaçlardan penisilin, sefalosporin, sulfonamid, trimetoprim-sülfametaksazol, parasetamol, tiazidlerle bağlantı gösterilmiştir (6, 8, 11-12) Yakın zamanda aşılama öyküsü olmayan ilk olgumuzun ÜSYE tanısı ile tek doz klaritromisin, ibuprofen ve dekonjestan kullanım öyküsü mevcuttu.

Henoch-Schönlein Purpuralı hastaların lezyonlarının immünfloresan incelemesinde yoğun IgA, C3, fibrin birikimleri saptanmaktadır oysaki AIHÖ'li hastaların %10-35'inde perivasküler IgA birikimi izlenir (6). Sıklıkla 3-6 yaş arasında izlenen HSP ile benzer klinik bulgular nedeniyle AIHÖ bazı yazarlar tarafından HSP'nin bir varyantı olarak kabul edilmektedir. AIHÖ iki yaşından küçük çocuklarda görülmesi, deriye sınırlı olması, deri lezyonlarının büyüklüğü, renal ve gastrointestinal tutulumun genellikle olmaması ve rekürrens seyrek olması ile HSP den ayrılır. HSP'li olgularda romatoid faktör yüksekliği saptanmıştır (13). ancak literatürde AIHÖ ile birlikte romatoid faktör yüksekliği daha önce bildirilmemiştir. Birinci olgunun ayırıcı tanıya yönelik yapılan laboratuvar tetkiklerinde romatoid faktör belirgin yüksek bulunmuştur. Kontrolde romatoid faktör düzeyinin gerilediği tespit edilmiştir. AIHÖ'in spesifik tedavisi bulunmamaktadır. Sistemik kortikosteroidler ve antihistaminiklerin klinik seyri etkilemediği bildirilse de bazı araştırmacılar steroid ve antihistaminik kullanımının iyileşmeyi hızlandırdığını savunmaktadır (6). Etiyolojide enfeksiyon düşünülen vakalarda enfeksiyon tedavisi gerekir. Olgularımızda hidrokortizon kullanımı ile lezyonlar hızla gerilemiştir.

Sonuç olarak, çocukluk çağının selim seyirli ve kendiliğinden düzelen tablolarından biri olan akut infantil hemorajik ödemin diğer döküntülü hastalıklarla kolaylıkla karışabileceği ve farklı tanıları konulabileceğini vurgulamak amacıyla bu iki olgu sunulmuştur. Hastalığın klinik görünümü, ölümcül sonuçlara yol açabilen septik durumlarla örtüştüğünden ayırıcı tanısının klinik korelasyon ve patolojik bulgularla yapılması gerekmektedir.

Acute infantile hemorrhagic edema; Report of two cases

Abstract

Objective: Acute infantile hemorrhagic edema is an acute cutaneous leucocytoclastic vasculitis that can be seen in infancy and characterized by fever, palpable purpura and edema. Although it presents with severe symptoms; clinical course is benign and the disease resolves in a short time.

Case report: In this report, two cases are presented that were admitted with cutaneous purpuric rash and edema of the extremities and, subsequently diagnosed as acute infantile hemorrhagic edema.

Conclusion: We emphasize that acute infantile hemorrhagic edema should be kept in mind in the differential diagnosis of Henoch-Schönlein purpura, meningococemia, and purpura fulminans.

Key words: Acute infantile hemorrhagic edema

Kaynaklar

1. Tınaztepe K, Güçer Ş. Lökositoklastik vaskülit. Katkı Pediatri Dergisi 1995; 16:152-164.
2. Parlak AH, Kavak A, Alper M, Özyürek H, Kocabay K. Akut infantil hemorajik ödem: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002; 45:326-329.
3. Çaksen H, Odabaş D, Kosem M, Arslan Ş, Öner AF, Ataş B, et al. Report of eight infants with acute infantile hemorrhagic edema and review of the literature. J Dermatol 2002; 29:290-295.
4. Külcü NU, Değirmenci S, Arman D, Güven F, Say A. Bir olgu nedeniyle akut infantil hemorajik ödem. Çocuk Enf Derg 2007; 1:33-35.
5. Roh MR, Chung HJ, Lee JH. A case of acute hemorrhagic edema of infancy. Yonsei Med J 2004; 45:523-526.
6. Da Silva Manzoni AP, Viecilli JB, de Andrade CB, Krause RL, Bakos L, Cestari TF. Acute hemorrhagic edema of infancy: a case report. Int J Dermatol 2004; 43:48-51.
7. Taieb A, Legrain V. Acute hemorrhagic oedema of the skin in infancy. In: Textbook of Pediatric Dermatology. 2nd ed. Philadelphia: Blackwell Science 2002: 1569-1573.
8. Saraçlar Y, Tınaztepe K, Adalıoğlu G, Tuncer A. Acute hemorrhagic edema of infancy (AHE). A variant of Henoch-Schönlein purpura of a distinct clinical entity? J Allergy Clin Immunol 1990; 86:473-483.
9. Saraçlar Y, Tınaztepe K. Infantile acute Hemorrhagic edema of the skin. J Am Acad Dermatol 1992; 26:275-276.
10. Poyrazoğlu HM, Per H, Gündüz Z, Düşünsel R, Arslan D, Narin N, et al. Acute hemorrhagic edema of infancy. Pediatr Int 2003; 45:697-700.
11. Tomaç N, Saraçlar Y, Türktas I, Kalaycı O. Acute hemorrhagic edema of infancy: a case report. Clin Exp Dermatol 1996; 21:217-219.
12. Di Lernia V, Lombardi M, Lo Scocco G. Infantile acute hemorrhagic edema and rotavirus infection. Pediatr Dermatol 2004; 21:548-550.
13. Ozaltın F, Bakkaloglu A, Ozen S, Topaloglu R, Kavak U, Kalyoncu M, et al. The significance of IgA class of antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in childhood Henoch-Schönlein purpura. Clin Rheumatol 2004; 23:426-429.

Olgu Sunumu

Urakus Adenokarsinomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Sait Yamiş^{*}, Yüksel Küçükzeybek^{**}, Murat Tüken^{*}, İlyas Sayar^{***}, Kerem Taken^{***}

Özet

Urakus karsinomu oldukça nadir bir tümördür. Mesane kanserlerinin % 0,17-0,34'ünü oluşturur. Bu grup tümörlerde histopatolojik tanılarının çoğu adenokarsinomdur. 26 yaşında erkek hasta makroskobik hematüri şikayeti ile hastanemize başvurdu. Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve sistoskopi tetkikleri sonrasında mesane kubbesinde tümöral oluşum saptandı. Transüretral rezeksiyon uygulandı. Histopatolojik inceleme sonrasında sistitis glandularis saptandı. Bunun üzerine açık operasyona karar verildi. Operasyon esnasında frozen sonucu adenokarsinom gelmesi üzerine parsiyel sistektomi ve pelvik lenfadenektomi operasyonu uygulandı. Olgu sunumu yapıldığı sırada, olgumuzun 10 aylık hastaliksız sağkalımı devam etmekteydi. Bu olgu, genç yaşta saptanan ve tanı anında uzak metastazı olmayan bir urakus tümörü olduğu için sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Urakus adenokarsino

Urakus, erken intrauterin dönemde kloakayı allantoise bağlayan allantoik dokuya ait bir kalıntıdır. Doğumdan sonra median umblikal ligament olarak adlandırılır ve mesaneden umblikusa kadar uzanır. Yetişkinlerde urakal kalıntıda mikroskopik olarak açık lümen saptanabilir. Kalıntılar çoğunlukla değişici (transizyonel) epitel ile döşelidir. Urakal kalıntılarla ilgili, görülen başlıca sorunlar; kistik dilatasyon, infeksiyon, benign veya malign tümör gelişimidir(1-5). Olgu sunumunda, urakus adenokarsinomu tanılı bir hastanın klinik verileri ve tedavisinin literatür ışığında gözden geçirilmesi amaçlandı.

Olgu Sunumu

Hematüri yakınması nedeniyle araştırılan 26 yaşındaki erkek olgunun tıbbi geçmişinde özellik saptanmadı. Ultrasonografide mesane kubbesine

yakın yerleşim gösteren kitlesel lezyon saptandı. Üst ve alt batin bilgisayarlı tomografi tetkikinde mesane kubbesi ve anterior duvarı bitişiğinde egzofitik yerleşimli yaklaşık 5x4 cm boyutlu kontrast enhansmanı gösteren heterojen iç yapıya sahip kitle belirlendi (Resim 1).

Resim 1. Egzofitik yerleşimli yaklaşık 5x4 cm boyutlu kontrast enhansmanı gösteren heterojen iç yapıya sahip kitlesel lezyonun bilgisayarlı tomografi görüntüsü.

Olgunun sistoskopik bakışında mesane tavanından lümeneye doğru uzanan kitle saptandı. Transüretral olarak rezeksiyon edildi. Rezeksiyon örneğinin histopatolojik incelemesiyle sistitis glandularis tanısı konuldu. Olguya olası uzak metastazların belirlenmesi için ek olarak yapılan

^{*}Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

^{**}Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği

^{***}Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Yazışma Adresi: Dr. Yüksel KÜÇÜKZEYBEK

Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,
65100 Van-Türkiye

E-mail: yuksel.kucukzeybek@ege.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 26.07.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 30.09.2010

iki yönlü elde edilen akciğer grafilerinde uzak metastaza ilişkin bulgu saptanmadı. İntravenöz ürografisinde (İVÜ) mesane kubbesinden köken aldığı düşünülen düzensizlik izlendi. Fizik incelemede patolojik bulgusu olmayan ve radyolojik tetkiklerinde uzak metastaz saptanmayan hastaya açık operasyona karar verildi. Operasyon esnasında olyom frozen kesit sonucunun adenokarsinom gelmesi üzerine urakusu ve çevre fibroadipoz dokuları içerecek şekilde genişletilmiş parsiyel sistektomi ve pelvik lenfadenektomi operasyonu yapıldı. Parsiyel sistektomi materyalinin histopatolojik incelemesi sonrasında urakus adenokarsinomu tanısı konuldu. Cerrahi sınırlar negatif olarak bildirildi. Patolojik materyaliyle birlikte incelenen kitlenin makroskopik ve histopatolojik özellikleri ile urakus tümörü tanısı konuldu. Adenokarsinom özelliklerini taşıyan tümörün perivezikal yağ dokusu ve cerrahi sınırlarda tümör bulunmadığı ve pelvik lenf nodları negatif belirlendi (Resim 2). Üçer aylık sistoskopi ile izleme alınan hasta operasyon sonrası takipte 10. ayını tamamlamıştır. Lokal nüks veya sistemik metastaz saptanmamıştır. Ürolojik yakınması yoktur.

Resim 2. Mesane mukozası ve sol üst köşede atipik glandüler yapılar (Adenokarsinom, Hex100).

Tartışma

Bütün kanserler arasında 7. sıklıkta görülen mesane kanserlerinin yaklaşık %0.17-0.34 kadarını primer urakal adenokarsinomlar oluşturmaktadır (6, 7). Çoğunlukla 40-70 yaşlar arasında görülmesine karşın literatürde en genç tanı konulan olgu 15 yaşındadır. Erkeklerde daha sık görülen bu tümör mesaneyi infiltre etme gücüne sahiptir (8). Olgunun 26 yaşında olması bilinen literature verilerinden farklılık göstermektedir. Urakal kalıntılardan gelişen

tümörler çoğunlukla iyi diferansiye müsinöz adenokarsinom histolojisindedir. Nadiren taşlı yüzük hücreli karsinomalar da görülebilir (9). Transizyonel karsinom, nöroendokrin karsinom ve skuamöz hücreli karsinom diğer nadir görülen histolojik tiplerdir (10, 11). Hematüri ve suprapubik palpabl kitle urakal kanserlerin en sık karşılaşılan bulgularıdır. Sık görülen diğer bulgular, karın ağrısı, dizüri, umblikustan mucus veya kan akıntısı olmasıdır. Erken evrede belirgin bulguların gelişmemesi sıklıkla hastalığın ileri dönemde tanı almasına neden olmaktadır. Sunduğumuz olguda olduğu gibi urakus karsinomu tanısı sıklıkla sistoskopi ve biyopsi ile konulur (7). Urakal karsinom çoğunlukla bölgesel lenf nodlarına, omentum, karaciğer ve kemiğe metastaz yapar (12). Daha az sıklıkla beyin, over metastazı görülebilir (13, 14). Ayrıca meninks tutulumu da bildirilmiştir (15). Metastaz yapma kapasitelerinin yüksek olmasından dolayı erken evre, metastaz yapmamış urakus tümörü saptanma oranı literatürde oldukça düşüktür. Genişletilmiş lenf nodu diseksiyonu yapılan olguda lenfatik metastaz saptanmadı. Urakal karsinom tedavisinde cerrahi uygulamaların önemli bir yeri vardır. Cerrahi yaklaşım urakus ve umblikusun eksizyonunu da kapsayan parsiyel veya radikal sistektomiden oluşur. Parsiyel veya radikal sistektomi yapılan olguların 5 yıllık yaşam süreleri arasında farklılık saptanmamasına karşın parsiyel sistektomi uygulananlarda mesanede ve pelviste lokal nüks riski yüksektir (7, 16). Sunulan olgunun genç ve ek sağlık sorunu bulunmadığı için cerrahi tedavisi parsiyel sistektomi ve pelvik lenfadenektomi olarak gerçekleştirildi. Cerrahi tedavi uygulanamayan veya uzak metastazlı hastalarda kullanılacak tedavi seçenekleri konusunda görüş birliği yoktur. Literatür incelendiğinde cerrahi uygulanamayan urakal adenokarsinomlu 3 hastaya doksorubisin, mitomisin-C ve 5-florourasil ile oluşan kemoterapi verilmesine kısmi yanıt alınmasına rağmen tüm hastalar bir yıl içerisinde progresyonla yaşamlarını yitirdiler (17). Nüks urakal karsinomlu bir olguya ise metotreksat, vinblastin, doksorubisin, sisplatin ile oluşan kemoterapi uygulanmasının 13 aylık remisyon sağladığı bilinmektedir (18). Parsiyel sistektomi ile birlikte urakus rezeksiyonu yapılan olgunun izleminde gelişen akciğer metastazının radyoterapi ile eş zamanlı sisplatin, doksorubisin, mitomisin ile oluşan kemoterapi uygulanması lezyonlarda tam yanıt sağlayabildi. Bir başka urakal adenokarsinom olgusunda ise aynı cerrahi tekniğin kullanılmasının ardından sisplatin, 5-florourasil ve doksorubisinden oluşan adjuvan kemoterapi uygulanmasına rağmen over ve akciğer metastazları gelişti. Cerrahi girişim

sonrasında 5-florourasil, doksorubisin, etoposidden oluşan kemoterapi uygulanan olguda gelişen lokal nüks rezeke edilerek akciğer metastazına yönelik neoadjuvan 5-florourasil, sisplatin ve interferon-alfakombinasyonu verilip metastaz çıkartıldığında 11 yıllık izlemle hiçbir hastalık bulgusunun gelişmediği görüldü (19). Urakal kanserlerin nadir görülmesi ve birçok hekim tarafından farklı kemoterapi şemalarının izlenmesi standart bir tedavi programı oluşturulmasını güçleştirmektedir. Urakal kanserlerde lokal tümör rekürrens oranı %40-50 düzeyindedir (20,21). Mesane adenokarsinomu tanımlı 72 hastadan oluşan seride yer alan 24 urakal adenokarsinom olgusunun 5 ve 10 yıllık sağkalım oranları sırasıyla %61 ve %46 olarak saptandı (22). Bir başka seride ise 5 yıllık sağkalım oranı %50 olarak belirlendi (23). Olgumuzun 10 aylık izlem süresi içerisinde yapılan kontrollerinde nüks ya da metastaz saptanmadı. Nadir görülen bir malignite olan urakus kanserinde tedavi hastalığın cerrahi uygulanabilir veya metastatik olmasına göre şekillenmektedir. Metastatik hastalık bulunmayan olgularda tedavi parsiyel sistektomi ile birlikte urakal rezeksiyon veya radikal sistektomidir. Cerrahi uygulanan olgularda adjuvan tedavilerin sağ kalım üzerine etkisinin henüz tanımlanmamış olmasına rağmen hastalığın lokal ve uzak nüks oranlarının yüksek olması adjuvan tedavilerin gözardı edilmesini engellemektedir. Metastatik urakus kanseri olgularının tedavisi konusunda da kesin bir görüşbirliği sağlanamamıştır. Ancak sınırlı sayıda hastadan oluşan veya olgu sunumu şeklinde literatürde yer alan çalışmaların sonuçlarına göre değişik şemalara kısmi yanıtlar alınabilmektedir.

Urachus adenocarcinoma: A case report and review of the literature

Abstract

Urachal carcinoma is an extremely rare tumor, comprising 0.17-0.34% of all bladder tumors. Most of the histopathological diagnosis is adenocarcinoma in this group of tumor. A 26-year-old man complaining of macrohematuria admitted to our institute. Ultrasonography, computed tomography and cystoscopy demonstrated a tumor at the bladder dome. Transurethral resection was performed. Adenocarcinoma was determined at the histopathologic examination of the specimen. Patient has been alive and disease free for 10 months when this case was reported. Because of younger age and lack of distant metastases at the time of the diagnosis, the present case is found worth reporting.

Key words: Urachus adenocarcinoma

Kaynaklar

1. Rosai J. Bladder and male urethra. In Ackerman's Surgical Pathology. Vol 1. 8th ed. St. Louis: Mosby 1996:1185-1220.
2. Johansson SL, Anderström CR. Primary adenocarcinoma of the urinary bladder and urachus. In: Raghavan D, ed. Textbook of Uncommon Cancer. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons 1999:29-43.
3. Schubert GE, Pavkovic MB, Bethke-Bedürftig BA. Tubular urachal remnants in adult bladders. J Urol 1982; 127:40-42.
4. Chen WJ, Hsieh HH, Wan YL. Abscess of urachal remnant mimicking urinary bladder neoplasm. Br J Urol 1992; 69:510-512.
5. Risher WH, Sardi A, Bolton J. Urachal abnormalities in adults: the Ochsner experience. South Med J 1990; 83:1036-1039.
6. Ferlay J, Bray F, Pisani P, et al (2001). Globocan 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Iarc Press: Lyon.
7. Sheldon CA, Clayman RV, Gonzalez R, Williams RD, Fraley EE. Malignant urachal lesions. J Urol 1984; 131:1-8.
8. Cornil C, Reynolds CT, Kickham CJ. Carcinoma of the urachus. J Urol 1967; 98: 93-95.
9. Chen KT, Workman RD, Rainwater G. Urachal signet-ring cell carcinoma. Urology 1990; 36:339-340.
10. Chow YC, Lin WC, Tzen CY, Chow YK, Lo KY. Squamous cell carcinoma of the urachus. J Urol 2000; 163:903-904.
11. Jimi A, Munaoka H, Sato S, Iwata Y. Squamous cell carcinoma of the urachus. A case report and review of literature. Acta Pathol Jpn 1986; 36:945-952.
12. Brick SH, Friedman AC, Pollack HM, Fishman EK, Radecki PD, Siegelbaum MH, et al. Urachal carcinoma: CT findings. Radiology 1988; 169:377-381.
13. Ohira S, Shiohara S, Itoh K, Ashida T, Fukushima M, Konishi I. Urachal adenocarcinoma Metastatic to the ovaries: case report and literature review. Int J Gyn Pathol 2003; 22:189-193.
14. Idei M, Urasaki E, Yokota A. Metastatic brain tumor originating from urachal carcinoma: a case report. No Shinkei Geka 2005; 33:1015-1019.
15. McClelland S, Garcia RE, Monaca SE, Goldman JE, Olson TJ, Kim GH, et al. Carcinomatous meningitis from urachal carcinoma: the first reported case. J Neuro-oncol 2006; 76:171-174.
16. Dandekar NP, Dalal AV, Tongaonkar HB, Kamat MR. Adenocarcinoma of the bladder. Eur J Surg Oncol 1997; 23:157-160.

17. Logothetis CJ, Samuels ML, Ogden S. Chemotherapy for adenocarcinomas of bladder and urachal origin: 5-Fluorouracil, doxorubicin and mitomycin-C. *Urology* 1985; 26:252-255.
18. Ichiyangi O, Sasagawa I, Suzuki Y, Iijima Y, Kubota Y, Nakada T, et al. Successful chemotherapy in a patient with recurrent carcinoma of the urachus. *Int Urol Nephrol* 1998; 30:569-573.
19. Kawakami S, Kageyama Y, Yonese J, Fukui I, Kitahara S, Arai G, et al. Successful treatment of metastatic adenocarcinoma of the urachus: Report of 2 cases with more than 10 year survival. *Urology* 2001; 58:462.
20. Kakizoe T, Matsumoto K, Andoh M, Nishio Y, Kishi K. Adenocarcinoma of urachus. Report of 7 cases and review of literature. *Urology* 1983; 21:360-366.
21. Henly DR, Farrow GM, Zincke H. Urachal cancer: role of conservative surgery. *Urology* 1993; 42:635-639.
22. Grignon DJ, Ro JY, Ayala AG, Johnson DE, Ordóñez NG. Primary adenocarcinoma of the urinary bladder. A clinicopathologic analysis of 72 cases. *Cancer* 1991; 67:2165-2172.
23. Nakanishi K, Kawai T, Suzuki M, Torikata C. Prognostic factors in urachal adenocarcinoma: a study in 41 specimens of DNA status, proliferating cell nuclear antigen immunostaining, and agyrophilic nuclear-organizer region counts. *Hum Pathol* 1996; 27:240-247.

Olgu Sunumu

Sol Ana Koroner Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu

Yüksel Kaya, Nihat Söylemez

Özet

Yapılan çalışmalarda, koroner arter anevrizmalarının anjiyografik insidansı %1.5-%4.9 olarak bildirilmiştir ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Sol ana koroner arter anevrizması oldukça nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda, kararsız angina pectorisle başvuran ve koroner anjiyografide dev sol ana koroner arter anevrizması gözlenen 66 yaşında bir erkek hasta sunulmuş ve tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Koroner arter anevrizması, aterosklerozis, sol ana koroner arter

Koroner arter çapının normal koroner arter çapından 1.5 kat (1) veya daha fazla füziiform veya sakküler genişlemesi ile tanımlanan koroner arter anevrizması nadir görülen bir patolojidir. Koroner anjiyografinin yaygınlaşması ile beraber sıklığı giderek artmıştır. İlk vaka 1761'de Morgagni tarafından rapor edilmiştir (2). 1958'de Munker ve ark. koroner anjiyografi ile tespit edilmiş ilk antemortem vakayı tanımlamıştır(3). Markis ve ark. anjiyografi bulgularındaki görünüşe ve damar sayısına göre daha çok ektazi terimini kullanmışlardır (4). Bu tanıma göre her üç majör damardaki diffüz ektazi tip-1, bir damarda ve lokalize diffüz ektazi tip-2 ve yalnızca bir damardaki diffüz ektazi tip-3 olarak tanımlanmışlardır. Örnekler koroner arterdeki lokalize ve anormal dilatasyon için anevrizma, örneğin sakküler ya da füsiform; diffüz dilatasyon için ise ektazi terimini kullanmışlardır. Diffüz dilatasyon demek için damarın %50'si ektazik olmalıdır. Koroner anevrizma daha çok sağ koroner arterde görülürken bunu left anterior descending (LAD) takip eder. Left main (LM) çok nadirdir.

Bu yazıda 66 yaşında unstable angina pectoris (UAP) tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz, koroner anjiyografide dev sol ana koroner arter anevrizması tespit edilen bir olgu sunduk.

Van Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Dr.Yüksel KAYA

Van Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 65100, Van

E-mail: dryuksel_kaya@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 26.07.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 19.08.2010

Olgu Sunumu

Daha önce geçirilmiş miyokard infarktüsü (MI) öyküsü olan 66 yaşındaki erkek hastada, son 10 gündür zaman zaman istirahatte gelen, sol omuz ve sol boyun bölgesine yayılan ve terlemenin eşlik ettiği göğüs ağrısı yakınması mevcuttu. Hasta, istirahatte gelen göğüs ağrısı nedeniyle UAP tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Fizik muayenede arteriyel kan basıncı 115/70 mmHg, nabız 82/dk ritmik, apikal odakta 2/6 sistolik üfürüm mevcuttu. EKG'de, sinüs ritmi, kronik inferiyor MI bulguları mevcuttu. Ekokardiyografide sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu, ikinci derecede mitral yetersizliği, inferiyor ve posteriyor duvarda hipokinezi gözlemlendi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) %45 bulundu. Telegrafide aort topuzu belirgindi.

Şekil 1. Sol ana koroner arter anevrizmasının sol kraniyal açıdan görünümü.

Şekil 2. Sol ana koroner arter anevrizmasının sağ oblik açıdan görünümü.

Medikal tedavisi düzenlenen ve klinik bulguları stabil duruma gelen hastaya koroner anjiyografi yapıldı. Yapılan koroner anjiyografide, left main coronary artery (LMCA) anevrizma, LAD ve right coronary artery (RCA) proksimalinde kritik lezyon ve sirkumflex arter proksimalinde ektazi, distalinde kritik lezyon tespit edildi (Şekil 1, 2). Hastaya cerrahi tedavi önerildi.

Tartışma

Yapılan çalışmalarda, koroner arter anevrizmalarının anjiyografik insidansı %1.5- %4.9 olarak bildirilmiştir. Bu konuda en büyük çalışma olan CASS çalışmasında koroner arter anevrizma insidansı %4.9 olarak bildirilmiştir (5).

Etiyolojisi halen tam olarak aydınlatılamamıştır, ancak bazı bilinen nedenleri; Kawasaki hastalığı, aterosklerozis, konjenital malformasyonlar, travma, poliarteritis nodosa, Takayasu arteriti, romatizmal ateş, subakut bakteriyel endokardit, sifiliz, Ehler-Danlos sendromu, Marfan sendromu, cerrahi sonrası iyatrojenik ve kronik nitrik oksid stimülasyonuna neden olan herbisid intoksikasyonudur. Aterosklerozis ve Kawasaki hastalığı koroner anevrizmaların en sık nedeni olarak görülmektedir. Yetişkinlerdeki koroner arter anevrizmalarının(KAA) yaklaşık %50'sinin nedeni aterosklerozdur. Bunu Kawasaki hastalığı ve konjenital anevrizma izler.

Daud ve arkadaşlarının yaptığı postmortem vakaların incelendiği bir çalışmada KAA'nın %52 ateroskleroz, %17 konjenital, %11 mikotik, embolik ve diseksiyonlar ve %4 leutik sebeplere bağlı olduğu gösterilmiştir (6). Walford ve arkadaşlarının 240 Perkutan transluminal koroner

anjyoplasti (PTCA) vakası üzerinde yaptıkları çalışmada anevrizma oranını %0.3 olarak tespit etmişlerdir (7). PTCA işleminde normalden büyük balon kullanılmasının anevrizma için predispose bir faktör olduğu iyi tanımlanmıştır. Erken ve geç gelişen koroner anevrizma sebeplerinden biri de direksiyonel aterektomidir. Directional atherectomy (DCA) sonrası erken koroner anevrizma psödoanevrizma perforasyonu, geç koroner anevrizma ise subintimal hasar sonucu oluşur. Bizim olgumuzda, diğer damarlarda da darlık yapan plaklar görülmesi nedeniyle aterosklerotik olduğu düşünülmüştür.

Koroner arter anevrizmalarının histolojik incelemesinde diffüz hiyalinizasyon, lipid depozitleri, intimal rüptür, media kalsifikasyonu, fokal fibrozis ve intramural hemoraji görülebilmektedir. Sorumlu mekanizma ne olursa olsun, koroner arter anevrizmalarının "benign" olmadığı görülmektedir. Stenoz olmaksızın spazm, trombozis veya spontan diseksiyon gibi nedenlerle akut miyokard infarktüsüne neden olabilmektedir.

KAA'na özgü klinik özellikler yoktur. Daha çok anjina ve miyokart infarktüsü semptomları ile gelirler.

KAA tanısı miyokardiyal iskemi şüphesi ile yapılan koroner anjiyografi ile konur. Koroner anjiyografi sadece KAA'nın tanısı, şekil, lokalizasyon ve anevrizmanın sayısını değil, aynı zamanda ilişkili stenoz varlığını ya da yokluğunu da tespit eder. Proximal sağ ve sol koroner anevrizma transözefagial ekokardiyografi (TEE) ile daha iyi tespit edilebilir. Çocuklarda KAA CT ve MR ile de tespit edilebilir.

KAA'nın en önemli komplikasyonları tromboz, distal embolizasyon, rüptür ve spazmdır. Daoud ve arkadaşlarının postmortem 10 anevrizma hastası üzerinde yaptıkları bir çalışmada, anevrizmaların %70'inde tromboz olduğu görülmüştür (11). Koroner rüptür bu hastalardaki ani ölümün önemli nedenlerindedir. Gutowski ve arkadaşları meydana gelen vasospazmın nörohormonal olmasından ziyade mekanik olabileceğini söylemişlerdir (8).

KAA'nın tedavisi net değildir. Cerrahi ve medikal yaklaşım vardır. Bütün vakalar için cerrahi yaklaşım seçilebilir. Aintablian ve arkadaşları coronary artery by-pass graft(CABG) yapılan hastalarla anevrizmalı kontrol grubu arasında survey açısından bir fark görmemişlerdir. Cerrahi tedavide anevrizma ligasyonu ya da eksizyonu yapılır. Eğer anevrizma anastomoz bölgesinde değilse sonuç mükemmeldir. Medikal tedavi de ise antiplatelet ve antikoagülan ajanlar kullanılır. Vasospazm

gelişen hastalarda vasodilatatörler (nitratlar ve kalsiyum kanal blokörleri) kullanılabilir. PTCA veya DCA sonrası gelişen anevrizmalarda da benzer tedavi kullanılması konusunda fikir birliği sağlanmıştır.

Bu konuda ilk prospektif çalışma Markis ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (9). Koroner anjiyografi uygulanmış 2500 hastadan 30'unda obstrüktif koroner arter hastalığı olmaksızın koroner ektazi saptamışlardır. Bu hastalarda sistemik hipertansiyon, akut miyokard infarktüsü öyküsü ve ailede koroner arter hastalığı oranı daha yüksek bulunmuş ve yine iki yıllık takipte %15 gibi üç damar hastalığı olanlara eşit oranlarda mortaliteye neden olduklarını göstermişlerdir. Hartnell ve ark çalışmalarında yine 5000'e yakın hasta içinde 70 koroner arter anevrizması tespit etmiş, tıbbi veya cerrahi tedaviden hangisi uygulanırsa uygulansın, koroner arter anevrizmalarında sonucun daha kötü olduğunu bildirmişlerdir. Ancak, koroner arter anevrizmalı olgularda, dilatasyonun çok fazla olduğu ve rüptür riskini önlemek için cerrahi girişim gerektiren bazı olgular sayılmazsa, prognozun birlikteki koroner arter obstrüksiyonun ciddiyetine bağlı olduğunu bildiren yayınlar da görülmektedir. Koroner arter anevrizmalarında aterotrombotik olayların antikoagülan veya antiplatelet tedavi ile önlenmesi dışında, cerrahi tedavi yöntemleri konusunda henüz fikir birliği oluşmuş değildir. İzolasyon, rezeksiyon, rekonstrüksiyon ve sol ana koroner arterin ligasyonu denenmiştir. Bazı yazarlar, anevrizmatik segmentin distalden kapatılıp LAD ve "circumflex" arterin revaskülarizasyonunu önerirlerken, bazıları, greftlerin orta uzun dönem açıklıklarındaki problemler nedeniyle distalin kapatılmaması gerektiğini, distal revaskülarizasyon ile sağlanan basınç ile oluşacak retrograd akım sayesinde distal embolizasyonun kendiliğinden önleneceğini savunmaktadırlar.

Leung ve arkadaşları bir sol ana koroner arter anevrizması vakasında stent implantasyonu ile başarılı tedavi bildirmişlerdir (10). Bizim olgumuzda da distal ligasyon ile birlikte koroner bypass operasyonu tercih edilmiştir.

Sonuç olarak, etiyojisi, tedavi tercihleri ve prognozu tam olarak ortaya konmamış olmakla birlikte, sol ana koroner arter anevrizmalarında, ligasyonu da içeren cerrahi tedavi yönteminin uygun olduğu görülmektedir.

Left main coronary artery aneurysm: A case report

Abstract

The angiographic incidence of the coronary artery aneurysm is reported to be between 1.5% to 4.9%, and it is more frequent in males. The aneurysm of left main coronary artery is a rare entity. We present and discuss a 66-year-old male patient with unstable angina pectoris in whom a huge left main coronary artery aneurysm was observed in the coronary angiography.

Key words: Coronary artery aneurysm, atherosclerosis, left main coronary artery

Kaynaklar

1. Syed M, Lesch M. Coronary artery aneurysm: a review. Prog Cardiovasc Dis 1997; 40:77-84.
2. Morgagni JB: De Sedibus et Causis morborum. Venectus Tom I, Epis 27, Art 1761; 28.
3. Munker TM, Peterson O, Vesterdal J. Congenital aneurysm of the coronary artery with an arteriovenous fistula. Acta radiol 1958; 50:333-340.
4. Markis JE, Joffe CD, Cohn PF. Clinical significance of coronary arterial ectasia. Am J Cardiol 1976; 37:217-222.
5. Espinola-Klein C, Rupprecht HJ, Erbel R, et al. Ten-year outcome after coronary angioplasty in patients with single-vessel coronary artery disease and comparison with the results of the Coronary Artery Surgery Study (CASS). Am J Cardiol 2000; 85:321-326.
6. Daoud A, Pankin D, Tulgan H, Florentin R. Aneurysms of the coronary artery. Report of ten cases and review of literature. Am J Cardiol 1963; 11:228-237.
7. Walford GD, Midei MG, Aversano TR, et al. Coronary artery aneurysm formation following PTCA: Treatment of associated restenosis with repeat PTCA. Cathet Cardiovasc Diagn 1990; 20:77-83.
8. Gutowski T, Tannenbaum AK, Moreyra AE. Vasospasm in a coronary artery aneurysm. Cathet Cardiovas Diagn 1991; 22:127-129.
9. Markis JE, Joffe CD, Cohn PF, et al. Clinical significance of coronary artery ectasia. Am J Cardiol 1976; 37:217-222.
10. Leung AW, Wong P, Wu CW, et al. Left main coronary artery aneurysm: sealing by stent graft and long-term follow-up. Catheter Cardiovasc Interv 2000; 51:205-209.

Olgu Sunumu

Lameller İktiyozisli Bir Yenidoğanda Oral Retinoid Tedavisi

Özmert M.A. Özdemir*, Liya Alkılıç*, Nurdan Kökten Yıldırım*, Şermin Çoban**, Mehmet Nuri Acar***, Mehmet Burak Gökdoğan*, Haydar Gülmez*

Özet

İktiyozis deriyi tutan, hiperkeratozis ile karakterize heterojen bir grup konifikasyon bozukluğudur. İktiyozisin bir formu olan lameller iktiyozis (Lİ), otozomal resesif geçişli olup sıklığı 300000 doğumda birdir. Tanı klinik bulgular, deri biyopsisi ve genetik tahlilleri içeren veriler ile konulmaktadır. Tedavisi cildin nemlendirilmesi, sıvı kaybının azaltılması ve keratolitikleri içermektedir. Oral retinoidler, Lİ tedavisinde oldukça yararlı etkilere sahiptir, ancak altta yatan sorunu gidermez. Burada, Lİ tanısı konulan prematüre bir yenidoğan, oldukça nadir görülmesi ve oral retinoid tedavisine çok iyi yanıt vermesi nedeniyle sunuldu.

Anahtar kelimeler: Lameller iktiyozis, oral retinoid, yenidoğan

İktiyozis, klinik ve etiyolojik olarak heterojen, derinin yaygın kabuklanmasıyla karakterize bir grup kornifikasyon bozukluğudur. Konjenital ve akkiz olarak görülebilmektedir. Konjenital formlarını lameller iktiyozis (Lİ), nonbüllöz konjenital iktiyoziform eritroderma, “harlequin-iktiyozis” oluştururken, iktiyozis-vulgaris ve X’e bağlı iktiyozis akkiz formları oluşturur. Lİ otozomal resesif geçişli olup, 300000 doğumda bir sıklıkta görülür. Olgular kollodiyon bir membranla doğarlar. Ciltte parşömene benzer büyük skuamlarla seyreden hastalıkta ekstrapiyon ve eklabiyon belirleyici bulgular iken, eritrodermi ve mukoza tutulumu görülmez. Cildin nemlendirilmesi, sıvı kaybının azaltılması ve

keratolizis temel tedavi yöntemleridir. Bununla birlikte sistemik retinoid tedavisi ile hastalarda dramatik yanıt alındığı bildirilmektedir (1-4).

Bu yazıda nadir görülen ve oral retinoid (asitretin) tedavisine çok iyi yanıt alınan Lİ’li bir yenidoğan olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu

Eşiyle birinci dereceden akrabalığı olan, 25 yaşındaki annenin, ilk gebeliğinden Sezaryen ile 36 haftalık, 2350 g doğan erkek bebek, doğumda ciltte kabuklanma ve soyulmalar saptanması nedeniyle yenidoğan servisine getirildi. Bir günlük erken membran rüptürü öyküsü vardı. Fizik muayenede kilo, boy ve baş çevresi normal aralıkta (25-50 p), cilt parlak ve nemli idi. Özellikle ayak bileği, boyun ve kıvrım yerlerinde daha belirgin deskuame alanlar vardı. Tüm vücutta, avuç içi ve ayak tabanı dahil parşömen benzeri, lameller yer yer soyulmalar tespit edildi. Gözlerde ekstrapiyon ve ağızda eklabiyon görülen olgunun cilt biyopsisinde hiperkeratozis saptandı (Resim 1). Oral mukoza tutulumu ve eritrodermi gözlenmeyen olguya klinik olarak lameller iktiyozis tanısı konuldu. Transglutaminaz 1 gen mutasyon analizi çalışılmadı. Dermatoloji ve göz bölümleri ile konsültasyonları sonrası olguya cilt için topikal eau distile ve gliserin karışımı, göz için suni göz yaşı ve antibiyotikli göz damlası başlandı. Postnatal ikinci gününde olgunun ailesinin de onayı alınarak, oral retinoid 1 mg/kg/gün iki dozda tedaviye eklendi. İzleminde ateş yüksekliği ve C-reaktif protein

Bu yazı I. Ulusal İpekyolu Pediatri Kongresi’nde (4-5/Haziran/2010, Büyük Urartu Oteli, Van) poster olarak sunulmuştur.

*Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Van, Türkiye

**Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Patoloji Kliniği, Van, Türkiye

***Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Pediatri Kliniği, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Özmert M.A. ÖZDEMİR

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, İpekyolu (5. km), Pk: 65300, Van-Türkiye

Tel: 0 432 217 16 35/1204

GSM: 0 532 384 11 33

E-mail: drozmert@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 29.11.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 09.07.2013

(CRP) pozitifliği saptanan olguya, sepsis ön tanısıyla rutin kültürleri alındıktan sonra ikili antibiyoterapi (ampisilin + gentamisin) parenteral başlandı. Tedavinin on ikinci gününde ektrapiyon, eklabiyonu ve cilt bulguları belirgin düzelen olguda asitretin tedavisi gün aşırı 1 mg/kg'a geçildi, enfeksiyon belirteçleri negatif gelen, kültürlerinde üreme saptanmayan ve

Resim 1. Ektrapiyon, eklabiyon, ciltte parlaklık ve parşömen kağıdı benzeri soyulmalar mevcut.

kliniği düzelen olguda antibiyoterapi kesildi. Rutin kan tetkikleri, kranial ve batın ultrasonografik değerlendirmesi normal idi. Postnatal ikinci haftasında annesini aktif emen, yakınlarına ilaç eğitimi verilen hasta ayakta takibi ve tedavisi planlanarak taburcu edildi (Resim 2). İki aylık takibinde herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Resim 2. Oral retinoid (asitretin) tedavisinin 12. gününde cilt bulgularında belirgin düzelme.

Tartışma

Epidermiste anormal diferansiasyon ve deskuamasyon ile karakterize bir kornifikasyon bozukluğu olan iktiyozisin bir formu da oldukça nadir görülen lameller iktiyozisdir (1,2,5). Moleküler ve histopatolojik yöntemlerle prenatal tanısı konulabilen iktiyozis için altı gen loküsü tanımlanmış, ancak Lİ'li olguların çoğunda 14. kromozomda transglutaminaz 1 (TGM1) geninde mutasyon saptanmıştır (1,2). Prenatal olarak tetkik edilmeyen hastada TGM1 gen mutasyon analizi çalışılmadı.

Bu hastalarda klinik bulgular doğumla birlikte başlamakta, genellikle hastalar kollodiyon bir membran içinde doğmaktadır. Bu membran 10-14 gün içerisinde deskuamasyon ile ayrılmakta, tüm deri yüzeyi gri-kahverengi, kalın, ortadan yapışık, kenarları yukarı doğru kıvrılmış, parşömene benzer büyük skuamalar ile kaplanmaktadır. Klasik Lİ'te eritrodermi çok az ya da yoktur. El içi ve ayak tabanında hafif çizgilenme artışından keratodermaya kadar değişen bulgular olabilir. Dudak ve mukozalar tutulmaz, ancak komşu cilt alanları tutulabilmektedir. Ektrapiyon hemen her zaman görülen ve tanısal bir bulgusudur. Eklabiyon, hipohidroz, sıcak intoleransı ve alopesi eşlik edebilir (2). Olguda doğumda tüm vücutta, avuç

içi ve ayak tabanı dahil parşömen benzeri, lameller yer yer soyulmalar mevcuttu. Gözlerde ektrapiyonu ve dudaklarda eklabiyonu belirgindi. Oral mukoza tutulumu ve eritrodermi gözlenmeyen olguya mevcut klinik bulgular ile lameller iktiyozis tanısı konuldu. İktiyozisli olgularda karakteristik histopatolojik bulgu hiperkeratozistir (6). Klinik olarak Lİ tanısı konulan olgunun cilt biyopsisinde histopatolojik olarak hiperkeratozistir saptandı.

İktiyozisli olgularda deri bütünlüğü bozulduğu için ısı instabilitesi ve sıvı kaybı gelişmektedir. Bu hastalarda piyodermi ve sepsis görülebilmekte, ayrıca intrauterin dönemde amniyotik sıvıdaki skuamöz materyalin aspirasyonu sonucu pnömoni gibi komplikasyonlar görülebilmekte ve tüm bu nedenlerden dolayı mortalite riski artmaktadır (7). Tedavide prensip olarak cildin nemlendirilmesi, sıvı kaybının önlenmesi ve keratolitik ajanlar kullanılmaktadır (2,6). Cilt nemlendirilmesinde losyon, krem, merhem ve yağlar, keratolitik tedavide %5'lik laktik veya glikolik asit, %10-40'luk üre ve %0.1'lik retinoik asit içeren kremler kullanılmaktadır (2,6). İktiyozisli olgularda ektrapiyon için oftalmolojik bakım da gerekmektedir (6). Dermatoloji ve göz konsültan hekimlerince değerlendirilen olguya cilt nemlendirilmesi için eau distile ve gliserin

karişımı, göz için suni göz yaşı ve antibiyotikli göz damlası başlandı. Kilosu ve yaşına uygun sıvı ve elektrolit tedavisi ile izleme alındı. Sistemik retinoik asit (0.5-1 mg/kg/gün) tedavisinin LI ve konjenital iktiyoziform eritroderma gibi ağır iktiyozis formlarında dramatik yarar sağladığı bildirilmektedir (3,4). Uzun süre sistemik retinoid kullanımı ile kemik dokuda teratojenik ve toksik etkilerin görülebileceği; kemik mineralizasyonunu etkileyebileceği, sıklıkla osteofit ve ligamentlerde kalsifikasyon gelişebileceği bildirilmektedir (6,8). Keilitis, müköz membranlarda kuruluk, hafif saç dökülmesi ve kaşıntı oral retinoidlerin diğer yan etkileridir (8). Olguda postnatal ikinci günde oral retinoid tedavisi 1 mg/kg/gün iki dozda başlandı. İzleminde sepsis şüphesiyle antibiyoterapi alan olgunun tedavisinin on ikinci gününde ektrapiyonu, eklabiyonu ve cilt bulguları belirgin olarak düzeldi, oral asitretin tedavisi gün aşırı 1 mg/kg/güne geçildi. Enfeksiyon belirteçleri düzelen ve rutin kültürlerinde üreme olmayan olguda antibiyotik tedavisi kesildi. Postnatal ikinci haftasında taburcu edilen olgunun iki aylık izleminde bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç olarak oral retinoid tedavisi ile lameller iktiyozisli olgularda çok iyi yanıt alınmakta ve yaşam kalitesi belirgin olarak artmaktadır.

Oral retinoid therapy in a newborn with lamellar ichthyosis

Abstract

Ichthyoses are a heterogeneous group of cornification disorders affecting the skin and characterized by hyperkeratosis. Lamellar ichthyosis (LI) is a form of them. The incidence of LI inherited autosomal recessive is 1 per 300000 live births. The diagnosis is based on clinical data and analyses including skin biopsies and genetic results. Therapy includes moisturizing of the skin, restriction of fluid loss and keratolytics. Oral retinoids have a beneficial effect in LI, but do not alter the underlying defect. Herein, a premature newborn with LI is reported

because of its rare occurrence and very good response to oral retinoid therapy.

Key words: *Lamellar ichthyosis, oral retinoid, newborn*

Kaynaklar

1. Akiyama M, Shimizu H. An update on molecular aspects of the non-syndromic ichthyoses. *Experimental Dermatology* 2008; 17(5):373-382.
2. DiGiovanna JJ. Ichthyosiform dermatoses. In: Freeberg IM, Eisen AZ, Wolf K, editors. *Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine*. New York, McGraw-Hill, 2003: 481-505.
3. Arechalde A, Saurat JH. Retinoids: unapproved uses or indications. *Clin Dermatol* 2000; 18(1):63-76.
4. Tamayo L, Ruiz-Maldonado R. Oral retinoid (Ro 10-9359) in children with lamellar ichthyosis, epidermolytic hyperkeratosis and symmetrical progressive erythrokeratoderma. *Dermatologica* 1980; 161(5):305-314.
5. Griffiths WA, Judge MR, Leigh IM. Disorders of keratinization. In: Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM, editors. *Textbook of Dermatology* (6th ed). Vol II. London, Blackwell Science Co, 1998: 1383-1529.
6. Morelli JG. Disorders of keratinization. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, editors. *Nelson Textbook of Pediatrics* (18th ed). Philadelphia, Saunders Elsevier, 2007: 2708-2714.
7. Margileth AM. Dermatologic conditions. In: Avery GB, Fletcher MA, Macdonald MG, editors. *Neonatology, Pathophysiology and Management of the Newborn* (5 th ed). Philadelphia, J.B. Lippincott Co, 1999: 1323-1360.
8. DiGiovanna JJ, Sollitto RB, Abangan DL, Steinberg SM, Reynolds JC. Osteoporosis is a toxic effect of long-term etretinate therapy. *Arch Dermatol* 1995; 131(11):1263-1267.

Olgu Sunumu

Dinamik Kontrastlı Ultrasonografi ve Hepatosellüler Karsinoma Olgu Sunumu

Mikail İnal

Özet

Hepatosellüler karsinomaların tanısında; gri skala ultrasonografi, renkli Doppler ve power Doppler US ilk inceleme yöntemleridir. Lezyonun karakterizasyonunda ise genellikle dinamik kontrastlı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme kullanılır. Ancak son yıllarda gelişen dinamik kontrastlı ultrasonografi, fokal karaciğer lezyonlarının ve hepatosellüler karsinomaların tanısında, lezyonların karakterizasyonunda karaciğer ultrasonunun rolünü artırmıştır. Biz burada bir hepatosellüler karsinoma olgusundaki dinamik kontrastlı ultrasonografi bulgularını sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Karaciğer, karaciğer ultrasonografisi, hepatosellüler karsinoma, kontrast madde

Hepatosellüler karsinoma (HCC), tüm dünyada yaygın olarak görülen primer malignansilerin en önemlilerinden biridir ve özellikle Asya ve Afrika'da olmak üzere insidansı giderek artmaktadır. Hepatosellüler karsinoma çoğunlukla siroz ve kronik viral hepatit ile beraberlik gösterir. HCC patolojik olarak üç formda görülür; soliter, multipl nodüler ve diffüz infiltratif tip (1). Hepatosellüler karsinomaların radyolojik incelemesinde; gri skala ultrasonografi (US), renkli doppler ve power doppler US ilk tercih edilen inceleme yöntemleridir. Lezyon karakterizasyonu yapmak için genellikle dinamik kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılır. Ancak; alternatif bir yöntem olarak son yıllarda lezyon karakterizasyonunda, dinamik kontrastlı ultrasonografi ile çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Ekokontrast ajanlarla yapılan dinamik kontrastlı ultrasonografi, karaciğer kitlelerinin benign ve malign ayırımına önemli

katkılar sağlamaktadır (2). Bu olgu bildirisinde hepatosellüler karsinomaların tanısında dinamik kontrastlı ultrasonografi bulgularını sunmayı ve tartışmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

63 yaşında bayan hasta; karında kitle, karın ağrısı, kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Laboratuvar incelemelerinde karaciğer enzimlerinde bozulma, serum alfa fetoprotein düzeylerinde artış saptandı. Hastaya radyolojik olarak gri skala US, renkli doppler US, dinamik kontrastlı US ve dinamik kontrastlı BT incelemeleri yapıldı. Dinamik kontrastlı US incelemede mikrokabarcıklar içeren SHU508A (Levovist) kullanıldı. Dinamik kontrastlı US incelemelerinde, lezyon karakterizasyonu erken vasküler faz (arteryel-portal) ve geç parankimal faz evrelerine göre yapıldı. Erken vasküler faz ilk 90 saniyede, geç parankimal faz ise üçüncü dakikadan itibaren değerlendirildi (2).

Gri skala US incelemede karaciğer parankiminde heterojen görünüm, sağ lob anterior segmentte yaklaşık 5x4 cm boyutlu, kalsifikasyon içeren kitle lezyonu izlendi. Kontrastsız BT incelemede karaciğer sağ lob anterior segmentte yaklaşık 5x4 cm boyutlu kalsifikasyon içeren kitle lezyonu izlendi (şekil - 1A). Dinamik kontrastlı US incelemede, erken arteryel fazda tümör damarı imajları, portal fazda santral ve periferik tümoral damarlanmalar, geç parankimal fazda ise perfüzyon persistansı ve santral kontrast

Yenimahalle Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

Yazışma Adresi: Uz. Dr. Mikail İnal

Yenimahalle Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü

Yenibahçe mah. 2026. Cd. 06370, Batıkent, Yenimahalle, Ankara

Tel:0312 5872000

Cep:0555 5381538

Faks:0312 2553722

E-mail: inal_m@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 17.02.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 18.04.2011

(A)

Şekil 1. 63 yaşında bayan hastada karaciğer segment 8’de beş cm çaplı hepatosellüler karsinoma lezyonu. A- Lezyonun kontrastsız BT görünümü- Kitlede periferik kalsifikasyon izleniyor.

(B)

(C)

(D)

Şekil 1. 63 yaşında bayan hastada karaciğer segment 8’de beş cm çaplı hepatosellüler karsinoma lezyonu
B- Kontrastlı dinamik akım (arteryel faz) – Tümör damarı imajları görülüyor (25. sn.).
C- Kontrastlı dinamik akım (portal faz) – Santral ve periferik tümöral damarlanmalar izleniyor (66. sn.).
D- Kontrastlı dinamik akım (geç parankimal faz) –Perfüzyon persistansı izleniyor (Lezyonun bir kısmı kontrast tutmuyor 5. dak. 10.sn.).

defekti izlendi (Şekil - 1B, C, D). Karaciğerde izlenen kitleye tru-cut biopsi yapıldı. Patolojik incelemenin sonucu hepatosellüler karsinoma ile uyumlu geldi.

Tartışma

Karaciğer kitlelerinin değerlendirilmesinde gri skala ultrasonografi, renkli doppler ve power doppler US non-invazif olmaları nedeniyle ilk tercih edilen inceleme yöntemleridir. Bu yöntemlerle, kitlenin karakterizasyonu her zaman mümkün olmadığından dinamik kontrastlı ultrasonografik çalışmalarla kitlenin natürü hakkında bilgi verilebilir (2). Dinamik kontrastlı ultrasonografi ileri evre hepatosellüler karsinoma olgularında tedaviye cevabın erken değerlendirilmesinde de kullanılır (3).

Dinamik kontrastlı ultrasonografide malign lezyonlarda genellikle vasküler fazda belirgin kontrast tutulumu olurken, geç parankimal fazda perfüzyon defekti şeklinde izlenirler. Benign lezyonlarda ise, erken vasküler fazda kontrast tutulumu izlenmekle birlikte geç parankimal fazda perfüzyon persistansı izlenir (2). Karaciğerde geç faz tutulumu özelliği olan ekokontrast ajanlar, retiküloendotelyal sistem (RES) hücreleri içermeyen kötü diferansiye HCC ve diğer malign lezyonlarda tutulmazken, RES hücreleri içeren iyi diferansiye HCC ve benign lezyonlarda tutulmaktadır (4, 5, 6).

Solbiati ve arkadaşlarının (7) 69 HCC lezyonu ile yaptıkları kontrastlı ultrasonografik çalışmada, lezyonların tespit oranı BT ile benzer değerlerde bulunmuştur. HCC lezyonları erken vasküler fazda belirgin kontrast tutulumu gösterirken, geç parankimal fazda kontrast defekti olarak izlenirler. Histolojik olarak iyi diferansiye HCC lezyonlarında erken vasküler fazda contrast tutulumu izlenmezken, geç parankimal fazda perfüzyon persistansı izlenebilir (5,8). Yapılan çalışmalarda, HCC lezyonlarında özellikle arteriyel fazda belirgin olmak üzere vasküler fazda intratümoral damarlanmalar izlendiği bildirilmektedir (7). Nitekim bizim olgumuzda da arteriyel ve portal fazda tümoral damarlanmalar izlenmektedir. Literatürde iyi diferansiye HCC olgularında, geç fazda perfüzyon persistansı olabileceği bildirilmektedir (6, 8, 9). Bizim olgumuzda da geç parankimal fazda perfüzyon persistansı izlenmektedir.

Karaciğer tümörlerinin ve hepatosellüler karsinomaların incelenmesinde dinamik kontrastlı ultrasonografi, BT/MRG ile karşılaştırılabilir sonuçlara sahiptir. Kontrastlı ultrasonografi, konvansiyonel ultrasonografiye göre HCC dahil malign karaciğer lezyonlarının tespitinde, doğruluk oranlarını artırmaktadır (10). Ayrıca

iyonize radyasyonun olmaması, ekokontrast ajanların yan etkilerinin az olması avantaj olarak değerlendirilebilir. Ancak karaciğerin tek enjeksiyonla incelenmesine imkan tanımaması, multipl lezyonların incelenmesindeki problemler ve derin lezyonlarda penetrasyon sorunu gibi dezavantajları vardır (5, 6, 10).

Dynamic contrast enhanced ultrasonography and hepatocellular carcinoma case report

Abstract

Gray scale ultrasonography, color and power Doppler US are the first examination techniques in the diagnosis of hepatocellular carcinomas. The characterisation of hepatocellular carcinoma usually relies on dynamic contrast enhanced computed tomography or magnetic resonance imaging. Recently dynamic contrast enhanced ultrasonography has extended the role of liver ultrasound in the detection and characterisation of focal liver lesions and hepatocellular carcinomas. In this report, we present a case of hepatocellular carcinoma examined by dynamic contrast enhanced ultrasonography.

Key words: Liver, liver ultrasonography, hepatocellular carcinoma, contrast media

Kaynaklar

1. Harvey CJ, Albrecht T. Ultrasound of focal liver lesions. Eur Radiol 2001; 11:1578-1593.
2. İnal M. Karaciğer kitlelerinin kontrastlı dinamik akım ultrasonografi ile incelenmesi. Uzmanlık Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı 2002.
3. Lassau N, Koscielny S, Chami L, Chebil M, Benatsou B, Roche A, et al. Advanced hepatocellular carcinoma: early evaluation of response to bevacizumab therapy at dynamic contrast-enhanced US with quantification--preliminary results. Radiology 2011; 258:291-300.
4. Harvey CJ, Blomley MJK, Eckersley RJ, Cosgrove DO. Developments in Ultrasound contrast media. Eur Radiol 2001; 11:675-689.
5. Tanaka S, Ioka T, Oshikawa O, Hamada Y, Yoshioka F. Dynamic Sonography of Hepatic Tumors. AJR 2001; 177:799-805.
6. Koito K, Hirokawa T, Ichimura T, Hareyama M. Dynamic flow enhances abdominal imaging. Advanced ultrasound November 2001: 17-20.
7. Solbiati L, Tonolini M, Cova L, Goldberg SN. The role of contrast enhanced ultrasound in the detection of focal liver lesions. Eur Radiol 2001; 11:15-26.

8. Lean E. The role of contrast enhanced ultrasound in the characterisation of focal liver lesions. *Eur Radiol* 2001; 11:27-34.
9. Koiko K, Sato T. Contrast ultrasonography using dynamic flow-Clinical usefulness in the evaluation of hepatobiliary and pancreatic diseases. *Toshiba Medical Review (Japanese Edition)* 2001; 81:30-38.
10. Chami L, Lassau N, Malka D, Ducreux M, Bidault S, Roche A, et al. Benefits of contrast-enhanced sonography for the detection of liver lesions: comparison with histologic findings. *AJR Am J Roentgenol* 2008; 190:683-690.

Olgu Sunumu

Akut Miyokard İnfarktüsünün Eşlik Ettiği Dev Sol Ön İnen Koroner Arter Anevrizması: Olgu Sunumu

Serkan Akdağ

Özet

Koroner arter anevrizması, koroner arter anomalileri içinde nadir görülen bir durumdur. Anjiyografik insidansı % 0.3 ile % 5,2 olarak bildirilmiştir. En sık nedeni koroner ateroskleroz olup olguların önemli bir kısmında inflamatuvar hastalıklar ve bağ dokusu hastalıkları saptanmıştır. Bu yazımızda, akut anterior miyokard enfarktüsü ile başvuran ve koroner anjiyografide dev sol ön inen koroner arter anevrizması saptanan 50 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Koroner arter anevrizması, sol ön inen arter, miyokard enfarktüsü

Koroner arter anevrizması ilgili damar çapının, normal koroner arter çapının 1,5 katına çıkması olarak tanımlanır. Görülme sıklığı % 0.3 ile % 5,2 arasında değişir (1). Erişkinlerde en sık nedeni aterosklerozdur (4). Diğer etyolojik nedenler arasında Ehlers-Danlos sendromu, skleroderma, sifiliz, Takayasu arteriti, Kawasaki hastalığı, poliarteritis nodoza, geçirilmiş koroner girişim öyküsü, enfeksiyon hastalıkları sayılabilir (4). Koroner arter anevrizması en sık sağ koroner arterin (RCA) proksimal ve orta segmentlerinde görülür. Bunu sol ana koroner arter (LMCA), sol ön inen arter (LAD) ve sirkumfleks arter (CX) izler (1). Bu olguda; akut anterior MI ile başvuran ve LAD proksimalinde kritik darlıkların eşlik ettiği büyük koroner arter anevrizmalarından biri sunulmuştur.

Olgu Sunumu

50 yaşında erkek hasta bir saat önce başlayan retrosternal göğüs ağrısı ile acil polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde arteryel tansiyon 155/90 mmHg, kalp hızı 82 atım/dk olup çekilen elektrokardiyografisinde V2-6 derivasyonlarda 2 mm ST elevasyonu saptandı. Yapılan koroner anjiyografisinde ciddi çoklu damar koroner arter

hastalığına eşlik eden LAD proksimal segmentinde dev koroner anevrizma saptandı (Resim 1). Hastaya koroner arter bypass greft (CABG) ameliyatı ve anevrizma ligasyonu yapıldı.

Koroner arter anevrizması etyolojisi olarak ateroskleroz düşünüldü. Koroner arter anevrizması etyolojisine yönelik yaptığımız incelemede Ehlers-Danlos sendromu, skleroderma, sifiliz, Takayasu arteriti, Kawasaki hastalığı, poliarteritis nodoza gibi herhangi bir hastalık bulgusu saptanmadı. Ancak hastanın 8 yıldır hipertansiyon nedeniyle düzensiz medikal tedavi aldığı ve yaklaşık 30 yıldır günde 2 paket sigara içtiği öğrenildi. Ameliyat sonrası klinik takiplerinde herhangi bir komplikasyon izlenmeyen hasta yatışının 8. gününde medikal tedavisi düzenlenerek ve sigara bıraktırma polikliniğine yönlendirilerek şifa ile taburcu edildi.

Resim 1. Sol ön inen arterdeki (LAD) koroner arter anevrizmasının koroner anjiyografide görünümü.

Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kardiyoloji, Van

Yazışma Adresi: Dr. Serkan Akdağ

Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kardiyoloji, Van

Tel: +905546983126

Fax: +904322171717

E-mail: sercardiocon@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 07.01.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 12.03.2013

Tartışma

Anevrizmal koroner arter hastalığı, koroner arterin bir bölümünün komşu normal segment çapından 1.5 kat veya daha fazla genişlemesi olarak tanımlanmıştır (1). Bu oranı Kruger ve ark. (2) normalin 2 katı olarak tanımlarken, bazı çalışmalarda anevrizma çapı normalin üç katı veya daha fazlası olarak tarif edilmiştir (3). Koroner arter anevrizması doğuştan veya edinsel olabilir (4). Koroner arter anevrizması ve ektazilerinin görülme sıklığı % 0.3 ile % 5,2 arasında olup, en büyük anjiyografik çalışma olan CASS'de (Coronary Artery Surgery Study) bu oran % 4,9 olarak saptanmıştır (1). Yetişkinlerde en sık görülme nedeni koroner arter hastalığıdır (1). Diğer etyolojik nedenler arasında Ehlers-Danlos sendromu, skleroderma, sifiliz, Takayasu arteriti, Kawasaki hastalığı, poliarteritis nodoza, travma (perkütan transluminal koroner anjiyoplasti), enfeksiyon hastalıkları sayılabilir (4). Yapılan çalışmalarda koroner arter anevrizması yaş ve cinsiyet ile ilişkili bulunmamıştır (4). Lipoprotein metabolizmasındaki bir bozukluğun anevrizmal koroner arter hastalığına yol açabileceği ileri sürülmüştür (5).

Koroner arter anevrizması oluşumunda rol oynayan temel patolojik mekanizma media tabakasının incilmesi ve duvar stresinin artmasıdır. Bunun sonucunda koroner arterde oluşan ilerleyici genişleme diffüz ektazi veya lokal anevrizma ile sonuçlanır. Bu durum koroner akımda yavaşlamaya, türbülans akıma, in situ tromboza yol açarak iskemiye ve miyokard infarktüsüne neden olabilmektedir (6). Anevrizma tromboze olduğunda intrakardiyak kitle şeklinde görülebilir (7). Ayrıca anevrizma, akut koroner arter rüptürüne yol açarak komşu kalp odacıklarında ciddi basınç oluşturup ölümcül komplikasyonlara yol açabilir (8). Koroner arter anevrizması en sık sağ koroner arterin (RCA) proksimal ve orta segmentlerinde görülür. Bunu sol ana koroner arter (LMCA), sol ön inen arter (LAD) ve sirkumfleks arter (CX) izler (1). Bir çalışmada sadece koroner arter ektazisi olan hastaların %39'unda, başka bir çalışmada ise % 29'unda geçirilmiş Mİ veya angina öyküsü bildirilmiştir (4). Bu çalışmalarda Mİ yerleşimi ile ektatik olan arter uyumlu bulunmuştur. Bu hastalar sıklıkla asemptomatik seyretmekle beraber; efor anginası, kararsız angina ve miyokard infarktüsü (Mİ) ile de karşımıza çıkabilirler (9).

Sonuç olarak; koroner arter anevrizmaları nadir görülen lezyonlar olup uygun tedavi yöntemi konusunda standart bir yöntem geliştirilmemiştir

(3). Hastanın klinik durumu, eşlik eden arteriosklerotik hastalığın varlığı, anevrizmanın lokalizasyonu ve boyutuna göre konservatif izlenebileceği gibi anevrizma onarımı, koroner bypass grefti, ligasyon ve distal bypass gibi cerrahi müdahaleler uygulanabilir. Temel amaç anevrizmanın tamiri veya rezeksiyonu ile beraber koroner kan akımının devamlılığının sağlanmasıdır (10).

Acute myocardial infarction associated with giant left anterior descending coronary artery aneurysm: Case report

Abstract

Coronary artery aneurysms are rare cases among the coronary artery anomalies. Their angiographical incidence has been reported between 0.3 % and 5.2 %. The most common etiology was the coronary atherosclerosis, and in a significant proportion of the cases, inflammatory diseases and connective tissue diseases have been detected. In this paper, a 50-year-old male patient accepted with acute anterior myocardial infarction and with giant coronary artery aneurysm of the left anterior descending coronary artery in coronary angiography is presented.

Key words: Coronary artery aneurysm, left anterior descending artery, myocardial infarction

Kaynaklar

1. Swaye PS, Fisher LD, Litwin P, Vignola PA, Judkins MP, Kemp HG, et al. Aneurysmal coronary artery disease. *Circulation* 1983; 67(1):134-138.
2. Krüger D, Stierle U, Herrmann G, Simon R, Sheikhzadeh A. Exercise-induced myocardial ischemia in isolated coronary artery ectasias and aneurysms ("dilated coronopathy"). *J Am Coll Cardiol* 1999; 34(5):1461-1470.
3. Alford WC Jr, Stoney WS, Burrus GR, Frist RA, Thomas CS Jr. Recognition and operative management of patients with arteriosclerotic coronary artery aneurysms. *Ann Thorac Surg* 1976; 22(4):317-321.
4. Demopoulos VP, Olympios CD, Fakiolas CN, Pissimissis EG, Economides NM, Adamopoulou E, et al. The natural history of aneurysmal coronary artery disease. *Heart* 1997; 78(2):136-141.
5. Sudhir K, Ports TA, Amidon TM, Goldberger JJ, Bhushan V, Kane JP, et al. Increased prevalence of coronary ectasia in heterozygous familial hypercholesterolemia. *Circulation* 1995; 91(5):1375-1380.
6. Markis JE, Joffe CD, Cohn PF, Feen DJ, Herman MV, Gorlin R. Clinical significance of

- coronary arterial ectasia. *Am J Cardiol* 1976; 37(2):217-222.
7. Murthy PA, Mohammed TL, Read K, Gilkeson RC, White CS. MDCT of coronary artery aneurysms. *AJR Am J Roentgenol* 2005; 184(3):19-20
 8. Chia HMY, Tan KH, Jackson G. Non-atherosclerotic coronary artery aneurysms: two case reports. *Heart* 1997; 78(6):613-616.
 9. Satran A, Bart BA, Henry CR, Murad MB, Talukdar S, Satran D, et al. Increased prevalence of coronary artery aneurysms among cocaine users. *Circulation* 2005; 111(19):2424-2429.
 10. Altinbas A, Nazli C, Kinay O, Ergene O, Gedikli O, Ozaydin M ve ark. Predictors of exercise induced myocardial ischemia in patients with isolated coronary artery ectasia. *Int J Cardiovasc Imaging* 2004; 20(1):3-17.

Olgu Sunumu

Keskin Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu

Aysel Sünnetçioğlu^{*}, Sevdegül Karadaş^{**}, Senar Ebinç^{***}

Özet

Yabancı cisim aspirasyonu veya yutma, çocuklarda sık rastlanılan bir durum olsa da ülkemizde erişkin yaşlarda özellikle genç bayanlarda da iğne yutma veya aspire etme ile sık karşılaşılmaktadır. Yutulmuş gastrointestinal yabancı cisimlerin tedavisinde kullanılan yaklaşımlar; endoskopi, gözlem ve cerrahidir. Aspire edilen yabancı cisimlerin çıkarılmasında çocuklarda genellikle rijid bronkoskopi kullanılırken, erişkinde hem rijid hem de fiberoptik bronkoskopi kullanılır. Bölgemizde özellikle başörtüsü takma esnasında genç bayanlarda iğne aspirasyonu veya yutulması acil servislere oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. Bu çalışmada kliniğimize iğne aspirasyonu ile başvuran bir olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Toplu iğne, aspirasyon, bronkoskopi

Yabancı cisim (YC) aspirasyonlarına çocuklarda sık karşılaşılr. Özellikle çocuklarda kaza sonucu ölümlerin büyük çoğunluğunu YC aspirasyonları oluşturmaktadır. Tanıda gecikmeler sonucunda morbidite ve mortalite oranlarında artış görülmektedir (1). Yabancı cismin hava yollarındaki yerleşimi, trakeobronşiyal ağacın yapısı ve aspirasyon sırasında kişinin postürü ile ilişkilidir (2). Sağ taraf ana ve distal bronşlar en sık yerleşim yeri olarak görülmektedir (3). Bu durum sağ ana bronşun sola göre daha vertikal pozisyonda ve çapının daha geniş olması ile açıklanmaktadır (4). Yabancı cisimlerin çıkarılmasında çocuklarda genellikle rijid bronkoskopi kullanılırken, erişkinde hem rijid hem de fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanılabilir (3). Yabancı cisim aspirasyonları erişkinlerde nadirdir. Ancak son yıllarda ülkemizde özellikle genç bayanlarda iğne yutma ve aspire etme vakalarına sık rastlanılmaktadır.

Olgu Sunumu

Yaklaşık 1 saat önce türban iğnesi aspirasyonu şikayeti ile acil servise başvuran 18 yaşında bayan hastanın öksürük yakınması mevcuttu. Yapılan fizik muayenesinde TA:130/80mmHg, nabız: 70/dakika, ateş: 36,5 °C, tüm sistem muayeneleri ile laboratuvar parametreleri doğal idi. Hastaya PA akciğer grafisi çekildi. Çekilen grafide kalp gölgesi arkasında sol ana bronşla uyumlu lokalizasyonda toplu iğne ile uyumlu yabancı cisim görüntüsü izlendi (Resim 1). Hastaya bronkoskopi yapılarak iğne çıkartıldı.

Resim 1. Sol ana bronş lokalizasyonunda yabancı cisim.

^{*}Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van, Türkiye

^{**}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Tıp AD, Van, Türkiye

^{***}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Dahiliye AD, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Sevdegül Karadaş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Tıp AD, 65080, Van, Türkiye

Tel: +90 5349870331

Fax-tel: +90 432 216 75 19

E-mail: sevdegulkaradas@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 11.03.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 16.04.2013

Tartışma

Literatürde YC aspirasyonu ve YC yutulması genellikle çocukluk çağında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çocuklarda kaza sonucu ölümlerin büyük çoğunluğunu YC aspirasyonları oluşturmaktadır. Tanıda gecikmeler morbidite ve mortalite oranlarını da artırmaktadır (1). YC aspirasyonu ile ülkemizde yapılan çalışmalarda erkek/kadın oranı 1.2:1 olarak belirtilmektedir (5). Çobanoğlu ve ark. (6) yaptıkları çalışmada bu oranı 1:2 olarak bulmuşlar ve bu durumu son yıllarda kadınlarda artan turban iğnesi aspirasyonuna bağlamışlardır.

Türban iğnesi aspirasyonu ile ilgili yapılmış çalışmalarda olguların genç bayanlar olduğu ve yaş ortalamasının 14 ve 16 yaş olduğu bildirilmektedir (7,8). Başoğlu ve ark. (9) yaptıkları YC aspirasyonu ile ilgili çalışmalarında en sık YC aspirasyonunu 12-18 yaş grubunda saptadılar ve bu grupta hastaların fazla olmasını türban iğnesi diye de adlandırılan boncuklu iğnenin yaygın olarak kullanılması sonucu olduğunu bildirmektedirler. Dayıoğlu ve ark' da (10) en sık yaş grubunu 12-17 yaş arası tespit etmiş ve en sık rastlanan YC boncuklu iğne olduğunu yayınladılar. Kolbaker ve ark. (12) çocukların da dahil olduğu 152 olguluk çalışmalarında en sık fasülye tanesinin, ikinci sıklıkta ise (%19) toplu iğne aspirasyonunun olduğunu belirtirken, Gürsu ve ark. (11) 33 kişilik YC aspirasyonu ile ilgili çalışmalarında, olguların %77.4 nün inorganik cisim aspire ettiğini ve bunların da %64.5 nin boncuklu toplu iğne olduğunu vurgulamışlardır. Sunulan bu çalışmada da olgu, 18 yaşında genç bayan idi ve baş örtüsü takma esnasında ağzına koyduğu iğneyi aspire etme öyküsü vardı.

Yabancı cisim aspirasyonu trakea seviyesinde tama yakın tıkanıklık meydana getirdiğinde ölümcül akut solunum yetersizliğine neden olur. Buna karşın trakeobronşial ağacın daha aşağı seviyelerine ilerleyebilen YC'ler tıkadığı bölgenin distalinde havalanmanın bozulmasına ve enfeksiyona zemin hazırlayıcı etkisine bağlı olarak solunum sistemi problemlerine neden olmaktadır (13). Klinik olarak hastaların % 90'ında öksürük, hışıltılı solunum ve solunum seslerinde tek taraflı azalma gibi semptom ve bulguların bir veya daha fazlası bir arada bulunur (14). Çalışmamızda solunum pasajı açık olduğundan aşırı bir solunum sıkıntısı izlenmedi. Ancak iğne aspirasyonu sonrası başlayan orta şiddette öksürük şikayeti vardı.

YC hava yollarındaki yerleşimi, trakeobronşiyal ağacın yapısı ve aspirasyon sırasında kişinin postürü ile ilişkilidir (2). Sağ

taraf ana ve distal bronşlar en sık yerleşim yeri olarak görülmektedir (3). Bu durum sağ ana bronşun sola göre daha vertikal pozisyonda ve çapının daha geniş olması ile açıklanmaktadır (4). Sağ taraf ana ve distal bronşlar en sık yerleşim yeri olarak görülmekle birlikte vakamızda YC sol ana bronşta izlendi.

YC çıkarılmasında çocuklarda genellikle rijid bronkoskopi kullanılırken, erişkinde hem rijid hem de fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanılabilir (3). Fiberoptik bronkoskopi her ne kadar iyi görüş ve manüplasyon sağlasa da, olguların sadece % 60'ında başarı sağladığı, buna karşın rijit bronkoskopinin % 98 oranında başarılı olduğu, fiberoptik bronkoskopinin ancak seçilmiş olgularda kullanılması gerektiği bildirilmektedir (9). İğne aspire ettiği tespit edilen hastamıza acil olarak rijit bronkoskopi yapılarak cisim olduğu lokalizasyondan başarılı bir şekilde çıkartıldı.

Sonuç olarak; bölgemizde başörtüsü takarken iğnenin ağızda tutulması aspirasyon ve yutma riskini artırmaktadır. Toplumun bu yönde eğitilmesi veya türban bağlamak için başka yöntemlerin kullanılması riskleri azaltacaktır.

Aspiration of a sharp foreign body: A case report

Abstract

Even if the aspiration or swallowing of foreign body is a common situation in children, it is often encountered with swallowing or aspiration of needle in adult ages especially in young women in our country. The approaches used in the treatment of the swallowed gastrointestinal foreign bodies are endoscopy, observation and surgery. While a rigid bronchoscopy is usually used in the removal of the aspirated foreign bodies in children, both rigid and fiberoptic bronchoscopy are used in adults. In our region, the aspiration or swallowing of needle in young women especially during the wearing of headscarves is a situation that we have quite frequently encountered in the emergency services. We herein aimed to present a case admitted to our clinic with the aspiration of a needle.

Key words: Pin, aspiration, bronchoscopy

Kaynaklar

1. Elhassani NB. Tracheobronchial foreign bodies in the Middle East. A Baghdad study. J Thorac Cardiovasc Surg 1988; 96(4):621-625.
2. Rafanan AL, Mehta AC. Adult airway foreign body removal. What's new? Clin Chest Med 2001; 22(2):319-330.

3. Dikensoy O, Usalan C, Filiz A. Foreign body aspiration: clinical utility of flexible bronchoscopy. *Postgrad Med J* 2002; 78(921):399-403.
4. Çelik P, Yorgancıoğlu A, Çelik O. Laringotrakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu. *KBB Klinikleri* 2000; 2:50-56.
5. Yıldırım M, Dogusoy I, Okay T, Yasaroglu M, Demirbağ H, Aydemir B ve ark. Trakeobronşial yabancı cisimler. *Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi* 2003; 11:228-231.
6. Çobanoğlu U, Yalçınkaya İ. Tracheobronchial foreign body aspirations *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2009; 15(5):493-499.
7. Ilan O, Eliashar R, Hirshoren N, Hamdan K, Gross M. Turban pin aspiration: new fashion, new syndrome. *Laryngoscope* 2012; 122(4):916-919.
8. Kaptanoğlu M, Dogan K, Onen A, Kunt N. Turban pin aspiration; a potential risk for young Islamic girls. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1999; 48(2):131-135.
9. Başoğlu A, Ceviz M, Karaoğlanoğlu K, Ateş A, Cerrahoğlu M, Çapan A ve ark. Trakeobronşial Yabancı Cisimler: 166 olgunun analizi. *GKD Cer Derg* 1997; 5:52-55.
10. Dayıoğlu E, Rahimi M, Toker A, Akaslan İ, Barlas B, Yekeler İ ve ark. Bronş İçi Yabancı Cisimler: Türban İğnesi Komplikasyonları. *GKD Cer Derg* 1995; 3:82-85.
11. Gürsu S, Sırmalı M, Gezer S, Fındık G, Türüt H, Aydın E ve ark. Yetişkinlerde trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonları. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg* 2006; 14(1):38-41.
12. Kolbakır F, Keçeligil HT, Ankan A, Erk MK. Yabancı Cisim Aspirasyonları Bronkoskopi Yapılan 152 Olgunun Analizi *GKD Cer Derg* 1995; 3:117-120.
13. Mantel K, Butenandt I. Tracheobronchial foreign body aspiration in childhood. A report on 224 cases. *Eur J Pediatr* 1986; 145(3):211-216.
14. Rovin JD, Rodgers BM. Pediatric foreign body aspiration. *Pediatr Rev* 2000; 21(3):86-90.

Olgu Sunumu

Acil Serviste Ciddi Astım Atağı: Olgu Sunumu

Aysel Sünnetçioğlu*, Sevdegül Karadaş**, Şeyma Yenil***

Özet

Astım atakları akut başlayan ve acil müdahaleyi gerektiren solunum sistemine ait sorunlar içinde klinikte en sık karşılaşılan gruptur. Astım sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen, akut alevlenmelerle seyreden kronik bir hastalıktır. Akut astım ataklarının tedavisinde ilk basamak, atağın şiddetini değerlendirmek ve hastanın solunum yetmezliği riskini ortaya koymaktır. Solunum yetmezliği riski çok nadir karşılaşılan bir durum olmasına rağmen, bazı yazarlara göre klinik değerlendirmeye bile yetmeyecek kadar kısıtlı zaman içinde hızlı davranılması gerekmektedir. Burada analjezik kullanımı sonrası akut astım atağı ile acil servise gelen, hızlı ve yoğun tedavi sonrası mekanik ventilasyon ihtiyacı kalmayan tedaviye hızlı cevap veren bir olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Ciddi astma, analjezik, ciddi astım atağında erken teşhis ve tedavi

Bronş astmalı hastada nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, solunum güclüğü ya da göğüste tıkanıklık gibi semptomların ortaya çıkması veya bu semptomların giderek artması ve semptomlara paralel olarak solunum fonksiyonlarında bozulmaların oluşmasına "akut astma atağı" denir.

Astma atakları herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde görülebilir. Bazı hastalarda tetik çeken etkenlerle karşılaşma sonucu dakikalarla saatler içinde ilerleyen havayolu obstrüksiyonunda ani ve beklenmedik artışlarla akut atak gelişebilir. Bu tip astma atağında, atağı başlatan nedenlerin belirlenmesi özellikle önemlidir ve genellikle de farklı etkenlerdir. Örneğin aspirin gibi nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, beta blokerler, gıdalar, gıda katkı maddeleri, allerjen enjeksiyonları, böcek ısırma ve sokmaları gibi etkenleri içerebilir (1,2). Erişkin astımlıların ortalama %10-20'si aspirin veya analjezik intoleransı olan kişilerdir. Bu hastaların genelde %70'i hafif klinik tabloda

iken, kalan kısmında ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Yani astma eşlik eden analjezik intoleransı hastalığın ağırlık derecesini artırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında analjezik intoleransı olan astımlılar, tüm astımlılar içinde riskli bir grup olarak kabul edilebilir.

Burada analjezik kullanımı sonrası akut astım atağı ile acil servise gelen, hızlı ve yoğun tedavi sonrası solunum yetmezliği bulguları ortadan kaybolan, mekanik ventilasyon ihtiyacı kalmayan bir olgu sunuldu.

Olgu Sunumu

Yirmi yedi yaşında bayan hasta, nefes darlığı, baygınlık hissi şikayeti ile acil servise getirildi. Başvuruda kan basıncı 110/60 mmHg, nabız 130/dk, solunum sayısı 20/dk ve SO₂:40 idi. EKG'de sinüs taşikardisi saptandı. Bilinci konfüze idi. Fiziki bakıda, siyanoze, bronkospazm mevcut olup, akciğer oskültasyonunda bilateral yaygın ronküs vardı. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Hastaya hemen damar yolu açıldı, 3-4 lit/dak dan O₂, inhaler bronkodilatör (5mg salbutamol +0.5mg budesonid) tedavi ve sistemik steroid (Tek doz 2mg/kg metilprednizolon) tedavisi uygulandı. Eş zamanlı tetkikler planlandı. Anamnezde olgunun özgeçmişinde astım hastası olduğu ve başağrısı nedeniyle majezik® tablet aldığı, yaklaşık 30 dakika (dk) sonra nefes darlığı, baygınlık hissi şikayetlerinin başladığı ve giderek arttığı öğrenildi. Olgunun ilaç alımı dışında, yiyecek ve toksin ajana maruziyeti yoktu. Arteriyel kan gazı analizinde (AKG) Ph:6.91, karbondioksit parsiyel basıncı (PaCO₂):143mmHg, oksijen saturasyonu (SaO₂): %65 olarak bulundu. 15

*Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Tıp AD, Van, Türkiye

***Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Servisi, İstanbul, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Sevdegül Karadaş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Tıp AD, 65080, Van, Türkiye

Tel: +90 5349870331

Fax-tel: +90 432 216 75 19

E-mail: sevdegulkaradas@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 11.03.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 20.03.2013

1 dakika sonra AKG incelemesinde Ph:7.30, PaCO₂:45mmHg, SaO₂: %93 idi. Diğer laboratuvar incelemeleri doğaldı.

Tedavisi devam ederken kısa süre sonra olgunun genel durumu düzeldi, şuuru açıldı, oryante- koopere idi. Olguya 20 dakika ara ile 3 kez inhaler bronkodilatator tedavisi uygulamaya devam edildi. Genel durumu ve kan gazı parametreleri düzelen olgu göğüs hastalıkları servisine tedavi ve takip amaçlı yatırıldı. Takibinin 3. gününde şifa ile taburcu edildi.

Tartışma

Astım tanılı tüm hastalarda atak gelişme riski olduğu gibi astım atağını başlatan faktör ve atağın şiddeti değişken olabilir. Astım atağı bazen yavaş seyirli ve günler içerisinde oluşurken, bazen ani ve şiddetli başlangıç gösterebilir. Ani ortaya çıkan ataklardan çoğunlukla viral infeksiyon veya allerjen gibi bir tetikleyiciyle temas sorumlu iken, düzenli kullanılan antiinflamatuvar tedavinin yetersiz kaldığı durumlar, çoğunlukla yavaş ilerleyen ataklardan sorumlu tutulur (3).

Astımda düz kasların kasılması, mukus ve ödem hava yolları direncinde reversibl bir artışa neden olarak zorlu ekspirasyon hacimleri ve akım hızlarında azalmaya neden olur. Aynı zamanda artmış olan hava yolu direnci hava yollarının erken kapanmasına, bu yolla hava hapislerine, akciğerlerin hiperinflamasyonuna ve kompliansta bozulmalara yol açar (4). Akut astımlı hastalarda durumun ciddiyetini belirlemede, arteriyel kan gazları ölçümleri önerilmektedir (5).

Astım atağındaki hastaların çoğunda çeşitli derecelerde hipoksi görülürken çok şiddetli ataklar dışında genellikle hipokapni görülmektedir. Yüz bir astım atağının incelendiği bir çalışmada bu atakların 91 (%90)'inde çeşitli derecelerde hipoksi, 73 (%72.3)'ünde hipokapni saptanırken şiddetli bronş obstrüksiyonunun olduğu olgularda ise hiperkapni görüldüğü bildirilmiştir (6). Artan alveolar hipoventilasyon ve/veya fizyolojik ölü boşluktaki artıştan dolayı PaCO₂ artar, hiperkapni ve respiratuvar asidoz gelişir (7). Sunulan olguda da ciddi hipoksi ve hiperkapni vardı.

Shah ve ark. (8)'ları, status astmatikuslu serilerinde, arteriyel kan gazı (AKG) örneklerini 3 gün boyunca izlemişler, sonuçta buldukları AKG değerlerini status astmatikusun klinik şiddeti ile karşılaştırdıklarında ağır gruba ait ortalama PaO₂ ve pH değerlerini orta ve hafif gruplara ait değerlere göre anlamlı olarak düşük bulmuşlar, hiperkapninin eşlik ettiği hastaların ise daima ağır gruptaki hastalar olduğunu bildirmişlerdir. Raimondi ve ark. (9)'larının 185

akut astımlı hastayı kapsayan çalışmasında, hiperkapnik hastaların yatış esnasında daha şiddetli klinik kriterlere sahip olduğunu rapor ettiler. Sunulan olguda da hiperkapni ve hipoksi mevcuttu.

Astım alevlenmeleri hafif, orta, şiddetli veya yaşamı tehdit edici olarak sınıflandırılabilir. Ataklar, ölümlü sonuçlanan solunum yetmezliğine kadar değişebilir. Bu nedenle atak tedavisinde en önemli nokta hastaya, uygun tedavinin en kısa sürede başlanmasıdır. Astımda ölümcül olabilecek atakların çoğunun önlenilebilir olduğu unutulmamalıdır (10).

Sonuç olarak, astım atağı sık görülen acil bir klinik tablodur. Astım atağında önce atağın ciddiyetini doğru değerlendirmek ve ciddi ölümcül olabilecek ataklarla birlikte olan risk faktörlerini belirlemek, sonra buna uygun tedavi planı yapmak oldukça önemlidir. Hiperkapninin bulunması atağın ciddi olduğunu ve mekanik ventilasyon gereğini göstermekle beraber, hiperkapnik hastalar yoğun ilaç tedavisine cevap verebilir ve klinik seyir de normokapnik hastalardakine benzer olabilir.

Severe acute asthma attack in the emergency department: A case report

Abstract

The group, asthma attacks of which acutely start and that requires the emergency intervention is the most frequently encountered group within the problems belonging to the respiratory system in the clinic. Asthma attacks are very often seen in children and young adults and these symptoms can occur at any time of the life. The first step in the treatment of acute asthma attacks is to assess the severity of the attack and to determine the risk of respiratory failure of the patient. Although the risk of respiratory failure is a very rarely encountered situation, it is necessary to act very quickly within the limited time that will not even allow the clinical evaluation according to some authors. Admitted to the emergency department with acute asthma attack after the use of analgesics, disappearing the need for the mechanical ventilation after a rapid and intensive treatment and responding to treatment very quickly, a case was presented in this study.

Key words: Severe asthma, analgesic, early diagnosis and management of severe asthma

Kaynaklar

1. Corbridge TC, Hall JB. The assessment and management of adults with status asthmaticus. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151(5):1296-1316.

2. Cockcroft DW. Management of acute severe asthma. *Ann Allergy Asthma Immunol* 1995; 75(2):83-89.
3. Bateman ED, Hurd SS, Barnes PJ, Bousquet J, Drazen JM, FitzGerald M, et al. Global strategy for asthma management and prevention: GINA executive summary. *Eur Respir J* 2008; 31(1):143-178.
4. Seber O. Astmada solunum fonksiyon testleri. Barıř Yİ (ed). *Bronř Astması*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi 1991: 117-122.
5. Nowak RM, Tomlanovich MC, Sarkar DD, Kvale PA, Anderson JA. Arterial blood gases and pulmonary function testing in acute bronchial asthma. Predicting patient outcomes. *JAMA* 1983; 249(15):2043-2046.
6. Fraser RG, Paré JAP, Paré PD, Fraser RS, Genereux GP. *Diagnosis of the Chest*. 3rd ed. Philadelphia W.B Saunders Co 1990; 1969-2275.
7. Abou-Shala N, MacIntyre N. Emergent management of acute asthma. *Med Clin North Am* 1996; 80(4):677-699.
8. Shah SP, Mahashur AA, Kamat SR. Blood gas behaviour in status asthmaticus. *J Assoc Physicians India* 1984; 32(10):851-854.
9. Raimondi AC, Menga G, Lombardi D. Acute and near fatal asthma. *Am J Respir Crit Care Med* 1990; 141:396.
10. Pollart SM, Compton RM, Elward KS. Management of acute asthma exacerbations. *Am Fam Physician* 2011; 84(1):40-47.

Derleme

Mast Hücrelerinin Kanser ve Anjiyogenezde Yeni Tanımlanan Rollerini

Azize Yasemin Göksu Erol

Özet

Mast hücre (MH)'lerinin alerji ve parazit infestasyonlarındaki iyi bilinen rollerine ek olarak birçok fonksiyonları bulunmaktadır ve bakteriyel enfeksiyonlar, inflamasyon, anjiyogenez, doku tamiri ve yara iyileşmesi gibi birçok farklı olayda rol oynadıkları bilinmektedir. Ayrıca MH'nin kanserde de önemli rolleri mevcuttur. MH'lerin tümör büyümesindeki potansiyel etkileri şu şekilde kategorize edilebilir: MH ile düzenlenen sitotoksikite gibi tümör hücrelerine direkt etkileri, yada MH ile düzenlenen anjiyogenez, komşu çevre dokusunda remodeling ve immün hücrelerin o bölgeye çekilmesi gibi indirekt etkileri. Bu yazımızda, MH'lerin kanserdeki önemi, sitotoksik ve fagositotik etkileri ve anjiyogenez ile ilişkileri son literatür verileri ve kendi çalışma sonuçlarımız ışığında tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Mast hücreleri, kanser, anjiyogenez, sitotoksikite

İlk kez 1878'de tanımlanan mast hücresi (MH)'nin, fizyoloji ve patolojide son derece önemli rollere sahip olduğu son yıllarda anlaşılmaya başlanmıştır. MH'ler primer olarak allerjik reaksiyonların mediyatörlerinin kaynağı ve parazit infestasyonlarına karşı koruyucu rollerinin yanında (1), bakteriyel enfeksiyonlardan koruma, mikrobiyal ajanlara ilk cevap vericiler olarak davranma, adaptif immün cevapları başlatmak üzere lenf nodları içindeki immün hücrelerin sevkini sağlama, yara iyileşmesinde rol alma vs. gibi birçok özelliğe sahip olan hücrelerdir (2, 3).

MH, doğal (innate) ve uyarlanmış (adaptive) bağışıklıkta, vücudun ihtiyacına göre rol alabilmekte, çevre şartlarına bağlı olarak kendini göreve hazırlayabilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, aktive olmuş MH'lerin, periferik lenfositlerin, Langerhans hücrelerinin ve dendritik hücrelerin bölgesel lenf nodlarına göçünü teşvik ettiğini ve antijen sunan hücreler (Antigen Presenting Cells=APC)'in yardımcı T hücreleri ile etkileşimini kolaylaştırdığını öne sürmektedirler (4-7).

MH'nin tümör ile ilişkisi de son yıllarda büyük bir araştırma odağı olmuştur. MH ile kanser hücresi etkileşimi genelde şu şekilde kategorize edilebilir: MH ile düzenlenen sitotoksikite gibi tümör hücrelerine direkt etkileri, yada MH ile düzenlenen anjiyogenez, komşu çevrenin dokusunda remodeling ve immün hücrelerin o bölgeye çekilmesi gibi indirekt etkileri (8).

MH'nin tümör büyümesini indüklediğini bildiren birçok çalışmanın aksine, MH'nin sitotoksik etkisi ile tümör büyümesini inhibe ettiğini ve MH'den salgılanan anti-anjiyogenik mediyatörlerin varlığını bildiren çeşitli çalışma verileri de mevcuttur. Buna ilaveten, kanserde MH yoğunluğunun (MHY) artışının iyi prognoz ile birliktelik gösterdiğine dair bazı çalışma verilerinin varlığı, MH'nin anti-tümör etkisinin üzerine dikkatlerimizi çekmektedir. Bu bağlamda, bu derlemede MH ile tümör arasındaki ilişkiyi kendi çalışma verilerimiz ve son yıllardaki literatürler ışığında tartışacağız.

Mast Hücresinin Sitotoksikitesi, Fagositoz Yeteneği ve Tümörlerdeki Rolü

MH tarafından salınan bazı mediyatörler kanser büyümesini artırabildiği gibi; bazıları da, özellikle kimaz, granzim, tümör nekrozis faktör (TNF)- α , IL-4, vb. tümör büyümesini baskılar (9). MH sitotoksikitesinde, TNF- α içeriklerinin çok önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (10). Hayvanlarda bağ dokusu MH'nin TNF- α 'ya bağımlı veya bağımsız mekanizmalarla sitotoksikiteye yol açarak tümör karşıtı etki

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Isparta

Yazışma Adresi: Dr. Azize Yasemin Göksu Erol

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstiklal mah. Fatih sk. 21/5, 32300, Isparta
Tel: 02462237928

Cep: 05062856482

E-mail: yasemin.goksu@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.08.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 09.04.2013

gösterdiği hücre kültürü tekniği kullanılarak ortaya konmuştur (11).

Ayrıca son yıllarda MH'nin nekrotik mediyatörleri içeren granülleri dışında pro-apoptotik mediyatörler de içerdiği (kimaz, granzim-B vb.) ortaya konmuş ve hedef dokularda apoptotik etkisi gösterilmiştir (12, 13). Dahası, MH kaynaklı IL-6'nın Toll-like reseptör-2 (TLR-2) aracılı bir mekanizma ile akciğer kanser hücrelerinin büyümesini inhibe ettiği bildirilmiştir (14).

MH'nin fagositoz yeteneğine sahip olduğu son çalışmalar ile anlaşılmıştır. Rovere ve ark. (15), kan yoluyla taşınan bir MH'nin kanser hücrelerini fagosite edip daha sonra karyositoplazmik kemoliz ile tamamen yok ettiğini bildirmiştir. Ayrıca, MH'ler tarafından sıçan hepatoma hücrelerinin in vitro apoptozu gösterilmiştir (16).

MH'ler, yeni damarlanma alanı ve solid tümörlerin etrafı gibi farklı immünolojik inflamatuvar reaksiyon bölgelerinde toplanabilmektedirler. Bu süreç, öncül veya olgun MH'nin söz konusu alana yönelmesi ile gerçekleşmektedir. Yerel MH infiltrasyonu, birçok tümörde karşılaşılan bir özellik olmakla beraber, MH'nin infiltrasyonunun kanserin progresyonunda mı, yoksa gerilemesinde mi daha etkili olduğu ve kanser hücreleri ile arasındaki ilişki tartışmalıdır (17). Yakın zamanda yapılan bir çalışmada MH'leri gastrik kanser histopatolojik tipi ile karşılaştırılmış ve MH'lerin malignansi derecesi ile paralel olarak arttığı bulgusundan yola çıkarak MH'nin mide kanserinde tümörü ilerletici bir faktör olarak rol oynadığı savunulmuştur (18). Halbuki, MH diğer tümörü infiltre eden hücreler gibi (lenfositler, makrofajlar vb.) vücut savunma sisteminin bir parçası olarak da tümör dokusunda bulunabilir. Bu konuyu daha detaylı ele alan makalelerimize başvurulabilir (19, 20).

Mast Hücrelerinin Anjiyogenez ve Tümör ile İlişkileri

Anjiyogenez, hücre büyümesi için gerekli besleyici maddeleri sağlaması yönüyle, tümör gelişimi ile bir bütündür ve tümör büyümesi için gereklidir. Ayrıca, anjiyogenez, solid tümörlerin vücudun distal bölgelerine metastazı için de gerekli bir basamaktır. Mast hücre yoğunluğu (MHY), o dokudaki anjiyogenez veya neovaskülarizasyon ile yakından ilişkili bulunmuştur. Anjiyogenez, fizyolojik olarak yara iyileşmesi, ovülasyon, doku onarım bölgeleri; patolojik olarak da tümör büyümesi, arteriyoskleroz, astım, psöriyazis, romatoid artrit

gibi bozukluklarda oluşup bu alanlarda MHY'nin arttığı iyi bilinmektedir (21, 22).

Uzun senelerdir, MH'lerin homeostaz esnasında kan damarları çevresinde toplandıkları ve pro-anjiyogenik bileşenler ürettikleri bilinmektedir. Bu bilgiler, MH'lerin tümör anjiyogenezinde önemli bir rol oynadıklarını düşündürmüştür. Buna karşın, MH'nin anjiyogenezini inhibe eden mediyatörleri de mevcuttur (23).

Bu bağlamda, MH'nin tümör ile ilişkisi son zamanlarda çok tartışılır hale gelmiştir. Kimi yazarlar MH'nin tümör gelişimine katkıda bulunduğuna, özellikle triptaz gibi MH mediyatörlerinin anjiyogenez üzerine olan etkisinden dolayı iddia etmektedir. MH'nin salgıladığı triptazın yeni damar gelişimi için gereken sahayı açmak üzere, bağ dokusunu yıktığı ve güçlü bir anjiyogenik uyarıcı olduğu da ileri sürülmüştür (24).

Bu hipotez, klinik çalışmalar ile de desteklenmiştir. Özefagus, akciğer kanseri ve melanomada MHY ile tümör büyümesi sırasında gelişen anjiyogenez arasında direkt korelasyon saptanmış ve prognozda önemli olabileceği düşünülmüştür (25). Ju ve ark. (2009), hepatoselüler karsinomada yüksek peritümöral MH dansitesinin daha kötü prognozla ve 5 yıl içinde artmış rekürens insidansı ile birliktelik gösterdiğini bildirmişlerdir (26). Ribatti ve ark. (2010) ise, Evre IV gastrik karsinomada diğer evrelere kıyasla daha yüksek derecede damarlanma görüldüğünü, malignansi derecesi ile paralel giden bir triptaz- ve kimaz- pozitif MH artışının olduğunu ve bunun anjiyogenez derecesi ile paralellik gösterdiğini bildirmişlerdir (18). Ayrıca, MH'nin oral skuamoz hücre karsinomasında anjiyogenez ile paralellik gösterdiği bildirilmiştir (27).

Buna ek olarak, tümör prognozu ile MHY arasında herhangi bir ilişkiye rastlamayan çalışma sonuçları da mevcuttur. Örn. endometrioid endometriyal kanserde klinik progresyonu yada rekürens MHY'nin etkilemediği Pansrikaew ve ark. (2010) tarafından bildirilmiştir (28). Xia ve ark. (2011), Evre IIIB kolon kanserinde MH sayısı ile 5-yıllık survey arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmadığını ve MH'nin kanser progresyonuna katılmadığını bildirmişlerdir (29).

Biz de yakın zamanda yürüttüğümüz çalışmamızda, insan leiomyomalarında ve endometriyal karsinomada (EC) anjiyogenez derecesi ile MHY arasında olası bir ilişkiyi araştırdık ve EC'de MH'lerin klinikopatolojik ilintilerini inceledik. Öncelikle, leiomyoma grubunda, MH ve bir damar endoteli belirteci

olan CD31'in ekspresyonları kontroldekinden çok farklı değildi. EC'de ise stromal MH ekspresyonunu, kontrol ve leiomyomadakinden belirgin derecede olmayarak daha düşük bulduk. Ayrıca EC'de, CD31'in hem stromal hem myometrial ekspresyonlarını kontrole kıyasla belirgin derecede yüksek bulduk ($p<0.01$ ve $p=0.013$; sırasıyla). CD31 ekspresyonunun stromada ortalama değer±standart sapması, EC'de 54.9 ± 34.6 iken, kontrolde 24.5 ± 10.6 idi. Myometriyumda ise bu değer, EC'de 58.8 ± 33.5 iken kontrolde 34.6 ± 12.4 idi. Ayrıca, kanserin histolojik derecesi ile stromal ve myometrial CD31 ekspresyonları arasında pozitif bir korelasyon saptadık ($p=0.017$ ve $p=0.005$; sırasıyla).

Bulgular gösterdi ki, EC'de kontrole ve leiomyomlara kıyasla hem stromal hem myometrial bölgede damarlanma artışı görülmektedir. MH sayısı ise damarlanmaya paralel bir artış göstermemekle birlikte, kontrolden daha düşük değerler göstermiştir. Ek olarak, EC'de kanserin histolojik derecesi arttıkça damarlanma oranı artış göstermiş olup, tersine MHY'de histolojik dereceye paralel olarak bir artış gözlenmemiştir. Böylece, çalışmamız MHY'nin EC'deki histolojik derece artışı ve anjiyogenez ile korelasyon göstermediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, kanserde MH yoğunluğunun, kontrole ve benign uterus lezyonlarına kıyasla daha düşük olduğu saptanmıştır. Böylece, tümör büyümesini kolaylaştıran anjiyogenik süreçten MH'nin sorumlu olmayabileceği sonucunu çıkardık (30).

Diğer taraftan, MH tarafından salınan bazı mediyatörler, özellikle kimaz, granzim, TNF- α , IL-4, vb., tümör büyümesini baskırlar. Nitekim meme, over, akciğer ve kolorektal karsinoma gibi birçok kanser türünde MH ilişkisi değerlendirilmiş ve MH infiltrasyonunun iyi prognoza eşlik ettiği gösterilmiştir. Ayrıca, mide kanseri, meme kanseri ve yumuşak doku sarkomalarında yapılan çalışmalarda, MHY'nin tümörün proliferasyon ve yayılımını inhibe edebildiği savunulmuştur (31-33). Yüksek MHY'nin invazif meme kanserinde ve prostat kanserinde iyi prognoz işareti olduğu bildirilmiştir (34, 35).

Böylece, literatürde bazen aynı tümörler için bile onların MH ile ilişkisini sorgulayan farklı bulgular vardır. Bu çelişkili sonuçlar; MH, damar yapısı ve inflamatuvar hücreleri göstermek için kullanılan metotlardan, çalışılan tümör tipi-evresinden, biyopsinin yapıldığı zaman gibi birçok değişik faktörlerden kaynaklanabilmektedir. MH'nin tümör hücresi ile ilişkisi birçok faktöre, yani tümör tipi, MH alt-

tipi ve bulunduğu stromadaki değişikliklere vb. bağlı olup biz daha çok tümör inhibe edici özelliğine inanmaktayız. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için MH-tümör ilişkisini irdeleyen diğer makalelerimize başvurulabilir (36-38).

Sonuç olarak, MH'nin anjiyogenezi stimüle eden mediyatörlerinin yanında, anjiyogenezi inhibe eden mediyatörleri de mevcuttur; bu yüzden sadece anjiyogenik mediyatörleri göz önüne alınarak MH'yi tümör stimüle edici bir hücre olarak görmek doğru değildir. Nitekim, MH diğer tümörü infiltre eden hücreler gibi (lenfositler, makrofajlar vb.) vücut savunma sisteminin bir parçası olarak da tümör dokusunda bulunabilir ve MH dansitesinin tümör dokusundaki artışı MH'nin tümör indükleyici etkisinden kaynaklanmayabilir. Bu bağlamda, kendi çalışmamıza ve diğer birçok araştırma bulgularına dayanarak, MH-kötü prognoz ilişkilendirmesinin aksi görüşü olan 'MH'nin tümör inhibe edici rolünün olabileceğinin unutulmaması ve bu yöndeki araştırmaların artırılması gerektiği inancındayız.

New roles of mast cells in cancer and angiogenesis

Abstract

Mast cells have many functions in addition to their well-known roles in allergy and parasitic infestations and involve in various events such as bacterial infections, inflammation, angiogenesis, tissue repair, and wound healing. Besides, mast cells have important roles in cancer. Potential mast cell effects on tumor growth can be categorized as either direct effects on tumor cells, such as mast cell-mediated cytotoxicity, or indirect effects such as mast cell-directed angiogenesis, tissue remodelling of the neighbouring environment and immune cell recruitment. In this review, the importance of mast cells in cancer, their cytotoxic and phagocytotic effects, and their relationship with angiogenesis will be discussed in the light of the recent literature and our study results.

Key words: Mast cells, cancer, angiogenesis, cytotoxicity

Kaynaklar

1. Galli SJ, Maurer M, Lantz CS. Mast cells as sentinels of innate immunity. *Curr Opin Immunol* 1999; 11(1):53-59.
2. Goksu AY, Ozdemir O. Growing Importance And Newly Defined Roles Of Mast Cells In Microbiology. *Turkiye Klinikleri J Med Sci* 2007; 27:577-588.

3. Goksu Erol AY, Uzunkoy A, Ozdemir O. New roles of mast cells in postoperative wound healing and adhesion formation. *Journal of Surgical Arts* 2010; 2:1-10.
4. McLachlan JB, Hart JP, Pizzo SV, Shelburne CP, Staats HF, Gunn MD, et al. Mast cell-derived tumor necrosis factor induces hypertrophy of draining lymph nodes during infection. *Nat Immunol* 2003; 4(12):1199-1205.
5. Jawdat DM, Albert EJ, Rowden G, Haidl ID, Marshall JS. IgE-mediated mast cell activation induces Langerhans cell migration in vivo. *J Immunol* 2004; 173(8):5275-5282.
6. McLachlan JB, Shelburne CP, Hart JP, Pizzo SV, Goyal R, Brooking-Dixon R, et al. Mast cell activators: a new class of highly effective vaccine adjuvants. *Nat Med* 2008; 14(5):536-541.
7. Pulendran B, Ono SJ. A shot in the arm for mast cells. *Nat Med* 2008;14(5):489-490.
8. Maltby S, Khazaie K, McNagny KM. Mast cells in tumor growth: angiogenesis, tissue remodelling and immune-modulation. *Biochim Biophys Acta* 2009; 1796(1):19-26.
9. Ozdemir O. Immunosurveillance function of human mast cell? *World J Gastroenterol* 2005; 11(44):7054-7056.
10. Takeda K, Smyth MJ, Cretney E, Hayakawa Y, Yamaguchi N, Yagita H, et al. Involvement of tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand in NK cell-mediated and IFN-gamma-dependent suppression of subcutaneous tumor growth. *Cell Immunol* 2001; 214(2):194-200.
11. Aoki M, Sasaki N, Nomura K, Katamoto H, Kubo K, Kodama H, et al. Cytotoxicity induced by recombinant human tumor necrosis factor-alpha dependent on the types of its receptors on canine cells. *J Vet Med Sci* 1998; 60(8):889-895.
12. Hara M, Matsumori A, Ono K, Kido H, Hwang MW, Miyamoto T, et al. Mast cells cause apoptosis of cardiomyocytes and proliferation of other intramyocardial cells in vitro. *Circulation* 1999; 100(13):1443-1449.
13. Nakajima H, Golstein P, Henkart PA. The target cell nucleus is not required for cell-mediated granzyme- or Fas-based cytotoxicity. *J Exp Med* 1995; 181(5):1905-1909.
14. Oldford SA, Haidl ID, Howatt MA, Leiva CA, Johnston B, Marshall JS. A critical role for mast cells and mast cell-derived IL-6 in TLR2-mediated inhibition of tumor growth. *J Immunol* 2010; 185(11):7067-7076.
15. Della Rovere F, Granata A, Monaco M, Basile G. Phagocytosis of cancer cells by mast cells in breast cancer. *Anticancer Res* 2009; 29(8):3157-3161.
16. Wang X, Ruan Y, Wu Z. Studies of mast cell-mediated cytotoxicity to hepatoma cells in vitro. *Zhonghua Zhong Liu Za Zhi* 1996; 18(4):276-278.
17. Dimitriadou V, Koutsilieris M. Mast cell-tumor cell interactions: for or against tumour growth and metastasis? *Anticancer Res* 1997; 17(3):1541-1549.
18. Ribatti D, Guidolin D, Marzullo A, Nico B, Annese T, Benagiano V, et al. Mast cells and angiogenesis in gastric carcinoma. *Int J Exp Pathol* 2010; 91(4):350-356.
19. Erol AY, Ozdemir O. Do mast cell phenotypes play a role in concomitantly increased microvessel density and progression of non-small cell lung cancer? *Hum Pathol* 2011; 42(7):1056-1057.
20. Erol YA, Ozdemir O. Mast cells: Are they really related to invasiveness of endometrial carcinoma? *Pathol Res Pract* 2010; 206(6):426-427.
21. Hiromatsu Y, Toda S. Mast cells and angiogenesis. *Microsc Res Tech* 2003; 60(1):64-69.
22. Goksu Erol AY, Tokyol C, Ozdemir O, Yilmazer M, Arioz TD, Aktepe F. VEGF and COX-2 Expression in Endometrial Carcinoma. *Turkiye Klinikleri J Med Sci* 2012; 32(1):80-87.
23. Maltby S, Khazaie K, McNagny KM. Mast cells in tumor growth: angiogenesis, tissue remodelling and immune-modulation. *Biochim Biophys Acta* 2009; 1796(1):19-26.
24. Blair RJ, Meng H, Marchese MJ, Ren S, Schwartz LB, Tonnesen MG, et al. Human mast cells stimulate vascular tube formation. Tryptase is a novel, potent angiogenic factor. *J Clin Invest* 1997; 99(11):2691-2700.
25. Souza LR, Fonseca-Silva T, Santos CC, Oliveira MV, Corrêa-Oliveira R, Guimarães AL, et al. Association of mast cell, eosinophil leucocyte and microvessel densities in actinic cheilitis and lip squamous cell carcinoma. *Histopathology* 2010; 57(6):796-805.
26. Ju MJ, Qiu SJ, Gao Q, Fan J, Cai MY, Li YW, et al. Combination of peritumoral mast cells and T-regulatory cells predicts prognosis of hepatocellular carcinoma. *Cancer Sci* 2009; 100(7):1267-1274.
27. Sharma B, Sriram G, Saraswathi TR, Sivapathasundharam B. Immunohistochemical evaluation of mast cells and angiogenesis in oral squamous cell carcinoma. *Indian J Dent Res* 2010; 21(2):260-265.
28. Pansrikaew P, Cheewakriangkrai C, Taweewisit M, Khunamornpong S, Siriaunkgul S. Correlation of mast cell density, tumor angiogenesis, and clinical outcomes in patients with endometrioid endometrial cancer. *Asian Pac J Cancer Prev* 2010; 11(3):623-626.
29. Xia Q, Wu XJ, Zhou Q, Jing-Zeng, Hou JH, Pan ZZ, et al. No relationship between the distribution of mast cells and the survival of

- stage IIIB colon cancer patients. *J Transl Med* 2011; 9:88.
30. Goksu Erol AY, Tokyol C, Ozdemir O, Yilmazer M, Arioz TD, Aktepe F. The role of mast cells and angiogenesis in benign and malignant neoplasms of the uterus. *Pathol Res Pract* 2011; 207(10):618-622.
 31. Jiang YA, Zhang YY, Luo HS, Xing SF. Mast cell density and the context of clinicopathological parameters and expression of p185, estrogen receptor, and proliferating cell nuclear antigen in gastric carcinoma. *World J Gastroenterol* 2002; 8(6):1005-1008.
 32. Xiang M, Gu Y, Zhao F, Lu H, Chen S, Yin L. Mast cell tryptase promotes breast cancer migration and invasion. *Oncol Rep* 2010; 23(3):615-619.
 33. Ueda T, Aozasa K, Tsujimoto M, Yoshikawa H, Kato T, Ono K, et al. Prognostic significance of mast cells in soft tissue sarcoma. *Cancer* 1988; 62(11):2416-249.
 34. Rajput AB, Turbin DA, Cheang MC, Voduc DK, Leung S, Gelmon KA, et al. Stromal mast cells in invasive breast cancer are a marker of favourable prognosis: a study of 4,444 cases. *Breast Cancer Res Treat* 2008; 107(2):249-257.
 35. Fleischmann A, Schlomm T, Köllermann J, Sekulic N, Huland H, Mirlacher M, et al. Immunological microenvironment in prostate cancer: high mast cell densities are associated with favorable tumor characteristics and good prognosis. *Prostate* 2009; 69(9):976-981.
 36. Ozdemir O, Dagoglu R, Goksu Erol A. Antitumor actions of human mast cells. *Pol J Pathol* 2012; 63(4):292.
 37. Goksu Erol AY, Aktepe F. Mast Cells and Angiogenesis in Tumoral and Non-Tumoral Disease. Chapter 12. Book Title: Insights from a Systematic Overview, Editors: Gaetano Santulli (Columbia University Medical Center. Imprint: Nova Biomedical, 2013.
 38. Göksu Erol AY, Özdemir Ö. Mast hücrelerinin cerrahi hastalıklar ve cerrahi tümörlerdeki yeni tanımlanan rolleri. *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2011; 31(4):969-975.

Derleme

Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Kullanılan Cerrahi Malzemelerin Analizi

Mehmet Bilgehan Yüksel^{*}, Ayhan Karaköse^{**}, Necip Pirinççi^{***}

Özet

Perkütan nefrolitotomi (PCNL) böbrek taşlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişimine paralel olarak PCNL ameliyatında kullanılan araç ve gereçlerin gelişmesi, PCNL işleminin güvenilirliğini ve etkinliğini arttırmaktadır. Bu derlemede PCNL ameliyatında kullanılan araç ve gereçlerin literatür eşliğinde analizi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, taş kırıcılar, taş manipülasyon aletleri

İlk kez 1976 yılında tanımlanan Perkütan nefrolitotomi (PCNL), büyük, kompleks veya birden fazla böbrek taşı olan hastaların tedavisinde yaygın olarak kullanılan etkin bir tedavi seçeneğidir (1,2). PCNL açık cerrahiye göre daha az morbidite ve komplikasyon oranları ile böbrek taşlarının tedavisinde daha çok tercih edilmektedir (2). Teknolojinin gelişimine paralel olarak PCNL ameliyatında kullanılan araç ve gereçlerin gelişmesi PCNL işleminin güvenilirliğini ve etkinliğini arttırmaktadır (3). Bu derlemede PCNL ameliyatında kullanılan araç ve gereçlerin literatür eşliğinde analizi yapılmıştır.

İntrakorporeal Litotriptörler

Ultrasonik ve pnömotik litotriptörler yüksek başarı oranları ve minimal doku etkileri ile perkütan litotripsi işleminde en sık kullanılan araçlardır (4). Mekanik enerjiyi prob ucunda akustik enerjiye dönüştüren ultrasonik litotriptörler ilk olarak mesane taşlarının tedavisinde kullanılmıştır (5). Ultrasonik litotriptörlerde teknolojik gelişmeler 2007 yılına

kadar çok az olmasına rağmen, 2007 yılında ikili ultrasonik litotriptörlerin üretilmesiyle büyük ilerleme kaydetmiştir. CyberWand (Şekil 1) and LithoClast Master (Şekil 2) cihazlarının karşılaştırıldığı invitro bir çalışmada CyberWand cihazının LithoClast Master cihazına oranla neredeyse iki kat daha hızlı taş penetrasyon zamanına sahip olduğu bulunmuştur (6). Soucy ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada intrakorporeal litotripsi sırasında mesleki gürültü maruziyetini ölçmek için bir dijital ses ölçme aleti kullandılar. CyberWand cihazının ortalama 93dB ses seviyesi ile Olympus LUS-2 ultrasonik litotriptör (65 dB) ve holmium lazerden (60 dB) anlamlı oranda yüksek olduğunu tespit ettiler (7). Genel olarak CyberWand cihazının diğer cihazlara göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.

Şekil 1. CyberWand İkili Ultrasonik Litotriptör

^{*}Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü, Manisa, Türkiye

^{**}İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü, İzmir, Türkiye

^{***}Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Bölümü, Van, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Ayhan KARAKÖSE

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü
Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No:12 Karşıyaka / İzmir
Gsm: 05057240911

E-mail: drayhankarakose@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.03.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 12.04.2013

Şekil 2. Swiss LithoClast Master ultrason.

Taş Kırıcılar

Pnömotik litotripsi teknolojisinde taşların kırılması için balistik prob kullanılmaktadır. Taşı kırmak için prob hava sıkıştırma tankına bağlanır. Taşların kırıldıktan sonra manuel olarak toplama zorunluluğu olması kullanımını kısıtlamaktadır. Cook LMA Stonebreaker, yüksek basınçlı karbondioksit gazı ile çalışan hafif ve taşınabilir bir pnömotik litotriptördür (Şekil 3). Rane ve arkadaşları yaptıkları çok merkezli bir çalışmada

Şekil 3. Cook LMA StoneBreaker.

102 taş hastasında Stonebreaker kullandılar. Bunlardan 49 hastaya PCNL, 48 hastaya üreteroskopi ve 5 hastaya sistolitopaksi uygulandı. PCNL uygulanan 33 hastada geyik boynuzu taş ve 16 hastada renal pelvis taşları vardı. Ortalama taş boyutu 2,8 (1,8-4,8) cm olan hastalardan 6 hastaya çoklu akses yapılmış. Bu hastaların hepsinde tatminkar biçimde taşlar kırılmış ve minimal üretelyal travma ve direk üriner sistem grafisinde taşsızlık oranlarının %100 olduğu bildirilmiştir. Genel olarak Stonebreaker perkütan litotripsinin güvenli, etkili ve hafif olması gibi birçok faydalı özelliği mevcuttur (8). Diğer pnömotik litotriptörler gibi taş parçalarını emme özelliği olmaması ve taşların manuel olarak temizlenmesi zorunluluğu, kullanımını kısıtlayan en önemli dezavantajlarıdır.

LithoClast Select ve Master modelleri LithoPUMP (Şekil 4) cihazını içermektedir. Standart ultrasonik litotripside emme basıncı irrigasyon akışını aştığında görme bozulması, mukozal kanamalar ve probun aşırı ısınmasına neden olabilmektedir. LithoPUMP cihazı görmeyi arttırmak ve ultrasonik probun aşırı ısınmasını azaltmak amaçlı tasarlanmıştır.

Şekil 4. Swiss LithoPump

Dijital Rijit Nefroskoplarda

PCNL işleminde kalisiyel sistem ve renal pelvisi görmek büyük önem taşımaktadır. Storz marka rijit nefroskop bu amaçla kullanılan ilk araçlardan biri olup ilk kez 1965 yılında piyasaya sürülmüştür (9). Olympus Invisio Smith dijital nefroskop (Şekil 5), dijital kamera ve ışık kaynağının entegre olduğu, tak çalıştır özelliğinde yeni nesil endoskoplardandır (10). Genel olarak bakıldığında yeni nesil dijital nefroskoplarda daha yüksek görüntü çözünürlüğü, daha hafif ve ergonomik tasarımları ile PCNL işleminin başarısını arttırmaktadır.

Şekil 5. Invisio Smith Dijital Perkütan Nefroskop.

Taş Manipülasyon Aletleri

Taşların kırılması esnasında her zaman taşların bir miktar retropulsiyonu muhtemeldir. Accordion Stone Management cihazı (Şekil 6) taşların retropulsiyonunu önlemek için tasarlanmıştır. Bu cihazın en önemli etkinliği, üreteroskopik litotripside tarif edilmiştir (11). Wosnitzer ve arkadaşları retrospektif olarak PCNL işleminde Accordion Stone Management cihazının etkinliğini incelemişler ve Accordion Stone Management cihazının taş parçalarının alt üretere göçünü engellemede etkin olduğunu belirtmişlerdir (12).

Cook Perc N-Circle (Şekil 7) PCNL işleminde taş fragmanlarının temizlenmesi için özel tasarlanmış bir baskettir. Bu aletin tasarımı, oluşabilecek travma ve mukazal hasarı en aza indirmek ve net bir çalışma alanı sağlanması için özel olarak tasarlanmıştır. Hoffman ve arkadaşları yaptıkları çalışmada Cook Perc N-Circle cihazının taş parçalarını çıkarmada etkili olduğunu belirtmişlerdir (13).

Şekil 6. Accordion Stone Management cihazı.

Şekil 7. Cook Perc N-Circle

Sonuç olarak PCNL işleminde taş kırıcıların, taş manipülasyon aletlerinin, fiber optik ve ışık sistemlerinin gelişmesine paralel olarak

komplikasyon oranı azalmakta, buna karşın başarı oranı ise artmaktadır.

The analysis of surgical materials used in percutaneous nephrolithotomy surgery

Abstract

Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) has been widely used in the treatment of kidney stones. PCNL in parallel with developments in technology, the development of tools and equipment used in surgery, increase the safety and efficacy of PCNL procedure. In this review, PCNL surgery tools and equipment used in the literature are analyzed.

Key words: Percutaneous nephrolithotomy, stone lithotripters, stone manipulation tools

Kaynaklar

1. Fernström I, Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction technique. Scand J Urol Nephrol 1976; 10(3):257-259.
2. Matlaga BR, Kim SC, Lingeman JE. Improving outcomes of percutaneous nephrolithotomy: Access. EAU Update Series 2005; 3:37-43.
3. Hofmann R, Olbert P, Weber J, Wille S, Varga Z. Clinical experience with a new ultrasonic and LithoClast combination for percutaneous litholapaxy. BJU Int 2002; 90(1):16-19.
4. Haupt G, Haupt A. In vitro comparison of 4 ultrasound lithotripsy devices. J Urol 2003; 170(5):1731-1733.
5. Coats EC. The application of ultrasonic energy to urinary and biliary calculi. J Urol 1956; 75(5):865-874.
6. Kim SC, Matlaga BR, Tinmouth WW, Kuo RL, Evan AP, McAteer JA, et al. In vitro assessment of a novel dual probe ultrasonic intracorporeal lithotripter. J Urol 2007; 177(4):1363-1365.
7. Soucy F, Ko R, Denstedt JD, Razvi H. Occupational noise exposure during endourologic procedures. J Endourol 2008; 22(8):1609-1611.
8. Rane A, Kommu SS, Kandaswamy SV, Rao P, Aron M, Kumar R, et al. Initial clinical evaluation of a new pneumatic intracorporeal lithotripter. BJU Int 2007; 100(3):629-632.
9. A 60-year milestone for Karl Storz company. J Endourol 2005; 19(8):952-954.
10. Andonian S, Okeke Z, Anidjar M, Smith AD. Digital nephroscopy: the next step. J Endourol 2008; 22(4):601-602.
11. Ahmed M, Pedro RN, Kieley S, Akornor JW, Durfee WK, Monga M. Systematic evaluation of ureteral occlusion devices: insertion, deployment, stone migration, and extraction. Urology 2009; 73(5):976-980.

Yüksel ve ark.

12. Wosnitzer M, Xavier K, Gupta M. Novel use of a ureteroscopic stone entrapment device to prevent antegrade stone migration during percutaneous nephrolithotomy. *J Endourol* 2009; 23(2):203-207.
13. Hoffman N, Lukasewycz SJ, Canales B, Botnaru A, Slaton JW, Monga M. Percutaneous renal stone extraction: in vitro study of retrieval devices. *J Urol* 2004; 172(2):559-561.